

Mitteilungen
der
Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft

Heft 56
Wien
1998

ad Mitteilungen der ÖBG, Heft 56, Seite 91:

Da ich mich plötzlich und unvorhergesehen einer stationären Behandlung im Spital unterziehen mußte, ist es zu einer weiteren Verzögerung der Aussendung dieses Mitteilungsheftes gekommen. Ich bedaure dies und darf mich dafür entschuldigen.

Deshalb wird auch der Termin zur Abgabe von Vorschlägen und Änderungswünschen zur Neufassung der Österreichischen Bodensystematik bis zum 18. Juli 1998 verlängert.

O. Nestroy

Mitteilungen
der

**Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft**

Heft 56

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien

Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
O. Nestroy

Druck: RM-Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft und Verkehr

Preis des Einzelheftes: ATS 150,00

ISSN 0029-893-X

INHALTSVERZEICHNIS

Originalbeiträge:

	Seite
O. H. DANNEBERG, H. BRÜGGEMANN, P. NELHIEBEL, H. POCK, M. WANDL: Zusammenführung der bodenkundlichen und lithologischen Zuordnungen der BZI-Daten von Niederösterreich und dem Burgenland	5
M. SAGER: Zur Bestimmung von Cr(VI) in Düngemitteln, Böden und Kultur- substraten	55
A. PEHAMBERGER: 50 Jahre Österreichische Bodenschätzung	69
O. NESTROY: Stand der Beratungen über die Neufassung der Österreichischen Bodensystematik	79

Berichte:

O. NESTROY: Bericht über die Jahrestagung 1997 der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft	97
Walter-Kubiens-Preis.....	100
Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft.....	101
Hinweise für Autoren.....	119

ZUSAMMENFÜHRUNG DER BODENKUNDLICHEN UND LITHOLOGISCHEN ZUORDNUNGEN DER BZI-DATEN VON NIEDERÖSTERREICH UND DEM BURGENLAND

O.H. DANNEBERG¹⁾, H. BRÜGGEMANN²⁾, P. NELHIEBEL¹⁾, H. POCK¹⁾ und M. WANDL¹⁾

¹⁾Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Institut für Bodenwirtschaft, Spargelfeldstraße 191, A-1226 Wien

²⁾Geologische Bundesanstalt, Fachabteilung Rohstoffgeologie, Rasumofskygasse 23, A-1031 Wien

1. Zusammenfassung, Summary
2. Einleitung und Zielsetzung
3. Die Datenlage
4. Verwendete Analysendaten, Aufstellung eines Arbeitsfiles
5. Statistische Methoden
6. Kartendarstellung
7. Ergebnisse und Diskussion
 - 7.1. Zusammenführung der bodenkundlichen Schemata
 - 7.2. Zusammenführung der lithologischen Schemata
 - 7.3. Die endgültigen geologisch-lithologischen Einheiten
 - 7.4. Die Bildung von Untereinheiten und die Abschätzung ihrer Flächenanteile
 - 7.5. Zusammenfassende Diskussion
8. Literatur

1. Zusammenfassung

Die Daten der Bodenzustandsinventuren von Niederösterreich und dem Burgenland wurden bereits in den Erstauswertungen sowohl bodenkundlich als auch nach dem Ausgangsgestein der Bodenbildung geologisch-lithologisch gegliedert. Diese jeweils auf die Landesdaten bezogenen Einteilungsschemata waren zu gemeinsamen Schemata zusammenzuführen.

Die Zusammenführung der bodenkundlichen Schemata war weitgehend problemlos. Die meisten burgenländischen Einheiten fanden in Niederösterreich ein vergleichbares Gegenstück. Die Einheiten der Salzböden und salzbeeinflussten Böden kommen jedoch ausschließlich im Burgenland vor. Das gemeinsame bodenkundliche Schema sieht 32 Einheiten vor.

Die geologisch-lithologischen Einheiten des Burgenlandes fanden durchwegs vergleichbare Gegenstücke in Niederösterreich. Mit Hilfe der Diskriminanzanalyse wurde geprüft, ob diese vergleichbaren Einheiten zusammenzufassen oder als Sondereinheiten zu trennen sind. Sondereinheiten wurden dann unterschieden, wenn die dazugehörigen Böden sich in ihren Eigenschaften statistisch unterscheiden lassen, wenn die betroffenen BZI-Punkte eine räumlich geschlossene Lage besitzen und wenn eine ausreichende feldbodenkundliche Ansprechbarkeit gegeben ist. Als burgenländische Sondereinheiten wurden das Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial, der Leithakalk und die Rechnitzer Einheit in das gemeinsame Schema aufgenommen. Dieses umfaßt nun 33 Einheiten.

Bodenkundliche und geologisch-lithologische Einheiten wurden in einem Schema von Untereinheiten der Art „Bodentyp auf bodenbildendem Substrat“ miteinander kombiniert, das Schema sieht 72 Untereinheiten vor. Die Flächenanteile dieser Untereinheiten in den beiden Bundesländern wurden abgeschätzt.

Summary

The results of soil quality network programs from Lower Austria and from the Burgenland have already been classified according to soil typology and lithologically according to soil forming substratum. In the present paper these classification schemes were integrated.

Integration of the two schemes of soil typology was almost without problems. Most units from the Burgenland were comparable to units from Lower Austria. The soils influenced by soluble salts however are only present in the Burgenland. The integrated scheme of soil types comprises 32 units.

The lithological units of the Burgenland always had comparable units in Lower Austria. The similarity of these units was tested statistically using discriminant analysis. When insufficient differences are shown by this procedure, units were combined. Special units were only maintained if the respective soils showed significant differences, a compact spacial situation and sufficient characteristics for an identification in the field.

Terrasse material from Parndorf-Seewinkel, Leitha-Limestone and the Rechnitz-Unit were finally defined as special units for the Burgenland. These were included in the integrated lithological scheme, which now comprises 33 units.

Typological and lithological units were combined, resulting in a system of subunits of the kind „soil typ on soil forming substratum“. This system has 72 subunits. The areas of these subunits were estimated.

2. Einleitung und Zielsetzung:

Bodenzustandsinventuren (BZI's) sind flächendeckende Meßprogramme, die Auskunft über den derzeitigen Zustand der Böden eines größeren Gebietes geben sollen. Soweit sie den landwirtschaftlich genutzten Boden betreffen, wurden bzw. werden sie in Österreich durch die Bundesländer durchgeführt; einen Überblick über den derzeitigen Stand geben DANNEBERG et al. (1997). Über die Inventur des Bodens unter forstlicher Nutzung wird von KILIAN et al. (1992) zusammenfassend berichtet. Für die Durchführung dieser BZI's bestehen gemeinsame Empfehlungen, die eine weitgehende Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellen sollen (BLUM et al., 1989).

Die Grundlage der BZI's bildet nach dieser Empfehlung ein bundesweiter, flächendeckender Raster von Probenahmepunkten (genauer: kleinen Probenahmeflächen) mit einem Abstand von 3,9 mal 3,9 km, der sogenannte Basisraster. Die Empfehlung sieht vor, daß dieser Raster bei Bedarf sowohl verdichtet als auch verdünnt werden kann.

Die Verwendung eines solchen starren Rasters soll zu einer im statistischen Sinn repräsentativen Stichprobe führen. Für jede beliebige Gruppierung des Datenmaterials muß gelten, daß der relative Anteil der Gruppen in der Stichprobe gleich dem relativen Anteil der Gruppen in der Grundgesamtheit ist. Betrachtet man, wie dies im folgenden geschieht, nur den Boden unter landwirtschaftlicher Nutzung, so ist die Größe der Grundgesamtheit durch die Größe der landwirtschaftlichen Nutzfläche gegeben, wie sie der offiziellen landwirtschaftlichen Statistik entnommen werden kann (BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, 1995).

Über den ursprünglichen Zweck hinausgehend können die Ergebnisse der BZI's auch zu einer Reihe von grundsätzlichen bodenkundlichen Fragen Auskunft geben. So haben DANNEBERG et al. (1994) aus den BZI-Ergebnissen von Niederösterreich (BUNDESANSTALT FÜR BODENWIRTSCHAFT, 1994) bodenkundliche Einheiten und Untereinheiten der Art „Bodentyp auf bodenbildendem Substrat“ abgeleitet und ihre Flächenverteilung für Niederösterreich abgeschätzt. DANNEBERG (1995) errechnete aus dem Datenmaterial die wichtigsten chemischen und physikalischen Kennzahlen für diese Einheiten und Untereinheiten; er konnte zeigen, daß sich die

meisten derselben anhand einer oder mehrerer Kennzahlen auch statistisch unterscheiden lassen.

In der Zwischenzeit liegen auch die BZI-Ergebnisse aus dem Burgenland vor (BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, 1996). Da diese burgenländischen Daten durch das selbe Institut und auch nahezu durch die selben Personen erhoben, untersucht und ausgewertet wurden wie jene in Niederösterreich, sollte ein Höchstmaß an Vergleichbarkeit gegeben sein. Insbesondere wurden beide Datensätze schon in der Erstauswertung sowohl bodenkundlich als auch lithologisch gruppiert. Die Zusammenführung dieser bodenkundlichen und lithologischen Zuordnungen, der die vorliegende Arbeit gewidmet sein soll, sollte demnach keine größeren Schwierigkeiten bereiten; andererseits sollte gerade deshalb das vorliegende Beispiel besonders geeignet sein, um die Methodik einer solchen Zusammenführung daran zu erproben.

3. Die Datenlage:

In Niederösterreich wurde die BZI im Jahre 1990 durch die Landesregierung beauftragt, die Ergebnisse wurden 1994 veröffentlicht (BUNDESANSTALT FÜR BODENWIRTSCHAFT, 1994). Der Basisraster wurde hier systematisch im Verhältnis 1 : 1 durch einen Zusatzraster verdichtet, dadurch vermindert sich der Punkteabstand im Rasternetz von 3,9 auf 2,76 km; die systematische Verdichtung bewirkt keine Verzerrung der Stichprobe. Der Stichprobenumfang beträgt in Niederösterreich 1449 Rasterpunkte, davon stehen 298 unter Grünland- und 1151 unter Ackernutzung.

Im Burgenland erteilte die Landesregierung 1992 den Auftrag zur Durchführung der BZI, die Ergebnisse lagen Anfang 1995 vor und wurden 1996 veröffentlicht (BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, 1996). Hier war keine Verdichtung des Basisrasters vorgesehen. Der Stichprobenumfang beträgt im Burgenland 174 Basisrasterpunkte, davon stehen 164 unter Acker- und 10 unter Grünlandnutzung.

In beiden Bundesländern wurde die Feldarbeit durch Bodenkartierer mit langjähriger Geländeerfahrung durchgeführt. Die Bodenansprache im Gelände erfolgte nach der Österreichischen Kartieranteile (BUNDESANSTALT FÜR BODENKARTIERUNG UND BODENWIRTSCHAFT, 1967), unter Berücksichtigung der Empfehlungen von BLUM et al. (1989). Grundlage der bodentypologischen Ansprache war der derzeit gültige Stand der Österreichischen Bodensystematik (FINK, 1969). Für jeden einzelnen Rasterpunkt liegt eine detaillierte feldbodenkundliche Beschreibung vor.

In beiden Bundesländern wurden bereits in den Erstausswertungen Gruppierungen des Datenmaterials nach der Bodentypologie und nach dem Ausgangsmaterial der Bodenbildung und seiner lithologischen Zusammensetzung vorgenommen. Grundsatz dabei war einerseits ein möglichst detailliertes Schema, um möglichst homogene Gruppen zu erhalten; andererseits mußte aber Rücksicht auf die Besetzung der einzelnen Gruppen mit Rasterpunkten genommen werden. So mußten unter Umständen selten vorkommende und dementsprechend schwach besetzte Gruppen aufgegeben und - unter Inkaufnahme einer entsprechend geringeren Homogenität - der nächstähnlichen Gruppe zugeschlagen werden.

Die Tabellen 1 und 2 zeigen das in den Erstausswertungen verwendete bodenkundliche Gruppierungsschema von Niederösterreich und dem Burgenland; die Tabellen 3 und 4 geben das jeweilige lithologische Gruppierungsschema wieder.

Tabelle 1:
Bodenkundliches Schema von Niederösterreich

Nr	bodenkundliche Einheit	n
1	kh Graue Auböden	22
2	kh Graue Auböden, vegleyt	4
3	kh u.kf Braune Auböden	17
4	kh u. kf Braune Auböden, vegleyt	7
5	kh Gleye	17
6	kf Gleye	47
7	Rendsinen, Pararendsinen	32
8	Ranker	11
9	Tschernoseme, Braune Tschernoseme	299
10	Paratschernoseme	22
11	kh u.kf Feuchtschwarzerden	76
12	kh Felsbraunerden	40
13	kf Felsbraunerden	288
14	kh Felsbraunerden, vergleyt	6
15	kf Felsbraunerden, vergleyt	32
16	kh Lockersediment-Braunerden	98
17	kf Lockersediment-Braunerden	41
18	kh Lockersediment-Braunerden, vergleyt	15
19	kf Lockersediment-Braunerden, vergleyt	45
20	Parabraunerden	13
21	Pseudogleye	99
22	Braunlehme, Reliktböden	30
23	Relikt pseudogleye	40
24	kh Kolluvien	47
25	kh Kolluvien, vergleyt	11
26	Kulturrohböden, Rigolböden	68
27	Anmoore	9
28	Planieböden	5
29	Untypische Böden	8
	kh: kalkhaltig kf: kalkfrei	

Tabelle 2:
Bodenkundliches Schema des Burgenlandes

Nr	bodenkundliche Einheit	n
1	kh Auböden, teilw. vergleyt	5
2	kf Auböden, teilw. vergleyt	4
3	kh Gleye	3
4	kf Gleye	14
5	Rendsinen	1
6	Tschernoseme	40
7	Paratschernoseme	9
8	kh u. kf Feuchtschwarzerden	8
9	kf Felsbraunerden	6
10	kh Lockersedimentbraunerden	3
11	kf Lockersedimentbraunerden	7
12	kh Lockersedimentbraunerden, vergleyt	3
13	kf Lockersedimentbraunerden, vergleyt	12
14	Pseudogleye	17
15	Braunlehme, Reliktböden	5
16	kh Kolluvien, teilw. vergleyt	6
17	kh Kulturrohböden, Rigolböden	4
18	kf Kulturrohböden	9
19	kh Anmoore, versalzt	3
20	kh Feuchtschwarzerden, versalzt	13
21	Solonetze, Solontschake	2

Tabelle 3:
Lithologisches Schema von Niederösterreich

Nr	litologische Einheit	n
1	Planiematerial	2
2	kh Krümen- u. Kolluvialmaterial	52
3	kf Krümen- u. Kolluvialmaterial	8
4	kh Schwemmaterial	103
5	kf Schwemmaterial	37
6	kh älteres Schwemmaterial	149
7	kf älteres Schwemmaterial	19
8	reliktes Bodenmaterial	10
9	altes, kristallines Verwitterungsmaterial	44
10	kh Quartärsediment	48
11	kf Quartärsediment	23
12	Löß	272
13	Deckenlehm	58
14	kh Molasse	48
15	kf Molasse	31
16	Waschbergzone	9
17	kh Tertiärsediment	40
18	kf Tertiärsediment	18
19	kh Flysch	14
20	kf Flysch	81
21	kh Material d. Nördl. Kalkalpen	52
22	kf Material d. Nördl. Kalkalpen	26
23	Material d. Grauwackenzone	4
24	Zentralalpin	55
25	Granulit d. Böhm. Masse	7
26	Rastenberger Granodiorit	8
27	Schiefer, Gneise u. Marmore d. Böhm. Masse	104
28	Granite d. Böhm. Masse	113
29	Ultrabasite d. Böhm. Masse	14

Tabelle 4:
Lithologisches Schema des Burgenlandes

Nr	lithologische Einheit	n
1	kh Krümen- u. Kolluvialmaterial	4
2	kf Krümen- u. Kolluvialmaterial	3
3	kh Schwemmaterial	16
4	kf Schwemmaterial	22
5	kh, teilw. kf, älteres Schwemmaterial	16
6	kh Quartärsediment	17
7	kf Quartärsediment	17
8	Löß	15
9	kh Tertiärsediment	24
10	kf Tertiärsediment	31
11	Leithakalk	3
12	Zentralalpin	6

4. Verwendete Analysendaten, Aufstellung eines Arbeitsfiles:

Aus dem vorliegenden Datenmaterial der BZI's von Niederösterreich und dem Burgenland wurden die folgenden chemischen und physikalischen Parameter ausgewählt: pH-Wert, Carbonatgehalt, Humusgehalt, die Verteilung der Korngrößen Sand, Schluff und Ton, die Summe der austauschbaren Kationen, die Basensättigung, die Sättigungen von Ca, Mg, K und Na, die Leitfähigkeit im Wasserauszug und die „Gesamtgehalte“ (in Königswasser) von As, Cr, Cu, Ni und Zn. Die Auswahl an Parametern entspricht somit jener, die auch von DANNEBERG (1995) zur Kennzeichnung benützt wurde. Diese Daten wurden für die Tiefenstufe 0 - 20 cm entweder direkt aus den Datenbanken entnommen oder, bei Basisrasterpunkten unter Grünland, aus den Originaldaten für die Tiefenstufen 0 - 5 cm, 5 - 10 cm und 10 - 20 cm durch Bildung eines gewichteten Mittels errechnet. Aus diesen Daten wurde ein gemeinsamer Arbeitsfile aufgebaut, der die Grundlage für die folgenden statistischen Untersuchungen und für die Kartendarstellungen bildete.

5. **Statistische Methoden:**

Alle statistischen Berechnungen erfolgten mit dem Programmpaket SPSS für Windows (BÜHL et al., 1994). Für den univariaten Vergleich von Bodeneigenschaften von Einheiten oder Untereinheiten setzten wir, da Bodendaten in der Regel nicht normalverteilt sind, nichtparametrische Rechenverfahren ein. In der vorliegenden Arbeit war ein solcher Vergleich stets auf zwei Einheiten oder Untereinheiten beschränkt, sodaß nur der MANN-WHITNEY-Test zur Anwendung kam.

Für die multivariate Prüfung wurde die Diskriminanzanalyse (DA) verwendet. Sie stellt eine Methode zur Überprüfung von Gruppen- oder Klassenunterschieden dar und ermöglicht es, zwei oder mehr vorgegebene Gruppen oder Klassen von Objekten, z.B. Raumeinheiten, simultan hinsichtlich mehrerer Variablen zu untersuchen. Sie beantwortet insbesondere die Frage, ob die vorliegende Gruppierung die bestmögliche ist oder ob sie verbessert werden kann. Ferner erhält man Anhaltspunkte dafür, wie Gruppenunterschiede zu erklären sind. Die Diskriminanzanalyse setzt an sich das Vorliegen einer multivariaten Normalverteilung voraus, sie ist jedoch gegenüber einer Verletzung dieser Bedingung relativ robust (BAHRENBERG et al., 1992).

6. **Kartendarstellung:**

Für die Darstellung von punktbezogenen Bodendaten in Kartenform hatte einer der Autoren (M.W.) das Programm BZI-MAP entwickelt. Dieses Programm wurde bereits im Erstbericht der BZI von Niederösterreich verwendet und ist auch dort im einzelnen beschrieben (BUNDESANSTALT FÜR BODENWIRTSCHAFT, 1994). Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit wurde eine geringfügige Erweiterung dieses Programmes vorgenommen.

7. **Ergebnisse und Diskussion:**

7.1. Zusammenführung der bodenkundlichen Schemata:

Eine Zusammenführung der beiden bodenkundlichen Schemata (Tabelle 1 und 2) ergab sich weitgehend zwanglos. Die meisten der im Burgenland vorkommenden Bodentypen finden in Niederösterreich ein Gegenstück; ohne ein solches sind nur die Salzböden und salzbeeinflussten Böden, die burgenländischen Einheiten Nr. 19, 20 und 21.

Durch die Zusammenführung ergab sich die Möglichkeit einer konsequenteren Trennung von kalkhaltigen und kalkfreien Einheiten. Sie wurde bei Auböden, Kulturrohböden/Rigolböden, Feuchtschwarzerden und Kolluvien durchgeführt; bei diesen vier Einheiten war in einer oder in beiden der Erstzuordnungen keine konsequente Trennung nach dem Kalkgehalt möglich gewesen. Die nunmehrige Aufteilung erfolgte unter Berücksichtigung sowohl der einzelnen Bodenbeschreibungen als auch der Analysenwerte.

Im Bereich der Auböden unterscheidet das niederösterreichische Schema in Tabelle 1 zwischen Grauen und Braunen Auböden sowie zwischen vergleyten und nicht vergleyten Formen. DANNEBERG (1995) hatte jedoch keine statistische Unterscheidbarkeit zwischen diesen Gruppen gefunden und daher ihre Zusammenfassung vorgeschlagen. Entsprechend diesem Vorschlag unterscheidet die Zusammenführung in Tabelle 5 nur mehr zwischen kalkhaltigen und kalkfreien Auböden.

Die Zusammenführung in Tabelle 5 zeigt 32 bodenkundliche Einheiten. Die meisten dieser Einheiten sind gut mit BZI-Punkten besetzt. Ausnahmen machen die Einheiten Nr. 7 und 8, Solonetze/Solontschake und kalkhaltige, versalzte Anmoore. Diese Einheiten kommen nur im Burgenland vor. Sie wurden aber wegen ihrer Besonderheit trotzdem als eigene Einheiten aufrecht erhalten.

Tabelle 5:
Bodenkundliches Schema beider Länder nach Zusammenführung

Nr.	Bodeneinheit	Nr.NÖ	Nr.Bgl	n/NÖ	n/Bgl	n/ges
1	kh Auböden	1,2,T(3,4)	1	45	5	50
2	kf Auböden	T(3,4)	2	5	4	9
3	kh Gleye	5	3	17	3	20
4	kf Gleye	6	4	47	14	61
5	Pseudogleye	21	14	99	17	116
6	Relikt pseudogleye	23		40		40
7	Solonetze, Solontschake		21		2	2
8	kh Anmoore, versalzt		19		3	3
9	kh Feuchtschwarzerden, versalzt		20		13	13
10	Anmoore	27		9		9
11	kh Kulturrohböden, Rigolböden	T(26)	17	66	4	70
12	kf Kulturrohböden, Rigolböden	T(26)	18	2	9	11
13	Tschernoseme, Braune Tsch.	9	6	299	40	339
14	Paratschernoseme	10	7	22	9	31
15	kh Feuchtschwarzerden	T(11)	T(8)	69	7	76
16	kf Feuchtschwarzerden	T(11)	T(8)	7	1	8
17	Rendsinen, Pararendsinen	7	5	32	1	33
18	Ranker	8		11		11
19	kh Felsbraunerden	12		41		41
20	kf Felsbraunerden	13	9	288	6	294
21	kh Felsbraunerden, vergleyt	14		6		6
22	kf Felsbraunerden, vergleyt	15		32		32
23	kh Lockersediment-Braunerden	16	10	98	3	101
24	kf Lockersediment-Braunerden	17	11	40	7	47
25	kh Lockersed.-Braunerden, vergl.	18	12	15	1	16
26	kf Lockersed.-Braunerden, vergl.	19	13	45	14	59
27	Parabraunerden	20		13		13
28	Braunlehme, Reliktböden	22	15	30	5	35
29	kh Kolluvien	24	T(16)	47	6	53
30	kh Kolluvien, vergleyt	25	T(16)	11		11
31	Planieböden	28		5		5
32	Untypische Böden	29		8		8
	T: Teilmenge einer Einheit					

7.2. Zusammenführung der lithologischen Schemata:

Die Tabellen 3 und 4 zeigen die lithologischen Schemata der beiden Bundesländer Niederösterreich und Burgenland. Die 12 lithologischen Einheiten des Burgenlandes finden alle ein vergleichbares Gegenstück in Niederösterreich.

Die burgenländische Einheit Nr. 5, älteres Schwemmaterial, ist hinsichtlich des Kalkgehaltes nicht konsequent getrennt; sie ist daher auf jeden Fall bei einer Zusammenführung in eine kalkhaltige und eine kalkfreie Einheit zu trennen. In der zusammenführenden Tabelle 7 wurde diese Trennung vorgenommen.

Die tatsächliche Vergleichbarkeit der korrespondierenden niederösterreichischen und burgenländischen Einheiten wurde in einer ersten Serie von 12 Diskriminanzanalysen geprüft. Diese Diskriminanzanalysen vergleichen die korrespondierenden, niederösterreichischen und burgenländischen Einheiten jeweils landesweit und über alle jeweils vorkommenden Bodentypen; z.B. wird in der Diskriminanzanalyse Nr. 1 kalkfreies Kolluvialmaterial aus Niederösterreich (Nr. 3, n = 8) mit dem burgenländischen (Nr. 2, n = 3) verglichen. Die Ergebnisse dieser 1. Serie von Diskriminanzanalysen werden in Tabelle 6 zusammengestellt.

Tabelle 6:
Zusammenstellung der Diskriminanzfunktionen
I. Serie

Nr	Bezeichnung	Nr NÖ	Nr Bgl	n	Eigenwert	Wilks L.	diskriminierende Variable
1	kf Kolluvialmaterial	3	2	11	6,78	0,13	As, Schluff
2	kf Quartärsediment	11	7	40	3,17	0,24	Humus, Mg-sat, Ltf, Zn, Ton
3	kf Schwemmaterial	5	4	50	2,65	0,27	Mg-sat, Cr, Ni
4	kh Quartärsediment	10	6	63	2,46	0,29	Cr, Ltf, Kalk, pH, Schluff, K-sat, Cu
5	kh Tertiärsediment	17	9	58	2,13	0,32	pH, Cr, Ni, Cu, Kalk
6	Zentralalpin	24	12	42	1,64	0,38	Ni, pH, Schluff
7	Kalk	21	11	19	1,5	0,4	Sand
8	kf Tertiärsediment	18	10	48	1,04	0,49	Ni, Zn, Mg-sat
9	kh Schwemmaterial	4	3	97	0,84	0,54	Ca-sat, Cr, Ni, Ltf
10	kh älteres Schwemmaterial	6	5	145	0,68	0,59	Mg-sat, Cr, Na-sat, Humus, Kalk, Ca-sat
11	Löß	12	8	261	0,64	0,61	Humus, Sand, Ltf, Ni, Cr, As, Zn, pH
12	kh Kolluvialmaterial	2	1	52	0,23	0,81	Ni, Ton
							Mg-sat, K-sat, etc.: Sättigung mit Mg, K etc.

Die Güte der Trennung, die eine Diskriminanzanalyse erzielt, kann mit Hilfe des Eigenwertes beschrieben werden; bei Eigenwerten unter 1 kann man nicht mehr von einer effektiven Trennung sprechen (BAHRENBERG et al. 1992). Demnach zeigen die Diskriminanzanalysen Nr. 9, 10, 11 und 12 keine Trennbarkeiten an, die beiden korrespondierenden Gruppen der Einheiten kalkhaltiges (jüngeres) Schwemmaterial, kalkhaltiges älteres Schwemmaterial, Löß und kalkhaltiges Kolluvialmaterial müssen also vereinigt werden.

Während kalkhaltiges Kolluvialmaterial auf Grund des niedrigen Eigenwertes also nicht in 2 „landestypische“ Sondereinheiten aufzuteilen ist, zeigt die Diskriminanzanalyse Nr. 1 für kalkfreies Kolluvialmaterial einen hohen Eigenwert. Im Burgenland ist jedoch die Zahl der für eine „landestypische“ Sondereinheit in Frage kommenden BZI-Punkte mit $n = 3$ höchst begrenzt. Ferner muß das Substrat selbst als eher uneinheitlich angesehen werden. Schließlich ist der erste Trennparameter Arsen möglicherweise anthropogen beeinflusst. Daher wurde trotz des hohen Eigenwertes der Diskriminanzanalyse hier keine Trennung in „landestypische“ Sondereinheiten vorgenommen.

Dagegen wird eine Auftrennung in „landestypische“ Sondereinheiten für die Substratgruppen

- jüngeres Schwemmaterial (kf)
- Quartärsediment (kh u. kf)
- Tertiärsediment (kh u. kf)
- Zentralalpin
- Kalk/Leithakalk

zunächst einmal zur Diskussion gestellt.

Die Diskriminanzanalysen verändern die ursprünglich nur auf das Bundesland bezogene Zuordnung von BZI-Punkten; je nach dem Ergebnis der Diskriminanzfunktion nehmen sie Umreihungen von BZI-Punkten vor. Die so entstehenden Abgrenzungen fallen daher schon jetzt nicht mehr mit den Landesgrenzen zusammen.

Tabelle 7 faßt diese Abgrenzungen zusammen und stellt somit den ersten Versuch der Zusammenführung dar. Die durch Aufteilung entstandenen Sondereinheiten sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet; die beiden „landestypischen“ Sondereinheiten sind vorläufig mit I (für die niederösterreichische) und mit II (für die burgenländische Sondereinheit) bezeichnet.

Die in Tabelle 6 zusammengestellten Diskriminanzanalysen zeigen noch keine hervorragenden Trennungen; dies ist sicher unter anderem darauf zurückzuführen, daß diese Diskriminanzanalysen die Sondereinheiten über alle darin vorkommenden Bodentypen vergleichen. In einer weiteren Serie von Diskriminanzanalysen wurden daher die Sondereinheiten nur mehr unter dem hauptsächlich vorkommenden Bodentyp miteinander verglichen. Die Ergebnisse dieser 2. Serie von Diskriminanzanalysen zeigt Tabelle 8. Allgemein sind hier wesentlich höhere Eigenwerte und dementsprechend bessere Trennungen der Sondereinheiten festzustellen.

Kalkfreies Schwemmaterial trennt nach Diskriminanzanalyse Nr. 2 unter kalkfreien Gleyen gut, unter kalkfreien Auböden (Diskriminanzanalyse Nr. 1) dagegen schlecht. Kalkhaltiges Quartärsediment trennt unter den hauptsächlich hier vorkommenden Tschernosemen gut (Nr. 3). Kalkfreies Quartärsediment trennt nach den Diskriminanzanalysen Nr. 4 und 7 gut unter Paratschernosemen und Pseudogleyen. Die Paratschernoseme auf kalkfreiem Quartär (II) lassen sich auch von denen auf älterem Schwemmaterial in Niederösterreich und auf anderen Substraten in Niederösterreich unterscheiden (Nr. 5 und 6), während DANNEBERG (1995) keine Unterscheidbarkeit von niederösterreichischen Untereinheiten der Paratschernoseme gefunden hatte. Gute Unterscheidbarkeiten ergeben sich ferner für kalkhaltiges Tertiärsediment unter Tschernosemen und Kulturrohböden (Nr. 8 und 9), während kalkfreies Tertiärsediment unter den hier hauptsächlich vorkommenden kalkfreien Lockersedimentbraunerden (Nr. 10) keine Differenzierung zeigt. Rendsinen auf Leithakalk sind gut von denen auf kalkhaltigem Material der Nördlichen Kalkalpen zu unterscheiden (Nr. 11). Schließlich sind die beiden Sondereinheiten des Zentralalpin unter den hier hauptsächlich vorkommenden kalkfreien Felsbraunerden gut voneinander unterscheidbar (Nr 12).

Tabelle 7:
Lithologisches Schema beider Länder
1. Versuch der Zusammenführung

Nr neu	Lithologische Einheit	Nr. NÖ	Nr. Bgl	n/NÖ	n/Bgl	n/ges
1	Planiematerial	1		2		2
2	kh Kolluvialmaterial	2	1	52	4	56
3	kf Kolluvialmaterial	3	2	8	3	11
4	kh jüngeres Schwemmaterial	4	3	103	16	119
*5	kf jüngeres Schwemmaterial (I)	T(5)	T(4)	33	1	34
*6	kf jüngeres Schwemmaterial (II)	T(5)	T(4)	4	21	25
*7	kh älteres Schwemmaterial	6	T(5)	149	13	162
*8	kf älteres Schwemmaterial	7	T(5)	19	3	22
9	reliktes Bodenmaterial	8		10		10
10	altes, kristallines Verwitterungsmaterial	9		44		44
*11	kh Quartärsediment (I)	T(10)	T(6)	48		48
*12	kh Quartärsediment (II)	T(10)	T(6)		16	16
*13	kf Quartärsediment (I)	T(11)	T(7)	23	1	24
*14	kf Quartärsediment (II)	T(11)	T(7)		17	17
15	Löß	12	8	272	15	287
16	Deckenlehm	13		58		58
17	kh Molasse	14		48		48
18	kf Molasse	15		31		31
19	Waschbergzone	16		9		9
*20	kh Tertiärsediment (I)	T(17)	T(9)	37	1	38
*21	kh Tertiärsediment (II)	T(17)	T(9)	3	23	26
22	kf Tertiärsediment	18	10	18	31	49
23	kh Flysch	19		14		14
24	kf Flysch	20		81		81
25	kh Material d. Nördl. Kalkalpen	21		52		52
26	kf Material d. Nördl. Kalkalpen	22		26		26
*27	Leithakalk		11		3	3
28	Material d. Grauwackenzone	23		4		4
*29	Wechselkristallin	T(24)	T(12)	48	1	49
*30	Rechnitzer Einheit	T(24)	T(12)	7	5	12
31	Granulit d. Böhm. Masse	25		7		7
32	Rastenberger Granodiorit	26		8		8
33	Schiefer, Gneise u. Marmore d. Böhm. Masse	27		104		104
34	Granite d. Böhm. Masse	28		113		113
35	Ultrabasite d. Böhm. Masse	29		14		14
	T: Teilmenge einer Einheit					

Tabelle 8:
Zusammenfassung der Diskriminanzfunktionen
2. Serie

Nr	Vergleich	Bodentyp	n	Eigenw.	Wilks L	diskriminierende Variable
1	kf Schwemmat (I)/(II)	kf Auböden	9	0,95	0,51	As
2	kf Schwemmat (I)/(II)	kf Gleye	19	9,76	0,09	Mg sat, Cr, Ni, Cu
3	kh Quartärsed (I)/(II)	Tschernoseme	37	3,48	0,22	Kalk, Cr, Ltf, Ni, pH
4	kf Quartärsed (I)/(II)	Paratschernoseme	19	7,51	0,12	Humus, Ton
5	kf Quartär (II)/kf ält Schwemmat (NÖ)	Paratschernoseme	19	8,02	0,11	Humus, As
6	kf Quartär (II)/ andere Substrate (NÖ)	Paratschernoseme	31	4,53	0,18	Humus, As
7	kf Quartärsed (I)/(II)	Pseudogleye	8	4,96	0,17	Mg sat,
8	kh Tertiärsed (I)/(II)	Tschernoseme	24	7,29	0,12	Kalk, Cr, K sat, Mg sat, Na sat, Ni
9	kh Tertiärsed (I)/(II)	kh Kulturrohböden	11	5,18	0,16	As, Cr, Mg sat,
10	kf Tertiärsed (I)/(II)	kf Lockersedimentbraunerden	8	-	-	keine Trennung
11	kh Mat Nördl KA/Leithakalk	Rendsinen	10	9,98	0,09	Cr, Sand, Schluff
12	Zentralalpin (I)/(II)	kf Felsbraunerden	56	2,1	0,32	Ni, Ca sat, Zn
						Mg-sat, K-sat etc.: Sättigung mit Mg, K etc.

Für die Beurteilung der Sondereinheiten ist neben ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften auch die örtliche Lage der zugehörigen BZI-Punkte von Bedeutung. Sie wurde von uns anhand von Arbeitskarten mit großem Maßstab abgeschätzt; verkleinerte Beispiele solcher Karten zeigen die Karten 1 - 3. Aufgrund der zusammenfassenden Beurteilung wurden die folgenden Sondereinheiten aufrecht erhalten:

- Die burgenländischen Sondereinheiten kalkhaltiges und kalkfreies Quartär-sediment (II):

Diese beiden Sondereinheiten zeigen eine räumlich geschlossene Lage im Bereich der Parndorfer Platte und des Seewinkels. Sie werden im folgenden als **Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial** bezeichnet und von **sonstigem eiszeitlichem Material** (bisher Quartärsediment (I)) unterschieden. Von beiden bestehen je eine kalkhaltige und eine kalkfreie Einheit

- Zentralalpin (II):

Diese burgenländische Sondereinheit entspricht dem Material der **Rechnitzer Einheit**, die sich vom niederösterreichischen Zentralalpin (I), dem Material der **Grobgneis-Wechselserie**, unterscheidet.

- Leithakalk:

Der **Leithakalk** ist vom kalkhaltigen Material der **Nördlichen Kalkalpen** sowohl örtlich als auch in den Bodeneigenschaften unterscheidbar.

Dagegen zeigt kalkhaltiges Tertiärsediment zwar eine gute Unterscheidbarkeit der Sondereinheiten unter Kulturrohböden und Tschernosemen. Die örtliche Lage der Punkte jedoch ergibt eine Verzahnung mit der Haupteinheit. Es besteht auch kein Hinweis auf eine geologische Besonderheit. Die Sondereinheiten werden daher nicht aufrechterhalten, sondern zu einer Einheit vereinigt.

Tabelle 9:
Lithologisches Schema beider Länder
Endgültige Fassung

Nr.	Geologisch-lithologische Einheit	n
1	Planiematerial	2
2	kh Krümen- u. Kolluvialmaterial	55
3	kf Krümen- u. Kolluvialmaterial	12
4	kh jüngeres Schwemmaterial (nacheiszeitlich)	119
5	kf jüngeres Schwemmaterial (nacheiszeitlich)	59
6	kh älteres Schwemmaterial (eiszeitlich)	164
7	kf älteres Schwemmaterial (eiszeitlich)	20
8	reliktes Bodenmaterial	10
9	kh sonstiges eiszeitliches Material	51
10	kf sonstiges eiszeitliches Material	32
11	kh Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial	13
12	kf Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial	9
13	Löß (kh)	286
14	"Deckenlehm" (kf)	58
15	alte Verwitterungsdecke im Kristallin	44
16	kh Molasse	48
17	kf Molasse	31
18	sonstige kh Tertiärsedimente	64
19	sonstige kf Tertiärsedimente	51
20	Leithakalk	2
21	Waschbergzone	9
22	kh Flysch	14
23	kf Flysch	82
24	kh Material d. Nördl. Kalkalpen	53
25	kf Material d. Nördl. Kalkalpen	30
26	Material d. Grauwackenzone	4
27	Material d. Grobgnais-Wechselserie	49
28	Material d. Rechnitzer Einheit	6
29	Granulit d. Böhm. Masse	7
30	Rastenberger Granodiorit	8
31	Schiefer, Gneise u. Marmore d. Böhm. Masse	104
32	Granite d. Böhm. Masse	113
33	Ultrabasite d. Böhm. Masse	14

Tabelle 9 faßt die Ergebnisse zusammen und stellt das endgültige Schema der geologisch-lithologischen Einheiten beider Länder dar. Es wurden 33 Einheiten

unterschieden. Die Besetzung mit BZI-Punkten ist in der Regel befriedigend, nur die 3 Einheiten Planiematerial, Leithakalk und Material der Grauwackenzone sind sehr schwach besetzt.

7.3. Die endgültigen geologisch-lithologischen Einheiten:

7.3.1 Kommentare zu den Einheiten:

ad Planiematerial

Die Einheit ist ohne Regionalbezug; es handelt sich um rezent abgelagertes (anplaniertes), meist ortsfremdes, unsortiertes, sehr inhomogenes Abraummateriale, das in verschiedener Mächtigkeit, teilweise über natürlichen Bodenbildungen, auf Rekultivierungsflächen (Schottergruben, Lehmgruben, Wüstungen etc.) zu liegen kam. Es bildet das Ausgangsmaterial für Planieböden (BUNDESANSTALT FÜR BODENKARTIERUNG UND BODENWIRTSCHAFT, 1967, pag. 147).

ad Kolluvialmaterial

Die Einheit umfaßt rezent durch Erosion (Abschwemmung durch Wasser) nahverlagertes, oft humoses Bodenmaterial (Abschwemmassen); die Anlagerung erfolgt in der Regel in Hangfuß- oder, ganz allgemein, in konkaven Positionen (Dellen, Mulden, Rinnen etc.). Daraus entstanden Kolluvien oder kolluvial beeinflusste Tschernoseme, Feuchtschwarzerden und Braunerden (SCHEFFER-SCHACHTSCHABEL, 1984, pag. 346).

ad Jüngeres (nacheiszeitliches) Schwemmateriale

Die Einheit ist räumlich auf Tallandschaften (Aubereich, Terrassen) oder auf grundwassernähere und somit - morphologisch - auf konkave Positionen (Dellen, Mulden, Wannen, Rinnen, Gräben etc.) beschränkt. Im alpinen Raum tritt sie im Bereich von Schwemmfächern und Schuttkegeln auf. Die Einheit umfaßt fluvial verfrachtetes und abgelagertes feines und grobes Material sehr verschiedener lithologischer Zusammensetzung, aus dem sich Auböden, Gleye, Anmoore, aber auch Feuchtschwarzerden und Tschernoseme, eventuell auch Braunerden entwickelt haben.

(BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE, 1989, pag. 11 ff).

ad Älteres (eiszeitliches) Schwemmaterial

Es handelt sich um feines, fluviatiles Material, das vor allem im Bereich der Niederterrasse in Tal- und Beckenlandschaften abgelagert wurde. Daraus sind Feuchtschwarzerden, Tschernoseme, Paratschernoseme, Braunerden und Anmoore entstanden (BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE, 1989, pag. 11 ff).

ad Reliktes Bodenmaterial

Dieses Material kommt regional ungebunden vor; es ist in Zeiträumen entstanden oder umgeprägt worden, die deutlich vor dem Holozän angesiedelt sind. Vor allem Reliktböden (Braunlehm, Rotlehm etc.) haben sich aus reliktem Bodenmaterial entwickelt (SCHEFFER-SCHACHTSCHABEL, 1984, pag. 346).

ad Sonstiges eiszeitliches Material

Diese Einheit umfaßt eiszeitlich abgelagertes oder umgelagertes, vorwiegend feines Lockermaterial, das in den verschiedensten Räumen anzutreffen ist und als „Deckenschotter“, „Solifluktionmaterial“, „lößähnliches Material“, „Staublehm“ etc. bezeichnet wird. Vorwiegend Tschernoseme und Paratschernoseme, aber auch Braunerden haben sich aus diesem Substrat entwickelt (BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE, 1989, pag. 11 ff).

ad Löß (kalkhaltig)

Diese geologisch-lithologische Einheit ist in Ostösterreich am weitesten verbreitet und zwar sowohl auf den Hochterrassen der großen Tal- und Beckenlandschaften im Osten und Nordosten sowie im nördlichen Burgenland, als auch in den Hügellandschaften des Weinviertels und des Alpenvorlandes östlich von St. Pölten, aber auch in den Randzonen des Kristallins der Böhmisches Masse. Aus Löß entwickelten sich

hauptsächlich Tschernoseme, Braunerden und Lößrohböden (THENIUS, 1974, pag. 180 ff).

ad „Deckenlehm“ (kalkfrei)

Es handelt sich um ein kalkfreies Feinsediment, das im Bereich der Hochterrassen, aber auch der Deckenschotterniveaus und zum Teil auf der Molasse aufliegend westlich von St. Pölten weit verbreitet ist. Lößlehm, solifluidal umgelagertes Material sowie kalkfreier (entkalkter) Schwemmlöß sind wahrscheinlich an dieser geologisch-lithologischen Einheit mitbeteiligt. Die zugehörige Bodenlandschaft ist vor allem durch Pseudogleye und Braunerden geprägt (BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE, 1989, pag. 156 ff).

ad Alte Verwitterungsdecke im Kristallin

Die Einheit ist räumlich auf das Kristallin der Böhmisches Masse beschränkt. Das vorwiegend feine, mit Quarzen durchsetzte Material, das aus kristallinen Gesteinen entstanden ist, die bereits im Tertiär verwittert sind, ist vornehmlich auf Verebnungen und Rücken erhalten geblieben. Daraus sind Relikt pseudogleye, aber auch Braunerden und Gleye entstanden (SCHAFFER, 1951, pag. 10 ff).

ad Molasse (kalkhaltig und kalkfrei)

Die Molassezone bildet das Vorland des Alpen-Karpatenbogens. Auf niederösterreichischem Boden erstreckt sie sich zwischen dem Kristallin der Böhmisches Masse im Norden und Nordwesten und den Sedimenten der Flyschzone im Süden sowie der Waschbergzone im Osten.

Sie bildet gegenwärtig ein flachwelliges Hügelland. Man unterscheidet im Süden den unmittelbar vor der Flyschzone gelegenen Streifen als verschuppte Molasse, an den sich im Norden die gefaltete Molasse anschließt, der weiter die ungefaltete Molasse folgt. Die Molassezone ist im wesentlichen aus oligozänen und jungtertiären Sedimenten aufgebaut, es sind dies vorwiegend Tone und Mergel, feinsandige Tonmergel (Schlier), Sande, Schotter, Konglomerate, Kalke, Sandsteine und Diatomeenschiefer sowie

gelegentlich auch Kohlen (THENIUS, 1974, pag. 36 ff). Die am häufigsten auftretenden Bodentypen sind Braunerden und Pseudogleye.

ad Sonstige Tertiärsedimente (kalkhaltig und kalkfrei)

Die auf alpin-karpatischem Untergrund liegenden tertiären Schichten des Wiener Beckens und seiner Randbuchten erstrecken sich von Mähren bis Gloggnitz am Nordfuß des Semmerings.

Morphologisch ist das südliche Wiener Becken als flache Ebene ausgebildet, nördlich der Donau ist es teilweise als flaches Hügelland entwickelt. Die Beckenfüllung besteht vorwiegend aus Tegeln und Sanden, zu denen - meist als Randbildungen - lokal Schotter, Konglomerate und Kalksandsteine kommen; hierher gehören auch die Leithakalke, die jedoch in dem vorgeschlagenen System eine Sondereinheit bilden.

Es lassen sich zusätzlich eine Reihe von (Teil-)Becken unterscheiden, die nach den jeweiligen Hauptorten benannt werden. In die beiden Einheiten der sonstigen Tertiärsedimente wurden auch die Sedimente der Eggenburger und Horner Bucht sowie die Retzer Sande eingeschlossen (OBERHAUSER, 1980, pag. 452 ff; TOLLMANN, 1985, pag. 484; THENIUS, 1974, pag. 64 ff). Die beiden Einheiten tragen hauptsächlich Tschernoseme und Lockersediment-Braunerden, aber auch Rohböden und Pseudogleye.

ad Waschbergzone

Als Waschbergzone wird eine äußerst lückenhafte und tektonisch in zahlreiche Schuppen zerlegte Schichtenfolge vom Oberjura bis zum Miozän bezeichnet, die sich in wechselnder Breite von Stockerau über den Wasch- und Michelberg, die Leiser Berge, Staatz, Falkenstein und Klein-Schweinbarth bis nach Mähren hinein erstreckt. Markant sind hügeliger Charakter und im Gelände hervortretende Härtlinge, die sogenannten „Klippen“ (z.B. Staatzer und Falkensteiner Klippe).

Die Waschbergzone ist aus recht verschiedenen Sedimentgesteinen aufgebaut. Es sind im wesentlichen Kalke, Kalkmergel und Mergel, Sande, Sandsteine und Konglomerate (THENIUS, 1974, pag. 56).

ad Flyschzone

Die Flyschzone bildet die nördlichste tektonische Einheit der Alpen. Sie verläuft südlich der Molassezone in wechselnder Breite in W-O-Richtung und setzt sich bei Wien nördlich der Donau in Ausläufern bis gegen Niederkreuzstetten fort. Sie besteht hauptsächlich aus tektonisch stark beanspruchten Sandsteinen und Kalkmergeln der Oberkreide und des Alttertiärs, daneben gibt es marine Tone, Ton- und Mergelschiefer und Mergelkalke. Die Flyschzone fällt bereits landschaftlich durch sanfte Hügelformen und - abgesehen von einzelnen Klippen - durch das Fehlen nackter natürlicher Gesteinswände auf (THENIUS, 1974; pag. 85 ff). Die am weitesten verbreiteten Böden sind Felsbraunerden und Pseudogleye.

ad Material der Nördlichen Kalkalpen

Die Kalkalpen bauen den Großteil des südlichen Niederösterreich auf. Sie erstrecken sich südlich der Flysch- und Klippenzone und treten in der Landschaft gegenüber der Flysch- und auch der Grauwackenzone durch die meist schrofferen Bergformen, durch nackte Steinwände und oft riesige Schutthalden, durch klammartige Schluchten und große Kalkmassive mit Hochplateaus hervor. Meist sind es Triaskalke und -dolomite, die derart in Erscheinung treten, während tonig-mergelige Schichtglieder (z.B. Werfener-, Lunzer-, Kössener- und Gosauschichten) oft flache Wiesen und Weiden tragen. Zu den Gesteinen der Kalkalpen zählen Konglomerate und Breccien, Arkosen und Sandsteine, Rauhackeln, Kalke, Dolomite, Mergel und Tone, aber auch Bauxite, Kohlen, Gips, Anhydrit und Steinsalz; auch vulkanische Gesteine (Tuffe und Tuffite) fehlen nicht (OBERHAUSER, 1980, pag. 219; THENIUS, 1974, pag. 109 ff). Die häufigsten Böden sind Felsbraunerden, Rendsinen und Reliktböden.

ad Material der Grauwackenzone

Als Grauwackenzone wird ein Streifen von paläozoischen Gesteinen bezeichnet, der die Zentralalpen von den Nördlichen Kalkalpen trennt und sich auf niederösterreichischem Gebiet vom Preiner Gscheid im Westen bis annähernd gegen Ternitz im Osten erstreckt. Die Grauwackenzone fällt bereits im Gelände als sanftwellige Berg- und Kuppenlandschaft auf, die sich scharf von den Plateaubergen der Kalkalpen im Norden

und der vielfach durch schroffe Felspartien gekennzeichneten Landschaft des sogenannten Unterostalpins im Süden abhebt.

Die Grauwackenzone umfaßt eine Abfolge von verschiedenen, meist schwach metamorphen Gesteinen, wie Grauwacken, Quarzgrauwackenphyllite, Grünschiefer, daneben auch Eruptivgesteine, Kalke, Dolomite, Ton- und Kieselschiefer (OBERHAUSER, 1980, pag. 265; THENIUS, 1974, pag. 149 ff).

ad Material der Grobgneis-Wechselserie

Die Gesteine der Grobgneisserie bauen hauptsächlich die Ostabdachung des Wechselstockes, die Bucklige Welt und das Rosaliengebirge auf. Es sind einerseits mächtige phyllitische Glimmerschiefer mit spärlichen Amphiboliteinlagerungen, die als Hüllschiefer große Anteile ausmachen, andererseits Granitgneise und Grobgneise; diese treten im Gelände oft als Kuppen hervor (z.B. Aspanger Granit, Eselsberg- oder Kirchberger Granit, Wiesmather Aplitgneis).

Die geographische Begrenzung der Wechselserie ist auf niederösterreichischem Boden durch die bogenförmig verlaufende Linie Mönichkirchen - Aspang - Kirchberg - Alpkogel und die Landesgrenze gegeben. Sie umfaßt somit als wichtigste Erhebungen Hoch- und Niederwechsel, Kampstein und Alpl (THENIUS, 1974, pag. 158 ff). Die Bodenlandschaft ist vorwiegend durch Felsbraunerden gekennzeichnet.

ad Böhmische Masse (Einheiten Nr. 29 - 33)

Die Böhmische Masse nimmt den nordwestlichen Teil von Niederösterreich ein, baut mit ihren kristallinen Gesteinen den Untergrund des Waldviertels auf und setzt sich im Westen im Mühlviertel fort. Sie entspricht dem außeralpinen Grundgebirge Österreichs und zeigt, als Rest eines alten vornehmlich variszischen Hochgebirges, gegenwärtig Mittelgebirgscharakter.

Der westliche Teil, das Moldanubikum, wird im wesentlichen von Tiefengesteinen wie Gabbros, Dioriten und Graniten aufgebaut, wie etwa der Rastenberger Granodiorit, der Weinsberger, der Mauthausener und der Eisgarner Granit. Dazu kommen noch die Granulitmassive von Pöchlarn-Wieselburg, des Dunkelsteinerwaldes, von St. Leonhard und von Blumau-Göpfritz, sowie die als Härtlinge hervortretenden Gneiszüge (Gföhler-, Spitzer- und Dobra-Gneis).

Daneben sind vor allem die kristallinen Schiefer, die Spuren einer tektonischen Umformung zeigen, am Aufbau des Moldanubikums beteiligt. Es gibt vorwiegend Glimmerschiefer, Cordieritgneise, Schiefergneise, Marmorzüge und Ultrabasite; punktuell treten Graphitschiefer, Amphibolite, Serpentin, Olivinfels und Eklogite auf.

Das im Osten anschließende Moravikum weicht vom Moldanubikum sowohl durch Zusammensetzung als auch durch den geringeren Metamorphosegrad der kristallinen Schiefer ab. Den Kern bildet die Thaya-Masse (= Thaya-Fenster), die aus Tiefengesteinen zusammengesetzt ist; es sind Granite (Maissauer = Retzer = Eggenburger Granit), Granodiorite, Mischgneise, Tonalite und verschiedene Ganggesteine.

Der Thaya-Masse folgt die Pleissingener Einheit mit dem Weitersfelder Stengelgneis und einer Hülle aus Glimmerschiefern, Phylliten und Glimmermarmoren; dieser folgt weiter die Bittescher Gneis-Einheit, die im wesentlichen aus Orthogneis mit teilweiser Augenstruktur besteht (THENIUS, 1974, pag. 15 ff). Die häufigsten Böden dieser Bodenlandschaft sind die Felsbraunerden.

7.3.2 Die Sondereinheiten des Burgenlandes:

Das Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial:

Dieses bildet eine regionale Einheit, die die verschiedenen Niveaus der Parndorfer Platte und die Seewinkel-Schotterflur umfaßt. Das auf diesen eiszeitlichen Terrassen verschiedenen Alters abgelagerte, vorwiegend feine Material bildet die Basis für die Ausbildung von Tschernosemen, Feuchtschwarzerden und Paratschernosemen.

Die Lage dieser Sondereinheit wird in Karte 1 dargestellt.

Hinsichtlich der chemischen und physikalischen Eigenschaften wurden die kalkhaltigen und die kalkfreien Sondereinheiten jeweils miteinander verglichen. Die Abbildungen 1 - 3 zeigen die Unterschiede der kalkhaltigen, die Abbildungen 4 - 9 die der kalkfreien Sondereinheiten an. Die Abbildungen stellen jeweils Boxplots dar; die Box reicht vom 25. zum 75. Perzentil, der Median ist als starke Querlinie hervorgehoben. Ferner sind der kleinste und größte Wert markiert, sofern sie keine Ausreißer sind (BÜHL et al., 1994).

Abbildung 1: kh sonstiges eiszeitliches Material vs. kh Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial. Unterschiede im Kalkgehalt.

Die Böden auf kalkhaltigem Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial unterscheiden sich von denen auf kalkhaltigem, sonstigem eiszeitlichem Material durch einen etwas niedrigeren Kalkgehalt (Abb. 1), durch einen niedrigeren Chromgehalt (Abb. 2) und durch einen höheren Humusgehalt (Abb. 3).

Die Unterschiede der kalkfreien Sondereinheiten sind noch deutlicher: Die Böden auf kalkfreiem Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial zeigen gegenüber denen auf kalkfreiem sonstigem eiszeitlichem Material einen etwas höheren Arsen- und einen etwas niedrigeren Chromgehalt (Abb. 4 und 5). Der Humusgehalt ist deutlich höher (Abb. 6), ebenso die Summe der austauschbaren Kationen (Abb. 7); diese Böden sind durchwegs voll basengesättigt (Abb. 8) und zeigen eine höhere Ca-Sättigung (Abb. 9).

Lithologie

Abbildung 2: kh sonstiges eiszeitliches Material vs. kh Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial. Unterschiede im Chromgehalt.

Lithologie

Abbildung 3: kh sonstiges eiszeitliches Material vs. kh Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial. Unterschiede im Humusgehalt.

Lithologie

Abbildung 4: kf sonstiges eiszeitliches Material vs. kf Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial. Unterschiede im Arsengehalt.

Lithologie

Abbildung 5: kf sonstiges eiszeitliches Material vs. kf Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial. Unterschiede im Chromgehalt.

Lithologie

Abbildung 6: kf sonstiges eiszeitliches Material vs. kf Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial.
Unterschiede im Humusgehalt.

Lithologie

Abbildung 7: kf sonstiges eiszeitliches Material vs. kf Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial.
Unterschiede in den austauschbaren Kationen.

Abbildung 8: kf sonstiges eiszeitliches Material vs. kf Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial. Unterschiede in der Basensättigung.

Abbildung 9: kf sonstiges eiszeitliches Material vs. kf Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial. Unterschiede in der Calciumsättigung.

Der Leithakalk:

Die Lage der Punkte auf Leithakalk gegenüber denen auf kalkhaltigem Material der Nördlichen Kalkalpen wird in Karte 2 dargestellt.

Die fazielle Vielfalt der Ablagerungen des Baden kommt besonders im Randbereich zum Ausdruck, der überdies durch Fossilreichtum gekennzeichnet ist. Zu den bekanntesten Schichtgliedern zählen die als Leithakalk bezeichneten Lithothamnien-(Steinalgen-)Kalke. Die Leithakalke sind besonders am Rand des Leithagebirges verbreitet, das während des Baden zeitweise - anfangs und am Ende - eine Insel, dazwischen in der Hauptzeit eine flach überflutete Untiefe darstellte, über der sich vorwiegend Leithakalke mit über 50 m Mächtigkeit bildeten. Sie sind in großen Steinbrüchen bei Müllendorf und Großhöflein aufgeschlossen. (THENIUS, 1974, pag. 68; TOLLMANN, 1985, pag. 535).

Die Unterschiede in den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Böden, die sich statistisch sichern lassen, sind gering, da die schwache Besetzung der Sondereinheit Leithakalk meist nicht für eine Signifikanz ausreicht. Lediglich bei Sand und Schluff zeigen sich signifikante Unterschiede im MANN-WHITNEY-Test: Die Böden auf Leithakalk haben höhere Sandgehalte (Abb. 10) und niedrigere Schluffgehalte (Abb. 11) als jene auf kalkhaltigem Material der Nördlichen Kalkalpen.

Abbildung 10: kh Material der Nördlichen Kalkalpen vs. Leithakalk. Unterschiede im Sandgehalt.

Abbildung 11: kh Material der Nördlichen Kalkalpen vs. Leithakalk. Unterschiede im Schluffgehalt.

Die Rechnitzer Einheit:

Die Rechnitzer Serie tritt im Bereich von Rechnitz und Bernstein im Burgenland fensterartig unter dem Unterostalpin auf und ist bei Meltern und Schönau auch auf niederösterreichischem Gebiet entwickelt. Diese durch den Serpentinstock von Bernstein bekannte Einheit setzt sich aus metamorphen paläozoischen und mesozoischen Sediment- sowie magmatischen Gesteinen zusammen. Erstere sind als Kalkphyllite, Kalkschiefer, Serezit- und Graphitphyllite, Marmore, Quarzite und Dolomite ausgebildet, die noch zoogene Reliktstrukturen (z.B. Seelilienstielreste in Marmoren) erkennen lassen. Sie werden von stark umgewandelten Gesteinen magmatischer Herkunft (Grünschiefer, Serpentine) überlagert, die ursprünglich als basische Ergußgesteine (Diabase und deren Tuffe) bzw. als peridotitische Tiefengesteine nach Ablagerung der Tone und Kalke aufgedrungen waren (THENIUS, 1974, pag. 165 ff).

Karte 3 gibt die Lage der BZI-Punkte der Rechnitzer Einheit im Vergleich zu denen der Grobgneis Wechseleinheit wieder.

Abbildung 12: Grobgneis-Wechseleinheit vs. Rechnitzer Einheit. Unterschiede im Arsengehalt.

Abbildung 13: Grobgnais-Wechselein vs. Rechnitzer Einheit. Unterschiede im Chromgehalt.

Abbildung 14: Grobgnais-Wechselein vs. Rechnitzer Einheit. Unterschiede im Kupfergehalt.

Lithologie

Abbildung 15: Grobgnais-Wechselein vs. Rechnitzer Einheit.
Unterschiede im Nickelgehalt.

Lithologie

Abbildung 16: Grobgnais-Wechselein vs. Rechnitzer Einheit.
Unterschiede im Sandgehalt.

Lithologie

Abbildung 17: Grobneis-Wechselein vs. Rechnitzer Einheit.
Unterschiede im Schluffgehalt.

Lithologie

Abbildung 18: Grobneis-Wechselein vs. Rechnitzer Einheit.
Unterschiede im Tongehalt.

Die Böden der Rechnitzer Einheit unterscheiden sich von denen der Grobgnais-Wechseleinheit vor allem durch einen deutlich höheren Gehalt mehrerer Spurenelemente:

Der Arsengehalt (Abb. 12) ist geringfügig höher, der Chromgehalt deutlich höher (Abb. 13), der Kupfer- und Nickelgehalt (Abb. 14 und 15) beträchtlich höher. Ferner sind Unterschiede in der Bodenart feststellbar: Die Böden der Rechnitzer Einheit haben niedrigere Sand- (Abb. 16), jedoch höhere Schluff- und Tongehalte (Abb. 17 und 18).

7.4. Die Bildung von Untereinheiten und die Abschätzung ihrer Flächenanteile.

Die zusammengeführten, bodenkundlichen und geologisch-lithologischen Schemata beider Bundesländer (Tabelle 5 und 9) wurden zur Bildung von Untereinheiten der Art „Bodentyp auf bodenbildendem Substrat“ benützt, wie dies DANNEBERG et al. (1994) für Niederösterreich vorgelegt hatten. In Tabelle 10 werden diese Einheiten und Untereinheiten zusammengestellt und für beide Bundesländer ihre Flächenanteile abgeschätzt. Bei dieser Abschätzung war die verschiedene Dichte der BZI-Punkte in den beiden Bundesländern zu berücksichtigen. Es werden 72 Untereinheiten unterschieden. Die größten Flächenanteile machen die Tschernoseme auf Löß und auf kalkhaltigem älterem Schwemmaterial sowie die kalkfreien Felsbraunerden auf Graniten und auf Schiefeln und Gneisen der Böhmisches Masse aus.

Tabelle 10:
Einheiten und Untereinheiten beider Bundesländer.
Flächenverteilung.

Nr	Einheit / Untereinheit	n	n NÖ	ha NÖ	n Bgl	ha Bgl	Su. ha	%
	kh Auböden							
1	auf kh jüngerem Schwemmaterial	49	44	29394	5	5718	35112	3,07
2	auf kh sonstigem eiszeitlichem Material	1	1	668			668	0,06
	kf Auböden							
3	auf kf jüngerem Schwemmaterial	9	5	3340	4	4575	7915	0,69
	kh Gleye							
4	auf kh jüngerem Schwemmaterial	14	12	8017	2	2287	10304	0,90
5	auf anderen Substraten	6	5	3340	1	1144	4484	0,39
	kf Gleye							
6	auf kf jüngerem Schwemmaterial	29	16	10689	13	14868	25557	2,24
7	auf Graniten der böhm. Masse	10	10	6680			6680	0,58
8	auf anderen Substraten	22	21	14029	1	1144	15173	1,33
	Pseudogleye							
9	auf "Deckenlehm"	33	33	22046			22046	1,93
10	auf kf Flysch	32	32	21378			21378	1,87
11	auf sonstigen kf Tertiärsedimenten	14	5	3340	9	10293	13633	1,19
12	auf kf Molasse	11	11	7349			7349	0,64
13	auf anderen Substraten	26	18	12025	8	9149	21174	1,85
	Relikt pseudogleye							
14	auf alter Verwitterungsdecke im Kristallin	39	39	26054			26054	2,28
15	auf Granuliten der BÖHM. MASSE	1	1	668			668	0,06
	Solonetze, Solontschake							
16	auf verschiedenen Substraten	2			2	2287	2287	0,20
	kh Anmoore, versalzt							
17	auf kh ält. u. jüngerem Schwemmaterial	3			3	3431	3431	0,30
	kh Feuchtschwarzerden, versalzt							
18	auf kh älterem Schwemmaterial	8			8	9149	9149	0,80
19	auf anderen Substraten	5			5	5718	5718	0,50
	Anmoore							
20	auf verschiedenen Substraten	9	9	6012			6012	0,53
	kh Kulturrohböden, Rigolböden							
21	auf Löß	48	48	32066			32066	2,81
22	auf anderen Substraten	22	18	12025	4	4575	16600	1,45

Nr	Einheit / Untereinheit	n	n NÖ	ha NÖ	n Bgl	ha Bgl	Su. ha	%
	kf Kulturrohböden, Rigolböden							
23	auf sonstigen kf Tertiärsedimenten	9			9	10293	10293	0,90
24	auf anderen Substraten	2	2	1336			1336	0,12
	Tschernoseme, Braune Tschernoseme							
25	auf Löß	169	154	102879	15	17155	120034	10,51
26	auf kh älterem Schwemmaterial	78	75	50104	3	3431	53535	4,69
27	auf kh sonstigem eiszeitlichem Material	24	24	16033			16033	1,40
28	auf kh Parndorf-Seewinkel-Terrassensed.	13			13	14868	14868	1,30
29	auf sonstigen kh Tertiärsedimenten	24	16	10689	8	9149	19838	1,74
30	auf kh jüngerem Schwemmaterial	12	11	7349	1	1144	8492	0,74
31	auf kh Molasse	12	12	8017			8017	0,70
32	auf anderen Substraten	7	7	4676			4676	0,41
	Paratschernoseme							
33	auf kf Parndorf-Seewinkel-Terrassensed.	9			9	10293	10293	0,90
34	auf anderen Substraten	22	22	14697			14697	1,29
	kh Feuchtschwarzerden							
35	auf kh älterem Schwemmaterial	47	46	30730	1	1144	31874	2,79
36	auf kh jüngerem Schwemmaterial	11	8	5344	3	3431	8775	0,77
37	auf anderen Substraten	17	14	9353	3	3431	12784	1,12
	kf Feuchtschwarzerden							
38	auf verschiedenen Substraten	9	8	5344	1	1144	6488	0,57
	Rendsinen, Pararendsinen							
39	auf kh älterem Schwemmaterial	12	12	8017			8017	0,70
40	auf kh Material d. Nördl. Kalkalpen	9	9	6012			6012	0,53
41	auf anderen Substraten	12	11	7349	1	1144	8492	0,74
	Ranker							
42	auf verschiedenen Substraten	11	11	7349			7349	0,64
	kh Felsbraunerden							
43	auf kh Material der Nördl. Kalkalpen	26	26	17369			17369	1,52
44	auf anderen Substraten	15	15	10021			10021	0,88
	kf Felsbraunerden							
45	auf Graniten der BÖHM. MASSE	100	100	66805			66805	5,85
46	auf Schiefer/Gneisen der BÖHM. MASSE	82	82	54780			54780	4,80
47	auf Material der Grobgneis-Wechsellseric	46	45	30062	1	1144	31206	2,73
48	auf kf Flvsch	20	20	13361			13361	1,17
49	auf Ultrabasiten der BÖHM. MASSE	12	12	8017			8017	0,70
50	auf anderen Substraten	34	29	19373	5	5718	25092	2,20

Nr	Einheit / Untereinheit	n	n NÖ	ha NÖ	n Bgl	ha Bgl	Su. ha	%
	kh Felsbraunerden, vergleyt							
51	auf verschiedenen Substraten	6	6	4008			4008	0,35
	kf Felsbraunerden, vergleyt							
52	auf kf Flvsch	15	15	10021			10021	0,88
53	auf anderen Substraten	17	17	11357			11357	0,99
	kh Lockersediment-Braunerden							
54	auf Löß	46	46	30730			30730	2,69
55	auf kh jüngerem Schwemmaterial	16	16	10689			10689	0,94
56	auf kh Molasse	15	15	10021			10021	0,88
57	auf anderen Substraten	24	21	14029	3	3431	17460	1,53
	kf Lockersediment-Braunerden							
58	auf sonstigen kf Tertiärsedimenten	9	5	3340	4	4575	7915	0,69
59	auf anderen Substraten	38	35	23382	3	3431	26813	2,35
	kh Lockersediment-Braunerden, vergleyt							
60	auf verschiedenen Substraten	17	15	10021	2	2287	12308	1,08
	kf Lockersediment-Braunerden, vergleyt							
61	auf "Deckenlehm"	17	17	11357			11357	0,99
62	auf kf Molasse	13	13	8685			8685	0,76
63	auf sonstigen kf Tertiärsedimenten	10	2	1336	8	9149	10486	0,92
64	auf anderen Substraten	18	13	8685	5	5718	14403	1,26
	Parabraunerden							
65	auf verschiedenen Substraten	13	13	8685			8685	0,76
	Braunlehme, Reliktböden							
66	auf kh Material der Nördl. Kalkalpen	14	14	9353			9353	0,82
67	auf anderen Substraten	21	16	10689	5	5718	16407	1,44
	kh Kolluvien							
68	auf kh Krümen-u. Kolluvialmaterial	33	30	20041	3	3431	23472	2,06
69	auf anderen Substraten	20	17	11357	3	3431	14788	1,29
	kh Kolluvien, vergleyt							
70	auf verschiedenen Substraten	11	11	7349			7349	0,64
	Planieböden							
71	auf verschiedenen Substraten	5	5	3340			3340	0,29
	Untypische Böden							
72	auf verschiedenen Substraten	8	8	5344			5344	0,47
	Landw. Nutzfläche/Summe		1449	968000	174	199000	1142000	102,19

7.5 Zusammenfassende Diskussion:

In der vorliegenden Arbeit wurden die bereits in den Erstausswertungen aufgestellten bodenkundlichen und lithologischen Zuordnungen der BZI-Daten aus Niederösterreich und dem Burgenland zusammengeführt. Dabei ergab sich zunächst die Möglichkeit einer konsequenteren Unterscheidung von kalkhaltigen und kalkfreien Einheiten. In den Erstausswertungen war eine solche Unterscheidung manchmal durch eine ungenügende Besetzung der Einheiten mit BZI-Punkten unmöglich gemacht worden.

In allen Fällen wurde geprüft, ob eine „landestypische Sondereinheit“ sich von einer - sonst vergleichbaren - allgemeineren Einheit unterscheiden läßt. Die Unterscheidung einer solchen Sondereinheit erscheint dann zweckmäßig, wenn dadurch ein wesentlicher Teil der Varianz in den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Böden dieser Einheiten erklärt wird, wenn also durch die Unterscheidung Einheiten mit höherer Homogenität entstehen. Ferner ist von solchen Sondereinheiten eine weitgehend geschlossene räumliche Lage und eine ausreichende Ansprechbarkeit im Felde zu fordern. Nur wenn alle diese Voraussetzungen zutreffen, wurden Sondereinheiten aufrechterhalten.

Die Diskriminanzanalyse erwies sich als geeignetes Werkzeug, das die statistische Unterscheidbarkeit von Sondereinheiten deutlich aufzeigt. Ihr besonderer Vorteil besteht darin, daß sie die Einzelelemente - hier die einzelnen BZI-Punkte - nach der Diskriminanzfunktion überprüft und gegebenenfalls neu zuordnet. Man erhält dadurch einen guten Vorschlag zur Zuordnung der Einzelpunkte zu den Sondereinheiten. Eine Ergänzung der Aussage durch monovariante Prüfung der einzelnen chemischen und physikalischen Eigenschaften erscheint aber nötig, da die Diskriminanzanalyse nicht alle unterschiedlichen Eigenschaften in die Diskriminanzfunktion aufnimmt.

Die Zusammenführung der bodenkundlichen Einheiten erweiterte das ursprüngliche niederösterreichische Schema von 29 auf 32 Einheiten; das geologisch-lithologische Schema wurde von ursprünglich 29 Einheiten in Niederösterreich auf 33 Einheiten erweitert. An Untereinheiten der Art „Bodentyp auf bodenbildendem Substrat“ waren in Niederösterreich 63 aufgetreten; ihre Zahl wurde durch die Zusammenführung auf 72 erhöht. Die Flächenabschätzung dieser Untereinheiten ist erfolgt, die Zusammenstellung ihrer Eigenschaften ist einer folgenden Publikation vorbehalten.

Die Zusammenführung der BZI-Daten von Niederösterreich und dem Burgenland kann jedoch nur ein erster Schritt sein. Ihr haben als nächste die von Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark zu folgen. Von diesen Ländern liegen nicht nur Labordaten, sondern auch die für die Zusammenführung nötigen Geländebefunde vor. Aus den Ergebnissen und Erfahrungen der vorliegenden Arbeit lassen sich für diese weiteren Zusammenführungen die folgenden Arbeitsschritte ableiten:

1. Auflistung der Bodentypen und der bodenbildenden Substrate des jeweiligen Bundeslandes und Aufstellung von landesbezogenen Einteilungsschemata, die sich an die bereits bestehenden allgemeinen Schemata von Niederösterreich und Burgenland anlehnen sollen.
2. Identifizieren von Einheiten des Landesschemas, die mit solchen der allgemeinen Schemata (Niederösterreich - Burgenland) korrespondieren.
3. Überprüfung der korrespondierenden Einheiten mit Diskriminanzanalysen; bei Eigenwerten unter 1 Vereinigung der beiden Einheiten. Treten höhere Eigenwerte auf, so sind vorläufige Sondereinheiten zu benennen, denen die BZI-Punkte durch die Diskriminanzanalyse zugeordnet werden.
4. Die vorläufigen Sondereinheiten der Lithologie sind nach ihren Bodentypen zu trennen. Die Diskriminanzanalysen müssen für jeden dieser Bodentypen getrennt neu gerechnet werden. Nur gut trennende Bodentypen verbleiben in der Sondereinheit, die anderen werden der allgemeinen Einheit zugeschlagen.
5. Die BZI-Punkte der so geprüften Sondereinheit lassen sich in Karten darstellen. Sie sind hinsichtlich ihrer Lage und ihrer Übereinstimmung mit geologischen Karten zu beurteilen.
6. Die Einzeleigenschaften und ihre statistische Unterscheidbarkeit sind mit monovariaten, nichtparametrischen Verfahren nachzuprüfen. Sondereinheiten bleiben nur aufrecht, wenn sie geschlossene Lage aufweisen, von der allgemeinen Einheit ausreichend statistisch unterscheidbar sind und im Felde genügend gut angesprochen werden können.

8. Literatur

- Bahrenberg, G., E. Giese u. J. Nipper, 1992: Statistische Methoden in der Geographie. Band 2, Multivariate Statistik. Teubner Taschenbücher der Geographie, B.G. Teubner, Stuttgart.
- Blum, W.E.H. et al., 1989: Bodenzustandsinventur. Konzeption, Durchführung und Bewertung. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien. 1. Auflage.
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Geologische Bundesämter in der BRD, 1986: Geologisches Jahrbuch, H. 112. Geologische Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.
- Bundesanstalt für Bodenkartierung und Bodenwirtschaft, 1967: Die österreichische Bodenkarte 1 : 10000. Anweisungen zur Durchführung der Kartierung. Bundesanstalt für Bodenkartierung und Bodenwirtschaft, Wien.
- Bundesanstalt für Bodenwirtschaft, 1994: Niederösterreichische Bodenzustandsinventur. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien.
- Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, 1996: Burgenländische Bodenzustandsinventur. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt.
- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 1995: Grüner Bericht 1995. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- Bühl, A. und P. Zöfel, 1994: SPSS für Windows, Version 6. Praxisorientierte Einführung in die moderne Datenanalyse. Addison-Wesley Publishing Company, Bonn, Paris, Reading/Massachusetts.
- Danneberg, O.H., 1995: Chemische und physikalische Eigenschaften von Bodeneinheiten der landwirtschaftlich genutzten Fläche Niederösterreichs. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges. H. 52.
- Danneberg, O.H., I. Povolny, H. Gottschling u. O. Nestroy, 1994: Soil units and their distribution in the agricultural area of Lower Austria. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges. H. 50.
- Danneberg, O.H., K. Aichberger, G. Puchwein u. M. Wandl, 1997: Bodenchemismus. In: A. Köchl et al., Bodenschutz in Österreich. Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, Wien 1997.
- Fink, J., 1969: Nomenklatur und Bodensystematik der Bodentypen Österreichs. Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 13.

- Kilian, W. et al., 1992: Österreichische Waldboden-Zustandsinventur. Ergebnisse. Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt, Wien, H. 168., Bd. I u. II.
- Oberhauser, R., 1980: Der geologische Aufbau Österreichs. Springer Verlag, Wien, New York
- Schaffer, F.X., 1951: Geologie von Österreich. Franz Deutike, Wien.
- Scheffer/Schachtschabel, 1984: Lehrbuch der Bodenkunde. Ferdinand Enke, Stuttgart.
- Thenius, E., 1974: Geologie der österreichischen Bundesländer in kurzgefaßten Einzeldarstellungen. Niederösterreich. Geolog. Bundesanstalt, Wien.
- Tollmann, A., 1985: Geologie von Österreich. Bd. II, Außerzentralalpiner Anteil. Franz Deutike, Wien.

BFL

Institut fuer Bodewirtschaft

Karte 1

Parndorf-Seewinkel-Terrassenmaterial
vs. sonstiges eiszeitliches Material

Legende:

- Kh. und kf. sonstig. eiszeitl. Material
- Kh. Parndorf-Seewinkel-Terrassenmat.
- Kf. Parndorf-Seewinkel-Terrassenmat.

M=1:298000

Quelle: Institut fuer Bodewirtschaft, 1997

BZMAP: M. Wands, BFL

B F L

Institut fuer Bodewirtschaft

Karte 2

Leithalk vs. kh. Material
der Noerdlichen Kalkalpen

Legende:

- Kh. Material d. Noerdlichen Kalkalpen
- Leithalk

M=1:128000

Quelle: Institut fuer Bodewirtschaft, 1997

BZMAP: M. Wandl, BFL

BFL

Institut fuer Bodenkunde

Karte 3

Material der Rechnitzer Einheit vs.

Material der Grobgnais-Wechselserie

Legende:

□ Material der Grobgnais-Wechselserie

■ Material der Rechnitzer Einheit

M=1:298000

Quelle: Institut fuer Bodenkunde, 1997

BZMAP: M. Wondt, BFL

Zur Bestimmung von Cr(VI) in Düngemitteln, Böden und Kultursubstraten

von M. Sager

Zusammenfassung

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzeslage in Österreich müssen in den Verkehr gebrachte Düngemittel, Bodenhilfsstoffe und Kultursubstrate einen Gehalt an sechswertigem Chrom unter 2 mg/kg Trockensubstanz aufweisen. Im Verhältnis zum mittleren Vorkommen in der Erdkruste ist der Gesamtchromgehalt von Düngemitteln üblicherweise gering, hingegen findet man außerordentlich hohe Chromgehalte in Thomasmehl und Thomaskali, einem Nebenprodukt der Stahlproduktion, welches deshalb den Schwerpunkt unter den untersuchten Proben bildete. Die spektralphotometrische Endbestimmung von Cr(VI) mit 1,5-Diphenylcarbazid wies nur geringe Störungen auf. Die Färbung der Huminstoffe kann subtrahiert werden, jedoch reduzieren zu viele gelöste Huminstoffe das Chromat in der sauren Lösung ($\text{pH} < 3$), welche zur Farbentwicklung notwendig ist. Um sechswertiges Chrom aus den festen Proben zu lösen, wurden verschiedene Extraktionsmittel eingesetzt. Die operationell definierten Fraktionen "lösliches" Chromat (extrahierbar mit NH_4NO_3) und "austauschbares" Chromat (extrahierbar mit Phosphatpuffer $\text{pH} 7.2$) wurden mit ähnlichen Extrakten in Ammonsulfat, Boratpuffer $\text{pH} 7.2$, gesättigter Borax $\text{pH} 9.6$ und Polyphosphat (Graham'sches Salz) verglichen. Um im Falle von Phosphatdüngern den pH -Wert konstant zu halten, mußte die Konzentration der verwendeten Puffer mindestens 0.5 molar sein. Die Ergebnisse sind stark vom Extraktionsmittel und vom fest/flüssig Verhältnis abhängig, und ergeben ein flaches Maximum im neutralen pH -Bereich. In vielen Fällen sank die Extraktionsausbeute in der Reihe Phosphat > Nitrat > Sulfat > Borat. Bei der optimalen Schüttelzeit von 3 Stunden reduzierten organische Verbindungen zum Großteil das sechswertige Chrom bei $\text{pH} < 6$. Während der Wiedererhalt von K_2CrO_4 und CaCrO_4 , welches Thomasphosphat vor der Extraktion zugefügt wurde, etwa vollständig im neutralen pH -Bereich war, war der Wiedererhalt von zugefügtem PbCrO_4 höchst unterschiedlich. In Gegenwart von Böden waren die Ergebnisse für sechswertiges Chrom, extrahiert aus Thomasphosphaten, in Phosphatpuffer viel stärker gesenkt als in Nitratlösung, vermutlich wegen gleichzeitig gelösten zweiwertigen Eisens.

Da die erhaltenen Ergebnisse beträchtlich durch das Verfahren bestimmt werden, wird eine Übereinkunft vorgeschlagen, Ammonnitrat als Extraktionsmittel für Material mit organischen Komponenten, und polyphosphathältigen Phosphatpuffer als Extraktionsmittel für Mineraldünger einzusetzen. Weiters scheint es, analog zu ähnlichen Übereinkünften sinnvoll, ein fest/flüssig Verhältnis von 5g plus 50 ml einzuhalten.

Abstract

Due to valid legislation in Austria, commercially available fertilizers, soil additives and garden moulds have to contain hexavalent - Cr below the threshold value of 2 mg/kg. With respect to its mean abundance in the earth crust, total chromium in fertilizers is usually low, but extraordinary high Cr- contents are found in basic slag and basic slag potash, a by-product of steel production, which were therefore the main targets of interest. Final spectrophotometric determination of Cr(VI) with 1,5-diphenylcarbazide suffered only few interferences. The colour of humics can be subtracted, but too much humics reduce chromate in the acid solution ($\text{pH} < 3$), which is necessary for colour development. In order to leach hexavalent Cr from the solid, various extractants were utilized. The operationally defined fractions of "soluble" chromate (extractable with NH_4NO_3), and "exchangeable" chromate (extractable with phosphate buffer $\text{pH} 7.2$) were compared with similar extracts into ammonium sulfate, borate buffer $\text{pH} 7.2$, saturated borax $\text{pH} 9.6$, and polyphosphate (Graham's salt). In order to maintain the pH for phosphate fertilizers, the concentration of the buffer had to be at least 0,5M. The results strongly depend on the extractant, the solid/liquid- ratio, and yield a flat maximum at circumneutral pH . In most cases, the extraction efficiency was in the order phosphate > nitrate > sulfate > borate. At the optimum extraction time of 3 hours, organic compounds reduced a great part of hexavalent Cr at $\text{pH} < 6$. Whereas the recovery of K_2CrO_4 and CaCrO_4 , added to samples of basic slag prior to the extraction solution was about quantitative in circumneutral solutions, the regain of added PbCrO_4 was highly variable. In presence of soils, results for hexavalent Cr extracted from basic slag were much more lower in phosphate than in nitrate extracts, presumably due to simultaneously dissolved divalent Fe.

As the obtained results seem to be largely operationally defined, a convention is proposed to utilize ammonium nitrate extractant for materials containing organic components, and to utilize phosphate buffer containing polyphosphate as an extractant for mineral fertilizers. Further on, similar to other conventions, keeping a solid/liquid ratio of 5g plus 50 ml seems reasonable.

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Basierend auf einer schon weiter zurückliegenden Erkenntnis der WHO, Cr(VI) als gefährliches Gift einzustufen, wurde in der allgemeinen Abwasseremissionsverordnung (BGBl 1991/179) als Anforderung an Einleitung in ein Fließgewässer bzw. in eine öffentliche Kanalisation ein Grenzwert von 0,1mg/l Chrom-VI, berechnet als Cr, festgelegt. Analog dazu gelten Chrom-VI-haltige Stoffe nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 1990 als gefährliche Abfälle und dürfen einen Grenzwert von eluierbarem Chromat von 0,01 mg/l nicht überschreiten (100g geschüttelt mit 1 L Wasser). Weiters darf gemäß der Düngemittelverordnung 1994 §2 (6) in Düngemitteln, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln nicht mehr als 2 mg/kg TS Chrom (VI)

enthalten sein, wobei die Kontrolle dessen Einhaltung u.a. dem hiesigen Bundesamt obliegt. Da bis dato in Österreich mangels eines geeigneten Anlaßfalles das Chromat kaum in Feststoffen bestimmt wurde, sondern nur in Abwässern, war noch keine Methode so etabliert, daß sie verbindlich vorgeschrieben wurde.

Die Bestimmung von Cr(VI) in Wässern liegt bereits seit 1991 als ÖNORM M-6288 vor. Zur Angabe verlässlicher Werte für den Festkörper waren daher verschiedene in der Literatur bereits verwendete Extraktionslösungen auf Vollständigkeit der Extraktion bzw. auf Stabilität von löslichem Chromat in Gegenwart gleichzeitig gelöster anderer Komponenten, zu überprüfen.

Während lösliche dreiwertige Chromsalze bei neutralem pH von Böden, Sedimenten und Tonmineralen quantitativ festgehalten werden, ist Chromat als Anion sehr mobil, wenn es nicht durch organische Komponenten an der Festkörperoberfläche reduziert wird BARTLETT und (KIMBLE, 1976; SAGER, 1991; SAGER, 1996). Beim Eindringen von sechswertigem Chrom in humusarme tiefere Bodenschichten ist also auch auf eine Gefährdung des Grundwassers zu achten (PULS et al., 1994), (ZACHARA et al., 1989).

Da etwa 80% des in landwirtschaftlich genutzten Böden eingetragenen Chroms aus Thomasphosphat und Thomaskali stammt, die königswasserlösliches Chrom im mg/g Bereich enthalten, wurden diese Düngemittel bevorzugt untersucht.

1.2 Mögliche Bildung von Cr(VI) beim Thomasverfahren

Beim Thomasverfahren wird flüssiges Roheisen mit Luft durchblasen, wobei u.a. Phosphide zu Phosphaten oxidiert und an der Kalkauskleidung des Reaktionsgefäßes festgehalten werden. Das so entstehende Thomasmehl enthält 10-16 % Phosphor (berechnet als P_2O_5), aber zuweilen auch erhebliche Anteile an königswasserlöslichem Chrom. Bei Sauerstoffüberschuß wäre Cr(VI) die thermodynamisch stabile Phase, welches aber durch zweiwertiges Eisen wieder rasch reduziert wird. Ähnlich wird zur Gewinnung des Chroms feingemahlener Chromit $FeCr_2O_4$ mit Na_2CO_3 und CaO oder $CaCO_3$ gut gemischt und in Drehrohröfen unter Luftzutritt bei 1000-1300°C zu Na_2CrO_4 oxidiert. Das so entstandene Chromat wird mit Sodalösung extrahiert (JAMES, 1994). Ferner wurden beim Rösten von Chromit mit Kalk und Soda phasenanalytisch Calciumchromat $CaCrO_4$, Calcium-Aluminochromat $3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot CaCrO_4$ und basisches Eisenchromat $Fe(OH)CrO_4$ nachgewiesen (WENG et al., 1994). Das Vorkommen von Chromat in Thomasmehlen ist deshalb möglich, aber nicht zwingend.

Andere phosphorhaltige Düngemittel werden aus natürlich vorkommenden Apatiten gewonnen. Da Chromat nur in stark alkalischen Böden in Evaporiten in Wüstengebieten vorkommen kann, die Apatite aber häufig aus einer sedimentären Lagerstätte sind, ist ein Auftreten von Chromat in aus Apatit hergestellten Düngemitteln sehr unwahrscheinlich.

In Flugaschen, deren Einsatz als Kultursubstrat, Düngemittel und dergleichen in Österreich verboten ist, wurde Chrom als dreiwertig und isomorph mit dreiwertigem Eisen in Hydroxiden identifiziert (RAI und SZELMECZKA, 1990).

2. Material und Methoden

Die Proben wurden in Erlenmeyerkolben eingewogen und mit jeweils 50 ml Extraktionslösung versetzt und 3 Stunden kreisend bei Raumtemperatur geschüttelt. Pelletierte Düngemittel wurden mit einer Achat- oder Korundmühle gemahlen.

Gelegentlich wurde nach dem Schütteln der pH-Wert in der Extraktionslösung mit einer Glaselektrode bestimmt. Entsprechend den zu erwartenden Analytkonzentrationen wurden geeignete Volumina an Extraktionslösung in 50 ml Meßkolben pipettiert, etwas dest. Wasser zugegeben, und nacheinander mit 5 ml 0,75M H₂SO₄ und 0,5% 1,5-Diphenylcarbazidlösung in 1+1 Aceton versetzt, geschüttelt und bis zur Marke aufgefüllt. Nach 1-2 Stunden Farbentwicklung wurde die Extinktion der violetten Farbe bei 542 nm gemessen. Bei Verwendung einer 1cm - Küvette wurden Kalibrationen mit 2/4/6/8/10 µg Cr(VI), oder mit 5/10/15/20 µg Cr(VI) in den jeweils 50 ml, eingewogen als Kaliumchromat und entsprechend verdünnt, durchgeführt.

Zum Beweis der Stabilität von Chromat in der Extraktionslösung wurden Kaliumchromatstandard, festes CaCrO₄ bzw. PbSO₄.PbCrO₄ Pigment ("Siccomin-Gelb L 1523", Reichhold Chemie AG, 1220 Wien, mit 9% Cr und 63% Pb) fallweise vor Zugabe der Extraktionslösung zum Festkörper zupipettiert bzw. eingewogen. Zum Beweis des Wiedererhalts von löslichem Chromat beim Bestimmungsverfahren wurde Chromatstandard vor Zugabe von Säure und Reagens zum Probenextrakt zugefügt. CaCrO₄ wurde selbst analog einer Vorschrift für BaCrO₄ durch Zusammenschmelzen stöchiometrischer Mengen an wasserfreiem CaCl₂ und K₂CrO₄ in einem Porzellantiegel und anschließendem Auslaugen mit heißem Wasser synthetisiert und die Struktur des Präparats mit Röntgendiffraktion bestätigt*.

3. Ergebnisse und Diskussion

3.1. Spektralphotometrische Endbestimmung

Die spektralphotometrische Endbestimmung von Chromat in wäßrigen Lösungen ist als ÖNORM (M 6288) weitgehend festgelegt, und relativ problemlos (OELSCHLÄGER, 1955; FRÖHLICH, 1959; PILZ, 1966). Eine Verbesserung der Farbstabilität, d.h. langsames Bleichen, ließ sich durch Arbeiten in geschlossenen Gefäßen (50 ml Meßkolben) sowie durch Lösen des Reagens in Aceton + Wasser = 1+1 erreichen. Eine Erhöhung der Farbstoffkonzentration erbrachte keine Empfindlichkeitssteigerung. Das Extinktionsmaximum der durch Reaktion zwischen Chromat und 1,5 Diphenylcarbazid gebildeten Färbung ist sehr flach, und es wurden bei 542nm, 544nm und 546 nm keine signifikant unterschiedlichen Ergebnisse und Störungen erhalten. Hat die Meßlösung eine Eigenfärbung, so wurde ein zweiter Ansatz in gleicher Verdünnung wie die Probe, aber ohne Reagens, bereitet, und der dieser Färbung entsprechende

* Für die Untersuchung des CaCrO₄- Präparats sei Herrn Univ.-Doz. Dr. M. Kralik, Institut für Geologie der Univ. Wien, herzlichst gedankt.

Analysenwert vom Ergebnis abgezogen. Überprüfungen mit Standardaddition ergaben jedoch, daß ab einer durch die Eigenfarbe von z.B. Huminstoffen bedingten Extinktion von 0.040 in der Endlösung die Steigung bei Standardzusatz sinkt, d.h. zugegebenes Chrom(VI) mit den gelösten organischen Stoffen während der Farbentwicklungsdauer reagiert.

Die Störungen wurden in 1M Ammonnitrat und in 0.5M Phosphatpuffer untersucht, da diese in der Literatur als operationell zur Extraktion von "löslichem Chromat" bzw. von "austauschbarem Chromat" bezeichnet werden (KOZUH et al., 1994; MILACIC und STUPAR, 1995). (vgl. Tabelle 1)

Tabelle 1. Störungen bei der Endbestimmung in gebräuchlichen Extraktionsmitteln

Table 1. Interferences in the final determination in usual extraction solutions

	in 1M NH ₄ NO ₃ "lösliches" Cr(VI)	in 0,5 M Phosphatpuffer pH 7,2 "austauschbares" Cr(VI)	in 0,5M Phosphatpuffer pH 7,2 + 0,5M Polyphosphat
Fe ³⁺	120 µg in 50 ml	400 µg in 50 ml	> 400 µg in 50 ml
VO ²⁺	30	5	7
Mo	> 400	> 400	> 400
Mn	> 400	> 400	> 400
F ⁻	> 2000	> 2000	> 2000
Br ⁻	> 400	> 400	> 400

Um verstärkte Maskierung störender Kationen zu erreichen, wurde dem Phosphatpuffer eine äquimolare Menge an Graham'schem Salz zugefügt. Graham'sches Salz alleine hatte einen pH-Wert von 5.1, und der Wiedererhalt von zugesetztem Cr(VI) war entsprechend dem sauren Medium geringer. Da dieses allein die Lösung nicht puffert, erschien der Einsatz von Graham'schem Salz allein nicht sinnvoll.

Sollen Mineraldünger, bei denen Nitrat eine Hauptkomponente darstellt, in engem Einwaage/ Volumen - Verhältnis eingesetzt werden, um niedrige Nachweisgrenzen in der Probe zu erreichen, so muß die Farbe bei relativ hohen Nitratmengen in sauren Lösungen stabil sein. Beispielsweise ergibt die Extraktion eines herkömmlichen NPK 15/15/15 - Düngers, 5g/50 ml, eine etwa 1 molare Nitratlösung, was bis zu 0,8M in der Meßlösung bedeutet. Nach 4 Stunden wurde (in geschlossenen Gefäßen) bereits eine deutlich höhere Bleichung als bei gleich konzentriertem Ammonsulfat festgestellt. Das Bleichen geht somit nicht auf die Reaktion von Ammonium mit Cr(VI), sondern auf die Reaktion des Farbstoffs mit Salpetersäure zurück. (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2. Farbstabilität in Nitratlösungen (geschlossene Gefäße)

Anstieg der Kalibrationskurve relativ zur Ablesung nach einer Stunde

Table 2. Stability of colour in nitrate solutions (closed vessels)

Slope of calibration curve with respect to the value taken after one hour

		nach 1h	nach 2h	nach 4h	nächster Tag
Kontrolle	0	100 %	98 %	91 %	54 %
NH ₄ NO ₃	0,1 M	98	95	88	38
	0,4 M	85	78	65	14
	0,8 M	84	76	57	5
(NH ₄) ₂ SO ₄	0,1 M	100	99	92	45
	0,4 M	99	99	92	41
	0,8 M	102 %	101 %	94 %	43 %

3.2. Probleme bei der Extraktion

Der Extraktionsvorgang sollte lange genug sein, um die Gleichgewichtslöslichkeit zu erreichen. Gleichzeitig soll aber eine Reduktion durch mitgelöste Bestandteile verhindert werden. Die Frage bleibt natürlich offen, inwieweit nicht auch die Reduktion in der Bodenlösung durch mitgelöste Bestandteile, an diversen Oberflächen oder durch Veratmung von Mikroorganismen stattfindet. Ein zuverlässiges Analysenverfahren sollte jedoch möglichst den in der ursprünglichen Probe vorhandenen Wert wiedergeben.

3.2.1. Organische Stoffe

In der Bodenchemie ist die Bestimmung des Humusgehalts durch Oxidation mit Chromat in verdünnter Schwefelsäure und Rücktitration des unverbrauchten Chromats seit langem bekannt. Organische Verbindungen werden unter Verbrauch von Säure zu CO₂ oxidiert, was sich etwa bei pH<6 auszuwirken beginnt. So wurden beim Schütteln mit einem mikrobiellem Nährboden bei pH 5,6 selbst in 1M Ammonnitrat zugesetztes Chromat während der 3 Stunden Schüttelzeit fast vollständig oxidiert (Wiedererhalt einer Zugabe vor dem Schütteln aus 3 Ansätzen: 11.9, 8.6, 3.3%). In diesem Falle wurden so viele oxidierbare Stoffe gelöst, daß eventuell vorhandenes Chromat selbst während der Farbentwicklungszeit reduziert wird. Ein Zusatz von Chromat zur Probelösung, kurz vor Zugabe von verdünnter Schwefelsäure und Farbreagens, wurde nur zu 92/63/61% wiedergefunden.

In braun gefärbten alkalischen Bodenextrakten schien Cr(VI) stabil zu sein.

Tabelle 3 zeigt den Wiedererhalt von Cr(VI), welches einem Bodenextrakt, erhalten mit 0,4M NaOH zugefügt wurde, in Abhängigkeit von der Eigenfärbung der Meßlösung. Zusatz zum Boden vor dem Schütteln und Zusatz vor dem Ansäuern zur Farbreaktion waren kaum unterschiedlich. Minderbefunde, die während der Farbentwicklungszeit auftraten, konnten durch Standardaddition in begrenztem Ausmaß korrigiert werden. Die übermäßige Extraktion organischer Verbindungen beim Schütteln mit alkalischen Lösungen ist mit ein Argument, verstärkt den neutralen pH-Bereich zu untersuchen.

Tabelle 3. Einfluß von Huminstoffen auf den Wiedererhalt in % einer huminstofffreien Lösung

Table 3. Effect of humics on Cr(VI)-regain in % of a humic substances-free solution

Eigenfarbe 542nm	Cr(VI)-Zusatz vor dem Schütteln	Cr(VI)-Zusatz vor der Bestimmung, Kalibrationskurve	Cr(VI)-Zusatz vor der Bestimmung, Standardaddition
E = 0.000	100 %	100 %	-
E = 0.036	86	81	96 %
E = 0.079	68	75	105
E = 0.090	0	38	-
E = 0.217	0	-	nicht möglich

3.2.2. Anorganische Stoffe

Redox titrationen von Cr(VI) mit Fe^{2+} , HSO_3^- oder mit J sind seit mehr als 100 Jahren bekannt, und auch beim Einsatz neutraler Lösungen schneller als die Farbreaktion, bei der man ja vor Zugabe des Reagens auf $pH < 3$ ansäuern muß.

Eine Maskierung von löslichem Fe oder V, die die Farbreaktion stören (PILZ, 1966), ist jedoch nur mit anorganischen Komplexbildnern sinnvoll, da Cr(VI) mit sämtlichen organischen Stoffen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten reagiert. Als solche wurden Polyphosphat (als Graham'sches Salz) und Fluorid getestet. Mit Polyphosphat konnte eine geringe Verringerung der Störung durch Fe^{3+} erreicht werden, Fluorid hingegen veränderte den Einfluß von Fe^{3+} nicht. Bei VO^{2+} war Polyphosphat unwirksam, Fluorid hingegen verstärkte den störenden Einfluß in Ammonnitrat.

3.2.3. Beeinflussung der Messung durch die Löslichkeit der vorliegenden Chromate.

Kaliumchromat und Calciumchromat sind, wenn sie als Minoritätsphasen vorliegen, nahezu unbeschränkt löslich. Wird Chromat an Tonminerale unzersetzt adsorbiert, so ist es im Austausch mit anderen Anionen wieder leicht desorbierbar (SAGER, 1996).

$CaCrO_4$ kommt als evaporitisches Mineral in Wüsten vor, es entsteht aber auch beim Versickern Cr(VI)-haltiger Wässer durch kalkreiche Schichten. $PbCrO_4$ wurde längere Zeit als gelbes Farbpigment verwendet und war im Gemisch mit $PbSO_4$ als Testsubstanz verfügbar ("Sicomingelb"). Das am schwersten lösliche $BaCrO_4$ wurde nicht in die Untersuchungen mit einbezogen, da sein Vorkommen in den zu erwartenden Proben eher unwahrscheinlich ist.

Die Löslichkeit der vorliegenden Chromate ist durch die Löslichkeit bzw. die Zementierung durch Hydroxide und Carbonate der Kationen beschränkt, was ein Löslichkeitsoptimum in neutralen komplexierenden Lösungen erwarten ließe.

3.2.4 Einfluß des Einwaage/Volumen - Verhältnisses

Für das Resultat ist das Einwaage/Volumen - Verhältnis entscheidender als die Verdünnung des Extrakts, aus dem das Chromat bestimmt wird. In Thomasphosphaten (vgl. Tabelle 4) wurden die Einwaagen im Bereich 0,5 - 20g variiert, und mit jeweils 50

ml extrahiert. Von dieser Extraktionslösung wurden Aliquote von 1-20ml eingesetzt, um in den optimalen Bestimmungsbereich zu kommen, wobei diese sich kaum unterschieden. Standardadditionen zur Extraktionslösung bewiesen in sämtlichen Fällen, daß keine signifikant unterschiedlichen Ergebnisse im Falle der Auswertung über eine Kalibrationskurve im entsprechenden Puffer resultierten.

Tabelle 4. Einfluß der Einwaage auf die in Thomasphosphaten gefundenen Cr(VI) Konzentrationen für jeweils 50 ml Extraktionsmittel

Table 4. Effect of of sample weight upon the Cr(VI)concentrations found in basic slag for 50 ml extraction solution volume each

µg/g gefunden	1M NH ₄ NO ₃			0,5M Phosphat pH 7,2		
	Einwaage	DK10228	DK 8314	DK 7443	DK10228	DK8314
0,5 g	-	-	-	14,0	200,5	-
1,0 g	-	180	-	12,5	190,5	3,6
2,0 g	1,9	118	0,8	9,1	143,5	2,9
5,0 g	0,7	73	0,5	3,5	108,5	1,0
20 g	0,5	-	0,1	-	-	-

DK ...Düngemittelkontrolle

3.2.5 Einfluß des pH - Werts

Thomasmehle, Schlacken und Aschen können beträchtliche Mengen an alkalischen Bestandteilen enthalten. Der in der Literatur oftmals verwendete Phosphatpuffer ist zu schwach, um einen stabilen pH-Wert während der Extraktion zu gewährleisten (vgl. Tabelle 5.). Bei zu hohen pH-Werten kommt es wegen Hydroxidfällungen zu Minderbefunden, was den Effekt des oft vorhergesagten Ionenaustausches OH⁻ gegen CrO₄²⁻ offensichtlich überwiegt.

Tabelle 5. pH-Verschiebung durch die Probe und Einfluß auf das Ergebnis (1g Thomasphosphat + 50 ml 0,1M Phosphatpuffer)

Table 5. pH shift due to the sample and its effect upon the result (1g basic slag + 50ml 0.1 M phosphate buffer)

pH vorher	pH nachher	µg/g mit DPC	µg/g mit AAS
6,3	8,0	221	232
6,5	8,1	199	222
6,8	8,7	232	250
7,5	10,1	178	200
8,6	10,9	140	150
10,8	11,2	131	127

DPC ...Diphenylcarbazidmethode

3.2.6 Einfluß des Extraktionsmittels

Bei vergleichbaren pH-Werten und Anionenkonzentrationen wirkt sich die Art des Anions sichtlich auf das Ergebnis aus, was auf Ionenaustauscheffekte zurückgeführt werden kann. (vgl. Tabelle 6) Bei den Ammonsalzen wurde durch Zumischung von Ammoncarbonat der pH-Wert variiert, und im Phosphatpuffer durch variable Verhältnisse $\text{KH}_2\text{PO}_4/\text{NaHPO}_4$. Borate extrahieren deutlich am wenigsten, obwohl die spektralphotometrische Bestimmung nicht beeinflusst wird.

Sickerwasser aus Lysimeteranlagen kann Nitrat bis zu 390 mg/l enthalten. Die bei der Chromatextraktion verwendete Nitratlösung ist dagegen 200fach konzentrierter, die Sulfatlösung ca. 1000fach

Die 0.1M- und 0.5M- Phosphatlösung liegen wesentlich über der Gleichgewichtslöslichkeit der Ca-Phosphate. Wenn gleichzeitig Calcit in der Probe vorhanden, so geht Ca bei pH 7.2 in Lösung und CaHPO_4 oder $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{OH}$ können ausfallen (Bereich pH 5-10), und eventuell CaCrO_4 zementieren.

Tabelle 6. Einfluß des Extraktionsmittels auf die in Thomasphosphaten gefundene Cr(VI)-Konzentration

Table 6. Effect of various extraction solutions upon the Cr(VI) concentrations found in basic slag

2g/50 ml	1M Ammon nitrat	1M Ammon sulfat	0.5M Phosphat- puffer pH 7.2	0.5M Phosphat/ Polyphosphat	0.5M Borat pH 7.2	gesätt. Borax pH 9.6
DK 8314	118	131,5	143,5	-	59,3	54,5
DK 7681	0,7	4	95	71,6	2,3	17,5
DK 10228	2,6	3	10,9	20,5	-	-

3.2.7 Wiedererhalt zugesetzter Chromate

In den zu untersuchenden Proben ist am ehesten CaCrO_4 oder PbCrO_4 zu erwarten. Daher wurde versucht, den Wiedererhalt dieser beiden Verbindungen beim Schütteln mit verschiedenen Extraktionsmitteln und verschiedenen pH-Werten zu testen.

Während der Wiedererhalt von CaCrO_4 ziemlich vollständig ist (vgl. Tabelle 7) und möglicherweise durch Zusatz von Polyphosphat erhöht wird, kann das unterschiedliche Verhalten von PbCrO_4 mit den zur Verfügung stehenden Daten über die Festkörper nicht vorhergesagt werden. (vgl. Tabelle 8)

Tabelle 7. Wiedererhalt von zu Düngemitteln zugesetztem CaCrO_4
 Table 7. Recovery of added CaCrO_4

		pH	0.5M Phosphatpuffer	0.5M Polyphosphat/ 0.5M Phosphatpuffer
NPK 15/15/15	DK13	5,5	91 %	
	DK13	6,3	91 %	
	DK13	7,2		96,9 %
Thomasphosphate	DK7681	8,6		95,6 %
	DK10228	8,7		103,4 %
	DK 10772	7,3	71,5 %	
	DK 10772	7,5	60 %	
	DK 10772	8,7		74 %

DK ...Düngemittelkontrolle

Tabelle 8. Wiedererhalt von zu Düngemitteln zugesetztem $\text{PbCrO}_4 \cdot \text{PbSO}_4$
 Table 8. Recovery of added $\text{PbCrO}_4 \cdot \text{PbSO}_4$

		pH	NH_4NO_3	0.5M Phosphatpuffer	0.5M Polyphosphat/ 0.5M Phosphatpuffer
NPK 15/15/15	DK 13	4,3	29		
	DK 13	4,5	16,2		
	DK 13	4,8			42,6
	DK 13	5,1			50,1
	DK 13	5,8			58
	DK 13	5,9		67,5	
	DK 13	6,1			50
	DK 13	6,4		101	
	DK 13	7,2			72,6
	DK 13	7,7	85		
	DK 13	8	80,3		
Thomasphosphate	DK 7681	7			3,9
	DK 7681	7,2		27	3,9
	DK 7681	7,4		43	
	DK 7681	7,5		74	
	DK 7681	7,8		72	
	DK 7681	7,9	1,9		
	DK 7681	8,3	21,8		
	DK 7681	8,4	3,1		
	DK 7681	8,7		13,3	53

Thomasphosphate	DK 7681	9,8			54,9
	DK 7681	10,2			55,3
	DK 10228	7			0
	DK 10228	7,3		18,5	
	DK 10228	7,7	0,4		
	DK 10228	7,9		41	
	DK 10228	8	0	49	
	DK 10228	8,3	9,4		
	DK 10228	8,3	2,9		
	DK 10228	8,6			38,7
	DK 10228	8,7		9,2	
	DK 10228	10,1			8,1
	DK 10228	10,4			4,4
	DK 10772	8,3	2,8		
	DK 10772	7,1		1	0
	DK 10772	6,9			0
	DK 10772	7,3		3,5	
	DK 10772	8,8			12,1
	DK 10772	7,9	0,2		
	DK 10772	10,1			11,4
	DK 10772	10,3			4,1

Der unterschiedliche Einfluß von Begleitstoffen während der Extraktionszeit zeigt sich besonders in Gemischen mit Böden. Diese können Cr(VI) sowohl durch in Lösung gehendes Fe(II) als auch durch organische Stoffe reduzieren. Um den Einfluß des pH-Werts auszuschalten, wurden Phosphat- und Boratpuffer auf den gleichen Anfangs-pH gebracht. Der Einfluß der Böden auf das Ergebnis beim Schütteln mit Ammonnitrat war generell geringer, obwohl sich bei den Böden Zwettl und Rottenhaus ein geringerer pH-Wert als mit dem Phosphat- oder Boratpuffer einstellt. Das läßt schließen, daß lösliches Fe(II), welches durch Nitrat in neutraler und saurer Lösung rasch oxidiert wird, eine größere Rolle als die organische Substanz spielt. Die nach Extraktion mit Phosphatpuffern mit der AAS erhaltenen höheren Werte können als Löslichkeit des im Thomasphosphat als Nebenbestandteil enthaltenen Chromoxids durch die Huminstoffe des Bodens erklärt werden. Borat liefert, vermutlich durch Fällungs- und Zementationsreaktionen an Oberflächen, immer die geringeren Werte (vgl. Tab. 9).

Tabelle 9. Einfluß von Böden auf die aus Thomasposphaten extrahierbare Cr(VI)-Fraktion
 Gefundenes Cr(VI) nach dem Schütteln eines Gemenges aus 5g Boden mit 1g Thomasposphat in verschiedenen Extraktionslösungen

Table 9. Influence of soils upon Cr(VI) extractable from basic slag
 Cr(VI) found after extraction of a mixture of 5g soil and 1g basic slag within various extractant solutions

Probe Nr.	Variante	Bodencharakteristik			0,5M Phosphat pH7.2			1 M Ammonnitrat			1 M Boratpuf- fer pH 7.2
		Boden-pH	Humus %	Karbonat %	DPC µg/g	AAS µg/g	DPC µg/g	AAS µg/g	DPC µg/g	AAS µg/g	DPC µg/g
DK 8314	allein	7,3	6 %	15 %	201	-	188	167	164	43	
	+Fuchsenbigl	7,3	6 %	15 %	80	243	159	164	164	29	
	+ Rottenhaus	6,6	2,5 %	0	180	353	168	182	182	25	
	+ Zwetli	5,5	2,5 %	0	40	103	139	143	143	23	
DK 7681	allein				92	-	10	-	-	7,2	
	+Fuchsenbigl	7,3	6 %	15 %	21	70	13	19	19	7,6	
	+ Rottenhaus	6,6	2,5 %	0	57	86	19	29	29	13,4	
	+ Zwetli	5,5	2,5 %	0	7	31	24	23	23	9,4	

Literatur

- BARTLETT R.J., J.M. Kimble (1976): Behavior of Chromium in Soils: II. Hexavalent Forms, J. Environm. Qual. 5, 383
- Düngemittelverordnung, BGBl. 309, vom 21.12. 1994
- FRÖHLICH F. (1959): Bestimmung kleiner Chromgehalte in Mineralen und Gesteinen mit Diphenylcarbazid, Z. Anal. Chem. 170, 383-387
- JAMES B.R. (1994): Hexavalent Chromium Solubility and Reduction in Alkaline Soils Enriched with Chromite Ore Processing Residue, J. Envir. Qual. 23, 227-233
- KOZUH N., J. STUPAR, R. MILACIC, und B. GORENC (1994): Optimization of Extraction Procedure for Determination of Total Water-soluble Chromium and Chromium (VI) in Various Soils, Int. J. Environm. Anal. Chem.56, 207-217
- MILACIC R. , J. STUPAR (1995): Fractionation and Oxidation of Chromium in Tannery Waste- and Sewage Sludge-Amended Soils, Environm. Sci. Technol. 29, 506-514
- OELSCHLÄGER W. (1955): Bestimmung kleinster Chromgehalte aus salzsaurer Lösung, Z.Anal. Chem. 145, 81-88
- ÖNORM M 6288, Wasseruntersuchung, Bestimmung von Chrom(VI), spektrophotometrische Methode mit 1,5-Diphenylcarbazid, vom 1.10.1991
- PILZ W. (1966): Die photometrische Mikrobestimmung kleinster Mengen Chromverbindungen in Luft, Z.Anal.Chem. 219, 350-359
- PULS R.W., D.A CLARK, C.J PAUL und J. VARDY. (1994): Transport and Transformation of Hexavalent Chromium Through Soils and into Ground Water, J Soil Contam. 3(2), 203-224
- RAI D., R.W. SZELMECZKA (1990): Aqueous Behavior of Chromium in Coal Fly Ash, J. Environm. Qual. 19, 378-382
- SAGER M (1991): Limnologische Berichte der 29. Tagung der IAD, 61-67, Kiew
- SAGER M. (1996): Discrimination between Cr(VI) and Cr(III) load by sequential leaching methods, Die Bodenkultur 47, 213-222
- Verordnung des BMLuF über die allgemeine Begrenzung von Abwasseremissionen in Fließgewässer und öffentliche Kanalisationen (Allgemeine Abwasseremissionsverordnung), BGBl.74, vom 12.4. 1991
- WENG C.H., C.P. HUANG, H.E. ALLEN, A.H. CHENG und P.F. SANDERS (1994): Sci. Tot. Environm. 154, 71-86
- ZACHARA J.M., C.C. AINSWORTH, C.E. COWAN und C.T. RESCH (1989): Adsorption of Chromate by Subsurface Soil Horizons, Soil Sci. Soc. Am. J. 53, 418-428

Name und Anschrift des Verfassers:

Univ.-Doz. Dr. M. Sager
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Institut für Agrarökologie
Spargelfeldstraße 191
A-1126 Wien

Liste der Tabellen

Tabelle 1. Störungen bei der Endbestimmung in gebräuchlichen Extraktionsmitteln

Tabelle 2. Farbstabilität in Nitratlösungen (geschlossene Gefäße)

Anstieg der Kalibrationskurve relativ zur Ablesung nach einer Stunde

Tabelle 3. Einfluß von Huminstoffen auf den Wiedererhalt in % einer huminstofffreien Lösung.

Tabelle 4. Einfluß der Einwaage auf die in Thomasphosphaten gefundenen Cr(VI) Konzentrationen für jeweils 50 ml Extraktionsmittel

Tabelle 5. pH Verschiebung durch die Probe und Einfluß auf das Ergebnis

1g Thomasphosphat + 50 ml 0,1M Phosphatpuffer

Tabelle 6. Einfluß des Extraktionsmittels auf die in Thomasphosphaten gefundene Cr(VI)-Konzentration

Tabelle 7. Wiedererhalt von zu Düngemittel zugesetztem CaCrO_4

Tabelle 8. Wiedererhalt von zu Düngemittel zugesetztem $\text{PbCrO}_4 \cdot \text{PbSO}_4$

Tabelle 9. Einfluß von Böden auf die aus Thomasphosphaten extrahierbare Cr(VI)-fraktion. Gefundenes Cr(VI) nach dem Schütteln eines Gemenges aus 5g Boden mit 1g Thomasphosphat in verschiedenen Extraktionslösungen.

List of tables

Table 1. Interferences in the final determination in usual extraction solutions

Table 2. Stability of colour in nitrate solutions (closed vessels)

Slope of calibration curve with respect to the value taken after one hour

Table 3. Effect of humics on Cr(VI)-regain in % of a humic substances-free solution.

Table 4. Effect of of sample weight upon the Cr(VI)concentrations found in basic slag for 50 ml extraction solution volume each

Table 5. pH shift due to the sample and its effect upon the result for (1g basic slag + 50ml 0.1 M phosphate buffer)

Table 6. Effect of various extraction solutions upon the Cr(VI) concentrations found in basic slag

Table 7. Recovery of added CaCrO_4

Table 8. Recovery of added $\text{PbCrO}_4 \cdot \text{PbSO}_4$

Table 9. Influence of soils upon Cr(VI) extractable from basic slag. Cr(VI) found after extraction of a mixture of 5g soil and 1g basis slag within various extractant solutions

50 Jahre Österreichische Bodenschätzung

von A. Pehamberger

Im Herbst 1997 wurde sowohl im Rahmen der Jahresexkursion der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft als auch anlässlich eines offiziellen Festaktes in Hollabrunn das 50jährige Bestehen der Österreichischen Bodenschätzung gewürdigt.

An der Festtagung in Hollabrunn nahmen ca. 230 Personen teil. Neben zahlreichen Repräsentanten und Vertretern diverser inländischer Institutionen, Behörden und Gebietskörperschaften war auch die deutsche Bodenschätzung durch die Leiterin des deutschen Schätzungsbeirates und durch mehrere Beiratsmitglieder vertreten.

Univ.-Prof. Dr.DDDr.h.c. Blum und Univ.-Prof. Dr. Nestroy erläuterten in ihren Festvorträgen eingehend die besondere Bedeutung einer genauen Bodeninformation, die künftighin noch wesentlich an Gewicht für die Raumordnung, den Umwelt-, Boden- und Wasserschutz gewinnen wird.

Das 50jährige Jubiläum soll Anlaß sein, einen kurzen Abriß über den Tätigkeitsbereich jener Institutionen zu geben, deren wesentliche Aufgabe in der praktischen Anwendung der Bodenkunde besteht.

Der Österreichische Bodenschätzungsdienst umfaßt an technischem Personal, einschließlich eines Agrarklimatologen und eines Sachverständigen für Wein-, Obst- und Gartenbau, dzt. 53 Bedienstete, die meist Absolventen der Universität für Bodenkultur bzw. einer höheren landwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalt sind. Darüberhinaus sind zusätzlich 9 Forstsachverständige für die Bewertung forstlicher Betriebe (meist Großbetriebe) zuständig.

Im Rahmen der Finanzverwaltung erarbeitet der Bodenschätzungsdienst neben der Erstellung der Bodenschätzungskarten (Basis für die Besteuerung landwirtschaftlicher Betriebe) die Grundlagen für die Bewertung und Besteuerung weiterer Unterarten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens (z.B. Wein-, Garten- Obstbau; Forst, Tierbestände, Alpen, Imkerei, Sonderkulturen etc.). Neben diesen steuerlichen Zwecken haben die Erhebungen des Bodenschätzungsdienstes - vor allem die Schätzungskarten - eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten für nichtsteuerliche Zwecke, die noch angeführt werden.

Bodenschätzung = Erfassung der natürlichen Ertragsbedingungen

Die Bodenschätzung umfaßt die Untersuchung des Bodens auf seine Beschaffenheit (Bodenart, Bodentyp) und seine Ertragsfähigkeit, wobei das Ergebnis dieser Erhebungen in den Schätzungskarten seinen Niederschlag findet. Zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Bewertung sind ca. 470 Vergleichsflächen der Bodenschätzung, sogenannte Bundes- und Landesmusterstücke, nach Beratungen im Bundes- bzw. Landesschät-

zungsbeirat bewertet und rechtsverbindlich kundgemacht worden. Diese Bundes- bzw. Landesmusterstücke sollen für den jeweiligen Landschaftsraum kennzeichnend sein und einen Durchschnitt über die natürliche Ertragsfähigkeit aller landwirtschaftlich genutzten Böden des österreichischen Bundesgebietes geben.

In den letzten drei Jahren wurden die Bundesmusterstücke einer Überprüfung durch den Bundesschätzungsbeirat unterzogen. Dabei wurde sowohl in den klimatisch begünstigten Räumen als auch in den Trockenräumen den klimatischen Einflüssen mittels Zu- bzw. Abschlägen mehr Gewicht eingeräumt, wodurch das Verhältnis zwischen potentieller und aktueller Bodenfruchtbarkeit stärker zum Ausdruck gebracht wird.

Als Hilfsmittel bei der Einwertung der landwirtschaftlichen Nutzflächen dient der Acker- bzw. Grünlandschätzungsrahmen.

Aufbau und Gliederung der Schätzungsrahmen:

1. Ackerschätzungsrahmen:

- a) Bodenart: Einteilung in 8 mineralische Bodenarten und Moorböden.
 - b) Zustandsstufe: Ausdruck für die Gesamtbeschaffenheit des Bodens. Es ist ein Sammelbegriff für Bodeneigenschaften, die durch langandauernde Einwirkungen von Klima, Vegetation, Geländegestaltung und Bearbeitung bedingt ist. Berücksichtigt werden Humus, Übergänge der Horizonte, Struktur, Lagerung etc.
 - c) Entstehungsart:
 - D für Diluvialböden: Böden, die zumeist aus quartärem bzw. tertiärem Material entstanden sind und nicht im Einfluß des Grundwassers stehen (außer Löß);
 - Lö für Lößböden: Löß, äolisches Sediment aus den Eiszeiten (z.B. im Weinviertel, nördl. Burgenland); besonders gute Eigenschaften bezüglich Wasserhaltefähigkeit;
 - Al für Alluvialböden: Junge Schwemmlandböden im Bereich des Grundwassers (z.B. Auböden);
 - V für Verwitterungsböden: aus festem Gestein entstanden, wie z.B. Gneis oder Granit (Waldviertel);
- Index g:** starker Steingehalt in der Krume

Der Ackerschätzungsrahmen basiert auf einer 14-Uhr-Temperatur während der Vegetationszeit von 19° C, 600 mm Jahresniederschlag sowie ebenen bis schwach geeigneten Geländeverhältnissen. Abweichungen von diesen Voraussetzungen werden mit Zu- und Abschlägen bedacht.

2. Grünlandschätzungsrahmen:

Hier werden die Bodenarten und Zustandsstufen zu 4 Stufen zusammengefaßt. Die Klimastufen und die Wasserverhältnisse sind direkt in den Rahmen eingebaut.

Technische Durchführung der Bodenschätzung:

Sie wird durch den Schätzungsausschuß durchgeführt. Dem Schätzungsausschuß gehören gemäß § 4 Bodenschätzungsgesetz an: der Vorstand des Finanzamtes, als Leiter des Schätzungsausschusses, ein Bediensteter des Bodenschätzungsdienstes für die technische Durchführung sowie ein Vermessungstechniker und eventuell zwei ehrenamtliche Schätzer. Die Grab- und Schlagarbeiten werden zumeist von drei Arbeitern durchgeführt.

Die Schätzungsarbeiten beginnen mit der Einwertung der Vergleichsstücke (Bodenprofile) durch den technischen Leiter bzw. durch einen Gruppenleiter der Finanzlandesdirektion. Diese Vergleichsstücke stellen die Stützpunkte der Schätzung dar und sind Böden, die für die Katastralgemeinde typisch sind. Sie ergeben ebenfalls einen Durchschnitt über die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden der zu überprüfenden Katastralgemeinde. Alle Vergleichsstücke müssen in Relation zu einem rechtsverbindlich kundgemachten Bundes- oder Landesmusterstück stehen.

Anschließend an die Einwertung erfolgt die Bonitierung der gesamten landwirtschaftlichen Nutzflächen der jeweiligen Katastralgemeinde mittels Erdbohrer sowie die kartenmäßige Darstellung. Flächen gleichen Bodentyps, gleicher Bodenart sowie Zustandsstufe und Entstehung werden auf der Karte zu Klassenflächen zusammengefaßt. In jede Klassenfläche werden die Bodenformel sowie die durchschnittliche Wertzahl eingetragen. Nach prozentmäßiger Berücksichtigung von Klima, Gelände und anderen Besonderheiten ergibt sich die Acker- bzw. Grünlandzahl (dies ist die zweite Zahl der Bodenformel).

Nach Abschluß der Bodenschätzung werden die Schätzungsergebnisse einen Monat zur allgemeinen Einsichtnahme (§ 11 Bodenschätzungsgesetz) aufgelegt; anschließend besteht ein Monat Rechtsmittelfrist.

Nach Eintritt der Rechtskraft der Bodenschätzungsergebnisse erfolgt die Auswertung der sogenannten Ertragsmeßzahlen (EMZ) durch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.

Die EMZ ist das Produkt aus Ackerzahl bzw. Grünlandzahl mal der jeweiligen Fläche. Diese EMZ werden in die Grundstücksdatenbank übernommen.

Die Bodenklimazahl ist eine Verhältniszahl zwischen 1 bis 100 Punkten und Ausdruck der natürlichen Ertragsfähigkeit. Sie ist der Quotient aus der Summe aller EMZ eines Betriebes, dividiert durch die geschätzte Fläche des Betriebes.

Die Bodenklimazahl, die sich wie angeführt, aus den Erhebungen des Bodenschätzungsdienstes ergibt, bildet die Grundlage für die landwirtschaftliche Besteuerung. Aus ihr wird nach Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ertragsbedingungen eines ldw. Betriebes die sogenannte Betriebszahl und daraus der Einheitswert abgeleitet.

Verwendungsmöglichkeiten für nichtsteuerliche Zwecke

Die Ergebnisse der Bodenschätzung stellen eine flächendeckende Darstellung und Beschreibung der natürlichen Ertragsbedingungen (Boden-, Klima-, Gelände- und Wasser- verhältnisse) der landwirtschaftlich genutzten Flächen im Katastermaßstab dar (parzellenscharfe Erhebung).

Daten der Bodenschätzung werden für

- die Raumordnung
- die Flächenwidmungsplanung
- die Landschaftsplanung
- den Wasserschutz
- den Bodenschutz
- den Naturschutz
- die Bodenreform - Agrarverfahren
- Entschädigungsfragen
- Förderungszwecke (Berghöfekataster, ÖPUL-Programm)
- die Optimierung der Bewirtschaftung

u.a.m. herangezogen.

Die Daten der Bodenschätzung sind sehr vielfältig einsetzbar und somit weit über die steuerlichen Zwecke von großer Bedeutung.

Die Bodenverhältnisse unterliegen durch zahlreiche anthropogene Eingriffe sowie durch natürliche Prozesse einem stetigen Wandel. Daher werden die Daten der Bodenschätzung gemäß Gesetzauftrag regelmäßig aktualisiert.

Anschrift des Verfassers:

HR Dipl.-Ing. Alfred Pehamberger
Technischer Leiter der Bodenschätzung
für den FLD - Bereich Wien, Niederösterreich und Burgenland
Nußdorfer Straße 90
1093 Wien

Literatur:

1. *Amtsblatt zur Wiener Zeitung* vom 4. Dezember 1997: Kundmachung der Ergebnisse der Schätzung von Bundesmusterstücken.
2. *Bundesgesetz* vom 9. Juli 1970: BGBl.Nr. 233 über die Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens.
3. *Blum, Nestroy, Harlfinger, Pehamberger, Stöhr, Wagner, Wegerer* (1997): Tagungsmappe "50 Jahre Österreichische Bodenschätzung".
4. *Deiz*: Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung; Österreichischer Agrarverlag 1987.

5. *Geßl*: Österreichische Bodenschätzung. Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Heft 32, 1986.
6. *Nestroy*: Die Zukunft der Feldbodenkunde in Österreich; Der Förderungsdienst, Heft 2/1997.
7. *Pehamberger*: Die Bodenschätzung in Österreich; Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Band 67/1992.
Die Österreichische Finanzbodenschätzung; Vortrag bei der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft am 8.11.1995 in Wien.
Die Böden Ostösterreichs; Vortrag bei der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft am 21.1.1998 in Wien.
8. *Scheffer-Schachtschabel*: Lehrbuch der Bodenkunde; Enke Verlag Stuttgart, 1992.
9. *Wagner*: Nutzung der Bodenschätzungsergebnisse; Vortrag bei der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft am 8.11.1995 in Wien.

Texturdreieck

Ackerschätzungsrahmen 2: Überprüfung (ab 1997)								
Bodenart	Entstehungsart	Zustandsstufe						
		1	2	3	4	5	6	7
S	D		43-36	35-29	28-22	21-17	16-12	11-7
	Dg			32-25	24-19	18-14	13-9	8-7
	Al		50-42	41-34	33-27	26-21	20-17	16-10
	Alg			38-31	30-26	25-20	19-12	11-7
	V		42-35	34-28	27-21	20-16	15-12	11-7
	Vg			30-24	23-19	18-14	13-9	8-7
SI (S/IS)	D	60-53	52-45	44-37	36-29	28-22	21-17	16-11
	Dg			40-33	32-25	24-19	18-14	13-7
	Al	68-60	59-51	50-43	42-35	34-28	27-22	21-15
	Alg			46-39	38-32	31-25	24-18	17-10
	V		50-43	42-36	35-29	28-21	20-16	15-10
	Vg			39-33	32-25	24-19	18-14	13-7
IS	D	68-60	59-52	51-45	44-38	37-30	29-22	21-16
	Dg			48-42	41-34	33-26	25-20	19-13
	Lö	73-65	64-56	55-48	47-41	40-33	32-25	24-18
	Al	76-67	66-59	58-52	51-44	43-35	34-27	26-18
	Alg			55-48	47-38	37-31	30-23	22-16
	V	65-58	57-50	49-44	43-37	36-29	28-21	20-16
	Vg			47-41	40-33	32-25	24-20	19-12
SL (Is/SL)	D	77-69	68-61	60-53	52-46	45-38	37-30	29-20
	Dg			56-50	49-42	41-33	32-25	24-15
	Lö	82-74	73-65	64-56	55-48	47-41	40-33	32-25
	Al	84-75	74-66	65-58	57-51	50-44	43-36	35-26
	Alg			61-55	54-48	47-40	39-30	29-21
	V	73-66	65-58	57-50	49-44	43-36	35-29	28-20
	Vg			53-48	47-40	39-33	32-25	24-15
sL	D	87-78	77-69	68-60	59-53	52-46	45-38	37-28
	Dg			63-57	56-50	49-42	41-32	31-22
	Lö	92-83	82-74	73-65	64-56	55-48	47-41	40-32
	Al	94-84	83-75	74-66	65-58	57-50	49-42	41-32
	Alg			69-62	61-54	53-46	45-36	35-26
	V		73-65	64-57	56-49	48-42	41-34	33-24
	Vg			60-53	52-46	45-38	37-28	27-18
L	D	92-83	82-74	73-66	65-58	57-50	49-42	41-33
	Dg			69-62	61-54	53-46	45-37	36-29
	Lö	100-90	89-80	79-71	70-63	62-55	54-46	45-36
	Al	100-90	89-80	79-71	70-62	61-54	53-45	44-35
	Alg			74-66	65-58	57-49	48-39	38-29
	V		79-71	70-62	61-54	53-45	44-37	36-27
	Vg			65-58	57-49	48-40	39-29	28-18
LT	D	84-75	74-66	65-58	57-51	50-43	42-35	34-26
	Dg			61-55	54-47	46-39	38-31	30-21
	Al	90-80	79-71	70-62	61-54	53-46	45-38	37-27
	Alg			65-58	57-50	49-42	41-33	32-22
	V		70-63	62-54	53-46	45-38	37-29	28-20
	Vg			57-50	49-42	41-32	31-25	24-15
T	D		67-60	59-53	52-45	44-38	37-28	27-18
	Dg			56-49	48-42	41-32	31-23	22-14
	Al		73-65	64-56	55-48	47-39	38-29	28-18
	Alg			59-52	51-43	42-35	34-26	25-14
	V		64-56	55-48	47-40	39-32	31-23	22-15
	Vg			51-44	43-36	35-26	25-18	17-10
Mo			45-37	36-29	28-22	21-16	15-10	9-7

Grünländschätzungsrahmen 2. Überprüfung (ab 1997)										Geländeneigung			
Bodenart	Zustandsstufe	Klimastufe	Wasserverhältnisse					Σ U	A	AGr	Gr		
			1	2	3	4	5						
S	I	a	65-66	65-47	46-38			4	4	-	-		
		b	57-49	48-40	39-31			6	6	4	-		
		c	51-43	42-34	33-25			8	8	5	4		
	II	a	66-47	46-39	38-30	29-22		10	10	7	5		
		b	49-41	40-33	32-26	25-18		12	12	9	6		
		c	43-35	34-28	27-21	20-14		14	14	10	8		
	III	a	47-39	38-31	30-23	22-14		16	16	13	9		
		b	41-34	33-26	25-20	19-13		18	19	15	10		
		c	36-29	28-23	22-17	16-10		20	21	17	12		
	IV	a	39-31	30-23	22-17	16-10	9-7	22	24	19	14		
		b	33-26	25-20	19-14	13-8	7-5	24	27	21	16		
		c	28-23	22-17	16-11	10-7	6-5	26	30	24	18		
IS	I	a	75-65	64-55	54-45			38	48	38	29		
		b	67-57	56-48	47-39			36	52	42	32		
		c	58-50	49-41	40-32			40	56	45	35		
	II	a	65-66	55-47	46-38	37-28		Heufrocknung					
		b	58-49	48-40	39-32	31-25		Klimastufen					
		c	51-43	42-35	34-27	26-19		a	b	NS			
	III	a	56-48	47-39	38-30	29-20		in%	in%	mm	Tage		
		b	50-42	41-34	33-26	25-18		0	0	700-	65-60		
		c	43-36	35-29	28-23	22-16		0	-1	801-	61-65		
	IV	a	48-39	38-31	30-23	22-17	16-9	-1	-2	1001-	66-70		
		b	41-34	33-26	25-20	19-14	13-7	-2	-4	1201-	71-75		
		c	35-29	28-23	22-17	16-10	9-5	-4	-6	1401-	76-80		
L	I	a	85-75	74-64	63-53			Klimastufen					
		b	76-66	65-55	54-44			c	d	NS			
		c	66-56	55-48	45-34			in%	in%	mm	Tage		
	II	a	75-65	64-54	53-44	43-33		-1	-2	700-	65-60		
		b	65-56	55-48	47-36	35-25		-2	-4	801-	61-65		
		c	57-50	49-40	39-31	30-20		-4	-8	1001-	66-70		
	III	a	63-55	54-46	45-35	34-26		-6	-8	1201-	71-75		
		b	57-48	47-39	38-31	30-20		-8	-10	1401-	76-80		
		c	49-42	41-35	34-25	24-16		-10	-12	1601-	81-85		
	IV	a	64-46	45-36	35-28	27-19	18-10	-12	-14	>1800	>85		
		b	48-41	40-32	31-24	23-15	14-9	Klimastufen					
		c	42-35	34-27	26-19	18-11	10-6	e	NS				
T	I	a	78-68	67-59	58-48			in%	NS				
		b	70-61	60-52	51-41			-4	mm				
		c	62-54	53-44	43-35			-6	Tage				
	II	a	67-58	57-50	49-41	40-32		-8	700-				
		b	60-53	52-44	43-35	34-25		-8	801-				
		c	53-46	45-37	36-27	26-18		-10	1001-				
	III	a	67-49	48-41	40-32	31-23		-10	1201-				
		b	51-44	43-35	34-26	25-19		-12	1401-				
		c	43-36	35-28	27-21	20-14		-14	1601-				
	IV	a	46-40	39-33	32-23	22-15	14-9	-16	>1800				
		b	42-35	34-26	25-20	19-14	13-9	NS					
		c	36-29	28-22	21-17	16-11	10-7	NS					
Mo	I	a	50-43	42-35	34-27			Abschläge in % für Waldschatten-schaden					
		b	46-40	39-32	31-25			S	24 - 16				
		c	43-38	37-30	29-23			ORW	16 - 10				
	II	a	45-38	37-31	30-24	23-18		N	bis -10				
		b	41-35	34-28	27-21	20-14		Hochwald, Mittelwald durchschn. Mittelhöhe in m					
		c	37-33	32-26	25-18	17-12		guter geringer					
	III	a	39-31	30-23	22-17	16-10	11-7	Breite der Seidenfläche in m					
		b	34-28	27-21	20-15	14-9	8-5	guter geringer					
		c	30-24	23-18	17-13	12-8	7-6	30 20					
	IV	a	30-25	24-19	18-13	12-8	7-6	Niederwald					
		b	27-22	21-16	15-11	10-7	6-5	Mittelhöhe in m					
		c	24-19	18-14	13-9	8-6	6	8 - 7					

Erhebungen der Bodenschätzung

O. Nestroy:

Stand der Beratungen über die Neufassung der Österreichischen Bodensystematik

Vorbemerkung:

Diese Fassung ist eine bereits etwas korrigierte, da Änderungsvorschläge, die freundlicherweise von Kollegen eingebracht worden sind, bereits in dieser Fassung eingearbeitet sind.

Als Beginn dieser Beratungen kann der 11. Dezember 1991 angesehen werden. Diesem Termin ging eine Reihe von Vorträgen, gehalten von in- und ausländischen Kollegen voraus, um die Gesamtproblematik auch in ihrer internationalen Dimension aufzuzeigen und auf das Thema einzustimmen. So referierten am 17.10.1990 M. Eisenhut, A. Geßl und W. Kilian über Fragen der Bodensystematik und -nomenklatur aus der Sicht der Bodenkartierung, der Bodenschätzung und der Forstlichen Standortkunde, am 14.11.1990 R. Schmidt über die Typisierung von Böden und Bodengesellschaften in den östlichen Bereichen Deutschlands, P. Lüscher am 12.12.1990 über die Entwicklung, Anwendung und Bedeutung der Bodensystematik in der Schweiz und schließlich H.-P. Blume über die Systematik der Böden Deutschlands.

Am 26.11.1991 wurde vom Berichterstatter ein Rundschreiben mit dem Ersuchen um Mitarbeit an der Neufassung der Österreichischen Bodensystematik an alle Mitglieder unserer Gesellschaft versandt, sodaß am schon 11.12. desselben Jahres mit den konkreten Arbeiten begonnen werden konnte.

Zur Vertiefung dieser Thematik können auch die Exkursion der Gesellschaft vom 13. bis 15.9.1995, die Exkursionsnachlese am 13.12.1995 sowie der von O. Wittmann gehaltene Vortrag „Neue Entwicklungen in der Systematik der Böden in der BR Deutschland“ gesehen werden.

Somit war eine breite und auch solide Ausgangsbasis für die Beratungen gegeben.

Zwei Fakten müssen jedoch noch an dieser Stelle erwähnt werden. Die in Heft 13 unserer Mitteilungen aus der Feder von J. Fink stammenden Richtlinien, erschienen 1969, bildeten und bilden die Basis für die Zuordnung der von der Bodenschätzung, Bodenkartierung und Forstlichen Standortkartierung aufgenommenen Böden - und dies seit fast 30 Jahren. Es wurde und wird der Wert dieses in Heft 13 unserer Mitteilungen festgelegten Konzepts erkannt und bestätigt.

Das zweite Faktum ist einerseits der bevorstehend Abschluß der Österreichischen Bodenkartierung, die die landwirtschaftlich genutzten Böden, mit Ausnahme der ausgesprochenen Extensivgebiete, flächendeckend erfaßt. Andererseits ist es das Vorliegen einer großen Zahl von Punktuntersuchungen wie etwa 400 Bundes- und Landesmusterstücke der Bodenschätzung, mehrere 1.000 Punkte der Bodenzustandsinventuren der Länder mit umfangreichen Datensätzen und weit über 10.000 Profilpunkte der Österreichischen Bodenkartierung. Hinzu kommen noch die

Ergebnisse der seit 1959 laufend durchgeführten Forstlichen Standortskartierung, wodurch uns ein detaillierter Einblick auf Waldstandorte und deren Böden ermöglicht wird.

Alle diese physisch wie finanziell aufwendigen Geländearbeiten brachten eine Fülle von Material, das, ergänzt durch die Daten von den Untersuchungen im Labor, auch unser Wissen um die Böden bedeutend erweiterte, andererseits aber auch eine revidierte, eben die neuen Erkenntnisse berücksichtigende, taxonomische Bewertung postulierte. Wir standen also vor der Aufgabe, nach durchgeführter Inventur unserer Böden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse im Gelände und der Daten vom Labor, eine neue Systematik erstellen zu müssen, aber auch zu können.

Mir ist bewußt, Neues kann Ängste bereiten und in der weiteren Folge Beharrungskräfte mobilisieren. Der Zweck dieser Information ist deshalb jener, eine möglichst objektive Darstellung des bisher Erarbeiteten zu vermitteln, verbunden mit den Leitgedanken, denen wir immer gefolgt sind und der Präsentation der vorgeschlagenen Bodensystematik.

Seit dem 11. Dezember 1991 ist - wider Erwarten - schon eine lange Zeit der Sitzungen und Beratungen verstrichen und es mag vielleicht ein gewisser Zweifel an der Aktivität und Effizienz dieser Arbeitsgruppe aufkommen. Der vorliegende Bericht soll deshalb auch eine Rechenschaft über das bisher Geleistete beinhalten, eine Art Bilanz, mit der - so glaube ich sagen zu dürfen - alle an diesen Beratungen Beteiligten mit einigem Stolz erfüllt sein dürfen. Alle fachlich hochwertigen Gespräche haben in einer guten kollegialen Atmosphäre stattgefunden. Es konnten selbstverständlich noch nicht alle Details besprochen und alle Fragen gelöst werden, doch der Tenor und die Grundlinien der neuen Systematik haben schon deutlich sichtbare Konturen angenommen.

Es wäre ein Fehler, die Zahl der Sitzungen und Teilnehmer tabellarisch aufzulisten; dies wäre nur eine quantitative Darstellung, die über die produktive Arbeit nicht allzuviel aussagt. Dennoch möchte ich mitteilen, daß im Schnitt 10 Personen an diesen Beratungen aktiv teilnahmen. Neben Besprechungen im Plenum, zahlreiche Sitzungen der einzelnen Ausschüsse und internen Besprechungen wurden auch drei Exkursionen des Ausschusses für A-C-Böden im Pannongebiet geführt.

Nicht unerwähnt sollen aber einige „korrespondierende“ Mitglieder bleiben, die meist außerhalb von Wien wohnen und deshalb nur fallweise an den Sitzungen teilnehmen konnten; aber auch deren Hinweise und Anregungen waren und sind für unsere Beratungen sehr wertvoll. So darf ich an dieser Stelle allen Kollegen, die an dieser Neufassung ihr Interesse bekunden und daran mitarbeiten, meinen verbindlichsten Dank zum Ausdruck bringen.

Entsprechend des langen Zeitraumes und des umfangreichen Protokollmaterials, das es zu bewältigen gibt, ist dieser Bericht etwas umfangreicher. Zugleich muß die Feststellung gemacht werden, daß es nicht zielführend wäre, den Verlauf und die Ergebnisse der einzelnen Sitzungen aufzuzählen und wiederzugeben. Es sollen vielmehr nur die bisherigen Beschlüsse zur Neufassung der Österreichischen Bodensystematik in übersichtlicher Form dargelegt werden, um den gegenwärtigen Stand und noch etwaige

Lücken zu erkennen und auf diese Weise die zukünftigen Diskussionen und Beratungen auf noch anstehende Fragen zu konzentrieren.

1. Dem Grundkonzept liegt nach wie vor ein genetisches System, basierend auf den Ideen von W. Kubiena, zugrunde.
Dies erfolgte nicht allein aus historischer Sicht, sondern auch deshalb, weil das FAO-System und die meisten europäischen Bodensystematiken genetische Systeme sind. Auf diese Weise wird nicht nur der Tradition in unserem Land entsprochen, sondern es kann auch relativ einfach das bestehende System in das neue System übertragen werden. Ferner besteht auch die Möglichkeit, dieses neue System mit dem FAO-System ohne große substantielle Verluste zu verbinden.
2. Bei der Neufassung der Bodensystematik wurde grundsätzlich auch eine überschaubare, im Gelände definierbare und auch abgrenzbare Zahl von Typen und Subtypen angestrebt. Der Feldbodenkundler sollte ja in der Lage sein, schon im Gelände Typ und Subtyp zweifelsfrei ansprechen zu können, d.h., Typ und Subtyp sollen so definiert sein, daß eine Ansprache im Gelände mit Sicherheit möglich ist. So wird von solchen Daten, die im Gelände kaum oder nur schwer erfaßt werden können, nur sehr sparsam Gebrauch gemacht. Ein „Feinschliff“ könnte dann noch nach Berücksichtigung der Labordaten erfolgen, wobei aber die Grenzlinien zwischen den einzelnen Typen und Subtypen nicht überschritten werden dürfen und dies, wie weitere Korrekturen oder Zusätze, nur in Absprache mit dem betreffenden Feldbodenkundler erfolgen kann.
3. Neben der Priorität des genetischen Gliederungsprinzips können für die weitere Unterteilung auch Grenz- und Richtwerte herangezogen werden. Diese Unterteilung darf aber nicht die Grenzkriterien für den Typ und/oder Subtyp überschreiten.
Die Frage nach fixen Abgrenzungen und nach Maßzahlen ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Obwohl solchen Grenzwerten keineswegs eine hohe Aussagekraft und exakte Vergleichbarkeit mit ähnlichen Einheiten abgesprochen werden kann, gerät man trotzdem in die Gefahr, durch eine Fixierung nach skalaren Größen genetisch Verwandtes in weit auseinander liegende Kategorien zu bringen und somit das Grundprinzip der Gliederung zu verletzen. Es ist mir bewußt, daß man nicht vollständig auf fixe Maßzahlen verzichten wird können, doch soll von diesen nur nach reiflicher Überlegung sparsam Gebrauch gemacht werden.
4. Ein weiterer Punkt, der berücksichtigt werden muß, ist die (alte) Frage um die Priorität von Gelände oder Labor. Aus dem bisher Gesagten kann schon unschwer der Schluß gezogen werden, daß es in dieser Frage kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-Als-auch geben kann. Mit anderen Worten: Hier ist ein ergänzendes Nebeneinander zu sehen, da nur auf diesem Wege eine aussagekräftige und fundierte Interpretation des Profils und des Standorts erstellt werden kann. Der Grundsatz lautet demnach nicht: Feld- oder Laboransprache, sondern nur: Feld- und Laboransprache.
5. Die Österreichische Bodensystematik soll und kann keine Kopie des Systems eines anderen Landes oder einer internationalen Organisation sein. Sie soll sich jedoch

namentlich an den deutschsprachigen Nachbarländern orientieren und mit diesen kompatibel sein; dies gilt auch für die internationalen Bodenklassifikationssysteme.

Auf diesem Gebiet sind gerade jetzt große Aktivitäten festzustellen. Es sei an die World Reference Base for Soil Resources, Entwurf 1994 sowie Einführung 1998, ferner an den internationalen Normenentwurf ISO/FDIS 11259 hingewiesen. Soweit mir bekannt ist, soll über den Entwurf der World Reference Base for Soil Resources auf dem 16. Bodenkundlichen Weltkongreß in Montpellier im August 1998 ein Beschluß getroffen werden.

Da der Arbeitsgruppe dieser Entwurf bekannt ist, konzentrieren sich das Bemühen auch in Richtung einer möglichen Kompatibilität mit diesem internationalen System. Dennoch, oder gerade deshalb, hat ein nationales System seine Bedeutung, Berechtigung und sogar Notwendigkeit, da nur dieses der Bodendecke des betreffenden Landes angepaßte System eine den natürlichen Verhältnissen weitestgehend adäquate Ansprache möglich macht.

Falls, wie es nun vorliegt, das österreichische wie auch das internationale System nach einem genetischen Prinzip konzipiert sind, wird eine weitgehende Adaptierung möglich sein, wenn auch eine vollständige Deckungsgleichheit nicht zu erwarten ist.

In einem längeren, intensiven Gedankenaustausch zwischen J. Deckers, O. Spaargaren und dem Berichterstatter im November 1997 wurde gerade auch dieses Thema des internationalen Vergleichs angesprochen, in dessen Verlauf von allen Gesprächspartnern griffige Vergleiche zwischen internationalen und nationalen Systemen angestellt wurden. So wurde auch das Bild eines Regenschirms als Vergleich herangezogen, dahingehend, daß auf internationaler Ebene der umgreifende Rahmen abgesteckt wird, innerhalb dessen sich die nationalen Feinstrukturen entwickeln können und auch bestehen sollen.

Dies wäre, so meine Ansicht, ein erster beachtlicher Schritt zu einer Synopsis.

6. Die bodentypologischen Bezeichnungen sollen die bisher verwendeten berücksichtigen und sollen darüberhinaus relativ leicht aussprechbar sein; Doppelbezeichnungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden.
7. Alle bisherigen Ergebnisse von Bodenaufnahmen im Gelände müssen relativ einfach und zweifelsfrei in das neue System transformierbar sein, um den Wert und die Aussagekraft der bisher geleisteten Arbeit zu erhalten.
8. Dieser Bericht ist als informative Unterlage für weitere Diskussionen zu sehen, somit einerseits eine Zusammenfassung der Protokolle der zahlreichen Sitzungen, zugleich aber auch der Entwurf zur Neufassung der Österreichischen Bodensystematik.

Nach diesen grundsätzlichen Bemerkungen zur Einstimmung sollen nun in der Folge die bisherigen Ergebnisse, die neue Österreichische Bodensystematik betreffend, vorgestellt werden.

Zunächst wird das neue Tableau präsentiert, das einen Aufbau nach Ordnung, Klasse, Typ, Subtyp und Varietät erkennen läßt.

Wie bereits erwähnt, erfolgt im Gelände die Zuordnung incl. Subtyp und nur in Ausnahmefällen incl. Typ; weitere Untergliederungen, die nicht taxativ festgehalten

werden, können dann aufgrund von Labordaten vorgenommen werden, dürfen aber nicht im Gelände getroffene Zuordnung zu einem bestimmten Subtyp verändern.

Die Blätter I bis IV der Österreichischen Bodensystematik beinhalten das vorgeschlagene Tableau am Schluß dieses Berichtes.

Mit der Erstellung dieses Tableaus fand der erste Schritt in Richtung Bodensystematik seinen vorläufigen Abschluß. Es folgte logischerweise als zweiter Schritt die Neufassung der Humusklassifikation sowie der Horizontsymbole und -beschreibung.

Humusklassifikation

Ordnung: Terrestrische Humustypen,
Semiterrestrische Humustypen,
Subhydrische Humustypen.

Terrestrische Humustypen: vorwiegend aus dem Abfall von Landpflanzen, überwiegende Zeit belüftet, Umsetzung aerob.

Semiterrestrische Humustypen: periodische bis dauernd im Wassereinflußbereich, Oberkante des Humushorizontes dauernd im Bereich des piezometrischen Wasserspiegels, Pflanzenabfälle teils aus Landpflanzen, teils aus Pflanzen der Verlandungsgesellschaften.

Subhydrische Humustypen: piezometrischer Wasserspiegel ganzjährig über humosen Horizonten.

Terrestrische Humustypen: *Mull*,
Moder,
Rohhumus.

Subtypen/Übergangsformen:

Mull:

moderartiger Moder: H-Horizont filmartig dünn oder (vereinzelt) in Taschen;

mullartiger Moder: H-Horizont flächig auftretend mit seltenen Fehlstellen,

Moder:

Kalk-Moder: (noch) Auftreten eines Ahb-Horizontes;

saurer Moder: (bereits) Auftreten eines Ahi-Horizontes;

rohhumusartiger Moder (Alpenmoder): in der Summe der Mächtigkeiten von L-, F- und H-Horizont dominiert der H-Horizont; dichter gelagert als Moder, zusammengepackt, bricht nicht scharfkantig;

Rohhumus:

aktiver Rohhumus: feinhumusreich, scharfe Abgrenzung der Horizonte gegeneinander und zum Mineralboden, H-Horizont gepackt, bricht scharfkantig, $0,3 \cdot (L+F) \leq H \leq 0,5 \cdot (L+F)$;

typischer Rohhumus: H-Horizont $0,1 \cdot (L+F)$.

Sonderformen:

Rhizo-Rohhumus: entstanden durch Umsetzung von feinen, weitverzweigten Wurzelsystemen, hoher Anteil der Wurzeln an der Horizontmasse, Kombination mit allen Typen möglich;

Tangelrohhumus: durch Wassereinfluß kohlig-schmieriger H-Horizont mit anschließendem Ahi-Horizont.

Definitionen:

Mull: 2gliedriger Ektohumus, endogener Humus biogen eingebracht, in sich unregelmäßiges Muster der Humusverlaufsfront, nach oben hin zunehmend krümelig.

Vegetation: Laub- und Laub-Nadelmischwaldgesellschaften. Höhenstufe: bis mittelmontan. Substrat: Löß, basische Sedimentgesteine, basenreiche Metamorphite, Magmatite. Bodenvegetation: Gräser, (Schatten-)Kräuter.

Moder: 3gliedriger Ektohumus, L-Horizont nie mächtiger als eine der beiden anderen Schichten (F oder H), schwache Verpilzung (Hyphengeflecht im F-Horizont) und/oder Insektentätigkeit, Ah-Horizont darf, aber muß nicht vorhanden sein, meist scharfe Grenzen A gegen unterlagernde Mineralbodenhorizonte. Vegetation: Nadel- und Nadellaubmischwälder, teilweise abhängig vom Bestandesalter (Dickungsphase). In Laubwäldern nur in Akkumulationslagen. Vegetationstyp: Oxalistyp, AHD-Typ, bereits Zwergsträucher, jedoch nicht dominierend, Vergrasungen (*Deschampsia*, *Nardus*...), xerische Standorte (Kiefernwaldgesellschaften), randlich: Schattenblümchentyp (bessere tätige Formen). Höhenstufe: hochmontan sowie thermisch-edaphisch begünstigte subalpine Lagen, ungünstig gelegene mittelmontane Lagen. Anomale Lage: tätige Moderhumustypen in Streuakkumulationslagen (Graben- und Muldenstandorte in Buchenwäldern), xerische Modersubtypen der Streuverlustlagen, wenig entwickelte Auflage, wenig entwickelter (unter 5 cm) A-Horizont. Alle Substrate möglich.

Rohhumus: H-Horizont = $0,5 \times (L+F)$, scharfe Grenze H- zu A-Horizont, scharfer Übergang A-Horizont und darunterliegende Horizonte, A-Horizont immer durch Infiltration gekennzeichnet. Baumschicht: reine Nadelholzbestände. Bodenvegetation: Ericaceae (*Vaccinium*, *Calluna*, *Erica*), THD-Typ, teilweise Moose, z.T. hydromorph: Sphagnumarten. Ausgangssubstrate: quarzreiche, magnetische Gesteine, Quarzsandsteine. Standorte: ungünstige hydrisch-thermische Verhältnisse (kalt, naß), ferner bessere basenreichere Gesteine - substratunabhängig bis weitgehend substratabhängig, subalpin bis hochmontan, extrazonal auf andere Ausgangsmaterialien (Übergang zur Xerohumusreihe), arme skelettreiche seichtgründige Standorte (Blockhalden, Bergsturzmaterial).

Semiterrestrische Humustypen: Torfe: *Hochmoor*

Übergangsmoor

Niedermoor

Anmoor.

Eine Subtypengliederung kann aufgrund folgender Parameter erfolgen: Art der organischen Materialien, Zersetzungsgrade, Färbungsmerkmale, Trophiestufen sowie Vertorfungs- bzw. Inkohlungsprozesse.

Definitionen:

Hochmoor: Direkt über minerogenen Schichten oder einer Zone, die aus Niedermoor und z.T. Bruchwaldtorfen besteht, liegt eine mehr oder weniger mächtige Moostorfschicht, vorwiegend Sphagnumtorf in verschieden stark zersetztem Zustand. Der untere Teil ist meist gut zersetzter „Schwarztorf“, der obere Teil besteht aus weniger gut zersetztem „Weißtorf“, der oberste Teil ist meist noch völlig unzersetzt. Nach einer Entwässerung setzt rasche Zersetzung, Mineralisierung und Humusbildung (Moder oder Rohhumus) ein. Dementsprechend kann das Profil eines Hochmoores sehr verschieden sein. Hochmoore sind kalkfrei, äußerst mineralstoffarm und von stark saurer Reaktion. Die physikalischen Eigenschaften hängen vom Grad der Entwässerung ab. Das Ausgangsmaterial ist Sphagnumtorf.

Übergangsmoore bilden sich stets auf Niedermoores, die nach Verlandung von holziger Vegetation oder Schwingrasenvegetation besiedelt werden. Im erstgenannten Fall findet man meist gut erhaltene Reste von Birken, Kiefern, seltener von Erlen; in hochalpinen Lagen auch von Latschen. Bei einer Schwingrasengesellschaft tritt neben Gräsern eine dünne Sphagnumdecke auf. Für die Vegetation des Übergangsmoores ist die große Ähnlichkeit mit der des Niedermoores charakteristisch; lediglich das Schilf fehlt. Die eigentliche Torfsubstanz besteht meist aus Moosen und Eriophorum. Die pH-Werte von Übergangsmoores sind niedriger als jene von Niedermoores. Der Zersetzungs- und Vererdungsgrad sowie die Wasserverhältnisse von Übergangsmoores sind weitgehend vom menschlichen Einfluß abhängig. Das Ausgangsmaterial ist Bruchwaldtorf.

Niedermoores bilden sich in Abhängigkeit von einem spezifischen Pflanzenwachstum bei biogener Verlandung von stehenden oder zumindest langsam fließenden Gewässern. Aus den abgestorbenen Pflanzen (Seggen, Schilf und Moos) bildet sich unter Wasser Torf, der, solange die Grundwasserwirkung erhalten bleibt, einer gebremsten, vorwiegend aeroben Zersetzung unterliegt. Eine rasche Zersetzung findet erst nach erfolgter Absenkung des Grundwassers statt. Niedermoores sind relativ mineralstoffreich und meist kalkhaltig. Ihr Wert ist stark abhängig von ihrer natürlichen und künstlichen Entwässerung (im allgemeinen sind bei Niedermoores die Wasserverhältnisse „feucht“ oder „naß“) sowie von Zersetzungs- und Vererdungsgrad.

Ist die Torfsubstanz mit Holzresten durchsetzt, liegt Bruchwaldtorf (Übergangsmoor) vor, besteht sie aus Sphagnum, liegt ein Hochmoor vor.

Die Mächtigkeit der Torfhorizonte muß mindestens 30 cm betragen. Zersetzungs- bzw. Humositätsgrade werden nach H.v.Post bestimmt.

Stufe	Humositätsgrad	Merkmale
1	H 1	Vollständig unzersetzter, kolloidfreier Torf, beim Quetschen in der Faust geht nur farbloses, klares Wasser ab.
	H 2	Fast völlig unzersetzter Torf ohne Kolloidgehalt, beim Quetschen geht klares, schwach gelbbraues Wasser ab.
2	H 3	Sehr schwach zersetzter Torf mit sehr geringem Kolloidgehalt, beim Quetschen geht stark trübes Wasser, aber noch keine Torfsubstanz ab. Der Rückstand ist etwas breiig.
	H 4	Schwach zersetzter Torf mit geringem Kolloidgehalt, beim

- Quetschen geht stark trübes Wasser, aber noch keine Torfsubstanz ab. Der Rückstand ist etwas breiig.
- 3 H 5 Ziemlich zersetzter Torf mit schon deutlich erkennbaren Kolloidgehalt, Pflanzenstrukturen noch deutlich, aber bereits verschleiert. Beim Quetschen geht etwas Torfsubstanz, aber voriegend braunes Wasser ab, Rückstand stark breiig.
- H 6 Ziemlich zersetzter Torf mit stärkerem Kolloidgehalt und oft undeutlicher Pflanzenstruktur. Beim Quetschen geht bis zu einem Drittel der Torfsubstanz durch die Finger ab. Rückstand stark breiig, Pflanzenstruktur aber deutlicher als in ungequetschtem Zustand.
- H 7 Stark zersetzter Torf mit starkem Kolloidgehalt und überwiegend undeutlicher Pflanzenstruktur. Beim Quetschen geht etwa die Hälfte der Pflanzsubstanz durch die Finger.
- 4 H 8 Sehr stark zersetzter und kolloidhaltiger Torf, Pflanzenstruktur sehr undeutlich, beim Quetschen gehen zwei Drittel der Substanz zwischen den Fingern ab. Rückstand hauptsächlich aus widerstandsfähigem Pflanzenmaterial, wie Wurzelfasern, Holz usw.
- H 9 Fast völlig zersetzter, fast ganz aus schmierigem Kolloiden bestehender Torf, beinahe ohne erkennbare Pflanzenstrukturen; fast die ganze Torfmasse gleitet beim Quetschen durch die Finger. Dieser Zersetzungsgrad ist bei Hochmoortorf bereits äußerst selten.
- 5 H 10 Völlig zersetzter, schmierig-seifiger Torf, ganz aus Kolloiden bestehend, ohne erkennbare Pflanzenstruktur. Beim Quetschen gleitet die ganze Masse zwischen den Fingern durch.

Anmoor ist durch A-Horizonte mit einer Mächtigkeit von mehr als 30 cm gekennzeichnet. Der Gehalt an organischer Substanz beträgt bis 30 V.-% bei toniger Mineralbodentextur, bis 20 V.-% bei sandiger Mineralbodentextur (Glühprobe). Bei höherem Gehalt an organischer Substanz ist das Bodenmaterial den Torfen zuzurechnen. Der Farbwert der humosen Horizonte ist in trockenem Zustand heller als 5/X, ausgenommen dunkles Mineralbodenmaterial, wie z.B. Graphitschiefer.

Subhydrische Humustypen: *Dy* (Braunschlamm)

Gyttja (Grauschlamm, Mudde)

Sapropel (Faulschlamm).

Definitionen:

Dy: dunkelbraune, saure Huminstoffgele am Grunde dystropher, humussaurer Braunwässer; sehr arm an Organismenresten.

Gyttja: graue bis schwärzliche, oberflächlich organismenreiche Ablagerungen von zerteilten Pflanzenresten, Huminstoffen und Ton am Grunde eutropher, sauerstoffreicher Gewässer; höchstens mit schwachem Fäulnisgeruch.

Sapropel: schwarzer, stinkender Humushorizont am Grunde eutropher, sauerstoffarmer (stagnierender) Gewässer. Durch anaerobe Zersetzung von Pflanzenrückständen bilden sich die Fäulnisgase H_2S und CH_4 .

Definitionen der Horizonte und Suffixe

A-Horizont:

Mineralischer Oberbodenhorizont mit erkennbarer Akkumulation organischer Substanz. Die Abgrenzung von A-Horizonten zu H-Horizonten erfolgt nach dem Gehalt an organischer Substanz: Grenzwert 30 M.-% (Masse-%) OS, d.s. 17 M.-% Corg, d.s. rd. 35 V.-% OS. Weitere Abgrenzungen zu tieferen Mineralbodenhorizonten: zumindest eine Chromastufe Farbunterschied, Mindestgehalt an organischer Substanz: 0,6 M.-%, bei schweren Böden (mehr als 45 % Ton): 1,2 M.-%.

Suffixe für den A-Horizont:

- e für starke Podsoligkeit. Der Humus ist überwiegend ausgewaschen, die Struktur im trockenen Zustand ausgeprägt brüchig-kohärent, in feuchtem Zustand bei leichtem Druck breiartig zerfließend. Gebleichte Horizontabschnitte weißrosa bis graubräunlich, häufig violettstichig, stark ungleich humose, gebleichte Horizontabschnitte (E-Bereiche) nesterartig in flächenhaft entwickeltem Ahe eingesprengt; Horizontabgrenzung nach oben sehr scharf, nach unten undeutlich-fließend.
- eg für Naßbleichung bei alpinen Böden.
- hb für biogene Akkumulation der organischen Substanz; keine erkennbare Infiltration.
- he für mäßige Podsoligkeit. Der Humus ist überwiegend eingewaschen, die Struktur meist brüchig-kohärent, z.T. zugleich plattig, örtlich kleine, meist diffus wolkige Bleichflecken mit 1-2, maximal 4 cm Durchmesser, ungleichmäßig humos, Horizontbegrenzung nach oben meist scharf, nach unten meist undeutlich, wellig, vereinzelt taschenförmig geformt; blanke Quarzkörner sichtbar.
- hi für abiologischen Stofftransport, Infiltration; vertikal ungleich humos, violettstichig; keine erkennbaren Bleichflecken.
- i für initiale Bodenbildungen und geringe Akkumulation organischer Substanz. Der Humusgehalt ist kaum sichtbar, oder, der Humusgehalt liegt im normalen Bereich, jedoch ist dieser Horizont nicht flächendeckend ausgebildet **und** weniger als 2 cm mächtig.
- l für fahlgefärbten Lessivierungshorizont; keine podsolige Dynamik erkennbar.
- p für einen durch Pflugarbeit beeinflussten Horizont.

B-Horizont:

Ein durch Eisenoxdhydrat gefärbter Verwitterungs- oder Anreicherungshorizont.

Suffixe für den B-Horizont:

- h für deutlich sichtbare Humusstoffe, aus den oberen Horizonten durch Podsolierung oder Solodierung angereichert.
- s für Sesquioxid - Anreicherung aus den oberen Horizonten durch Podsolierung.
- t für Ton - Anreicherung aus den oberen Horizonten durch Lessivierung.

v für Oxidation ± Verlehmung durch Verwitterung in situ.

C-Horizont:

Ausgangsmaterial (Muttergestein), locker oder fest, aus dem der Boden entstanden ist oder das den Boden unterlagert.

Suffixe für den C-Horizont:

- ca kann für alle Horizonte verwendet werden, wenn eine Anreicherung von Calciumcarbonat vorliegt.
- n für den weitgehend unverwitterten Bereich des C-Horizontes.
- u für unterlagerndes Material, das sich lithologisch und/oder genetisch von den oberliegenden Horizonten deutlich unterscheidet, z.B. Gesteinszersatz unter Löß.
- v für den verwitterten bzw. angewitterten Bereich des C-Horizontes.

E-Horizont:

Ein durch Lessivierung, Podsolierung oder Feuchtbleichung fahl gefärbter Eluvialhorizont **ohne** sichtbaren Humusgehalt.

F-Horizont:

Suffixe für den F-Horizont:

- my =mycogen; überwiegend mycogener Horizont.
- wf für das Auftreten von Wurzelfilz als bestimmendes Merkmal des F-Horizonts; es wird keine Unterscheidung vorgenommen, welche Pflanzen- oder Baumart den Wurzelfilz hervorruft.
- zm als Mischtypus von zoogen und mycogen.
- zo =zoogen; überwiegend zoogener Horizont.

G-Horizont:

Ein durch Grundwasser geprägter Mineralbodenhorizont (Gleyhorizont).

Suffixe für den G-Horizont:

- o für den Oxydationsbereich des G-Horizontes; deutlich rostfleckig, kaum gleyfleckig.
- r für den Reduktionsbereich des G-Horizontes; deutlich reduktionsfarben, kaum rostfleckig.
- relS für den ehemaligen G-Horizont eines entwässerten Gleys, der die Eigenschaften eines S-Horizontes (Tagwasserstau) angenommen hat.

H-Horizont:

Dieser Horizont muß das Kriterium mindestens 30 M.-% OS, d.s. 17 M.-% Corg, d.s. rd. 35 V.-% OS erfüllen.

Suffixe für den Horizont:

- my für überwiegend mycogenen Horizont.
- wf für das Auftreten von Wurzelfilz als bestimmendes Merkmal des H-Horizontes; es wird keine Unterscheidung vorgenommen, welche Pflanzen- oder Baumart den Wurzelfilz hervorruft.
- zm als Mischtypus von zoogen und mycogen.

zo für überwiegend zoogenen Horizont.

L-Horizont:

Mit diesem Symbol wird oberflächlich aufliegendes und abgestorbenes organisches Material bezeichnet.

Suffixe für den L-Horizont:

no = novus; weitgehendst unverändertes Material der aktuellen Vegetation.

ve = vetus; bereits angegriffenes Material, wie umgewandelt, verändert, gealtert.

M-Horizont:

Die Bezeichnung leitet sich vom Namen Matte ab und bedeutet einen stark humosen und dichtgelagerten Horizont.

P-Horizont:

Dies ist ein durch Tagwasser geprägter, fahler Mineralbodenhorizont, die Stauzone eines Pseudo- oder Stagnogleys. Er ist deutlich fahlfleckig, mäßig rostfleckig und weist Konkretionen auf.

S-Horizont:

Dieser Horizont bildet den Staukörper eines Pseudo- oder Stagnogleys. Es ist dies ein dichtlagernder Mineralbodenhorizont mit deutlicher Marmorierung, der durch den hohen Ton- und/oder Schluffanteil nahezu wasserundurchlässig ist.

T-Horizont:

Unter dieser Bezeichnung versteht man Torfschichten unterschiedlicher Zersetzungsgrade und unterschiedlicher Zusammensetzung, wie z.B. Seggentorf, Bruchwaldtorf, Sphagnumtorf u.a.m.

Bezüglich der Bestimmung der Stufe und des Humositätsgrades sei auf die Bestimmungstabelle nach H.v.Post verwiesen.

Suffix für den T-Horizont:

erd für vererdeten, stark zersetzten Torfhorizont.

Y-Horizont:

Dieser Horizont wird von einem umgelagerten und technogenen Material geprägt.

Das Suffix a kann für alle Horizonte mit Ausnahme von A-Horizonten verwendet werden, die einen geringen erkennbaren Humusanteil aufweisen, insbesondere an Aggregatgrenzflächen; Humusgehalt i.d. Regel unter 1 M.-%.

Gliederung der Suffixe in freie und gebundene:

Freie Suffixe können bei jedem Horizontsymbol stehen; sie lauten:

beg bei sichtbaren Diskontinuitäten im Bodenprofil.

ca mit Calciumcarbonat angereicherter Horizont.

cs	mit Gips angereicherter Horizont.
g	für leichte Gleyerscheinungen im allgemeinen, wenn eine genaue Ansprache als gd oder gg nicht möglich ist; g ist somit nur im Zweifelsfalle zu verwenden.
gd	für deutliche Tagwasservergleyung.
gg	für deutliche Grundwasservergleyung.
l	für fahlgefärbten Lessivierungshorizont, an dem kleine Podsolierung erkennbar ist.
m	für Horizonte, in die Material anderer Horizonte inhomogen eingemischt ist.
rel	für eine Horizontausprägung, die nicht in Einklang mit der gegenwärtigen Dynamik steht, unabhängig von der Dauer der Entwicklung.
rig	für einen rigolten Horizont.
sa	für eine allgemeine Anreicherung von (schädlichen) Salzen.
w	= wood; für Horizonte, die mehr als 35 V.-% Holz aufweisen. Weist das Holz keine Besiedelung mit holzerstörenden Pilzen auf, so wird es in Verbindung mit dem L-Horizont verwendet, trägt das Holz jedoch Pilzhyphen und ist ein Verlust von Festigkeit feststellbar, steht dieses Suffix mit einem F-Horizont.

Gebundene Suffixe sind an ein bestimmtes Horizontsymbol gebunden.

a	bei allen Horizonten, ausgenommen A-Horizonte.	
e	}	nur bei A-Horizonten.
eg		
hb		
he		
hi		
i	}	nur bei B-Horizonten.
p		
h		
s		
t		
v	}	nur bei C-Horizonten.
n		
u		
v		
my		
wf	}	nur bei F- und H-Horizonten.
zm		
zo		
o	}	nur bei G-Horizonten.
r		
relS		
no	}	nur bei L-Horizonten.
ve		
erd		nur bei T-Horizonten.

Hinweise zur Schreibweise von Suffixen:

1. Wenn das Suffix einen Begriff darstellt, dann werden die charakterisierenden Suffixe ohne Zwischenraum geschrieben, so z.B.: gg, gd.
2. Wenn zwei Suffixe unterschiedlicher Begriffe verwendet werden, dann werden diese durch einen Beistrich getrennt, wobei dem erstgesetzten eine dominante Funktion zukommt, so z.B.: o,r oder r,o.
3. Ist eine weitere Unterteilung erforderlich, so wird diese mit Hilfe von fortlaufenden arabischen Ziffern vorgenommen, wobei weder ein Zwischenraum noch ein Beistrich gesetzt werden, so z.B.: A1p, A2p; T1, T2.

Wie dieser Bericht erkennen läßt, ist der Großteil der Arbeit zur Neufassung der Österreichischen Bodensystematik bereits getan. In Bearbeitung sind nun die Definitionen der Typen und Subtypen mit Horizontabfolge, Abgrenzung und Übergang sowie das Schließen von Lücken, die derzeit noch vorhanden sind und zum Teil erst durch diese zusammenfassende Darstellung offenkundig wurden.

Dieser Bericht wird hiermit auf diesem Wege allen Mitgliedern der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft zur Kenntnis gebracht. Es wird ersucht, Vorschläge, Änderungswünsche und dergl. bis zum 15. Juni 1998 schriftlich an den Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppe (O. Nestroy, Institut für Technische Geologie und Angewandte Mineralogie, Technische Universität Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz) zu senden. In einer der folgenden Sitzungen dieser Arbeitsgruppe werden Beratungen über die eingelangten Stellungnahmen stattfinden.

Österreichische Bodensystematik I

Ordnung	Klasse	Typ	Subtyp	Varietät	
Hydromorphe Böden	Auböden	Auboden	Carbonatfreier Auboden	Brauner, grauer, vergleyter, entwässerter, trockenengefallener	
			Carbonathaltiger Auboden		
		Augley	Carbonatfreier Augley	Entwässerter, trockenengefallener	
			Carbonathaltiger Augley		
		Schwemmboden	Carbonatfreier Schwemmboden	Vergleyter, entwässerter, trockenengefallener	
			Carbonathaltiger Schwemmboden		
		Rohauboden	Carbonatfreier Rohauboden	Vergleyter, entwässerter, trockenengefallener	
			Carbonathaltiger Rohauboden		
		Gleye	Gley	Carbonatfreier Gley	Entwässerter, pseudovergleyter
				Carbonathaltiger Gley	
			Naßgley	Carbonatfreier Naßgley	Entwässerter, pseudovergleyter
				Carbonathaltiger Naßgley	
	Carbonatfreier Anmoor-Naßgley				
	Carbonathaltiger Anmoor-Naßgley				
	Carbonatfreier Torf-Naßgley				
	Carbonathaltiger Torf-Naßgley				
	Hanggley (Quellgley)		Carbonatfreier Hanggley	Entwässerter, pseudovergleyter	
			Carbonathaltiger Hanggley		
			Carbonatfreier Anmoor-Hanggley		
			Carbonathaltiger Anmoor-Hanggley		
			Carbonatfreier Torf-Hanggley		
			Carbonathaltiger Torf-Hanggley		
	Oxigley		Carbonatfreier Oxigley	Entwässerter, pseudovergleyter	
Carbonathaltiger Oxigley					
Pseudogleye	Pseudogley		Carbonatfreier Pseudogley	Entwässerter, oberbodenverdichteter, relikitärer	
			Carbonathaltiger Pseudogley		

Österreichische Bodensystematik II

Ordnung	Klasse	Typ	Subtyp	Varietät
Hydromorphe Böden	Pseudogleye	Stagnogley	Carbonatfreier Stagnogley	Entwässerter, oberbodenverdichteter
			Carbonathaltiger Stagnogley	
			Carbonatfreier Anmoorstagnogley	
			Carbonathaltiger Anmoorstagnogley	
			Hangpseudogley	
		Carbonathaltiger Hangpseudogley		
		Carbonatfreier Anmoor-Hangpseudogley		
		Carbonathaltiger Anmoor-Hangpseudogley		
		Haftnässe-Pseudogley	Carbonatfreier Haftnässe-Pseudogley	Entwässerter, oberbodenverdichteter
			Carbonathaltiger Haftnässe-Pseudogley	
			Carbonatfreier Oberflächen Haftnässe-Pseudogley	
			Carbonathaltiger Oberflächen-Haftnässe-Pseudogley	
		Restpseudogley	Carbonatfreier Restpseudogley	
			Carbonathaltiger Restpseudogley	
			Reliktspseudogley	
	Salzböden	Solontschak		aggradiert
		Solonetz		aggradiert
		Solontschak-Solonetz		aggradiert
	Moore und Anmoore	Niedermoor	Carbonatfreies Niedermoor	Entwässert, vererdet; Verlandungsmoor, Versumpfungsmoor, Überflutungsmoor
			Carbonathaltiges Niedermoor	
			Carbonatfreies Hang-Niedermoor	
			Carbonathaltiges Hang-Niedermoor	
		Übergangsmoor		Entwässert, vererdet
		Hochmoor		Entwässert, vererdet
		Anmoor	Carbonatfreies Anmoor	Entwässert
	Carbonathaltiges Anmoor			
	Carbonatfreies Hang-Anmoor			
	Carbonathaltiges Hang-Anmoor			
Unterwasserböden	Gyttja			
	Dy			
	Sapropel			

Österreichische Bodensystematik III

Ordnung	Klasse	Typ	Subtyp	Varietät	
Terrestrische Böden	Rohböden	Lockersediment-Rohboden	Carbonatfreier Lockersediment-Rohboden		
			Carbonathaltiger Lockersediment-Rohboden		
		Gesteinsrohboden	Carbonatfreier Gesteinsrohboden		
			Carbonathaltiger Gesteinsrohboden		
	Rendzinen, Ranker	Rendzina	Proto-Rendzina	Verbraunt, oberbodenverdichtet	
			Moder-Rendzina		
			Mullartige Rendzina		
			Mull-Rendzina		
			Tangel-Rendzina		
			Pech-Rendzina		
		Braunlehm-Rendzina	Moder-Braunlehm-Rendzina	Oberbodenverdichtet	
			Mull-Braunlehm-Rendzina		
		Pararendzina	Proto-Pararendzina	Oberbodenverdichtet	
			Moder-Pararendzina		
			Mull-Pararendzina		
		Ranker	Proto-Ranker	Verbraunt, oberbodenverdichtet	
			Moder-Ranker		
			Mullartiger Ranker		
			Mull-Ranker		
			Tangel-Ranker		
		Schwarzerden	Tschernosem	Carbonathaltiger Tschernosem	Vergleyt
				Carbonathaltiger Brauner Tschernosem	
Carbonatfreier Tschernosem					
Carbonatfreier Brauner Tschernosem					
Feuchtschwarzerde	Carbonathaltige Feuchtschwarzerde				
	Carbonatfreie Feuchtschwarzerde				
Braunerden	Braunerde	Carbonatfreie rezente Braunerde	Oberbodenverdichtete, vergleyte, pseudovergleyte, podsolige		
		Carbonatfreie reliktsche Braunerde			
		Carbonathaltige rezente Braunerde			
		Carbonathaltige reliktsche Braunerde			
	Parabraunerde	Rezente Parabraunerde		Entkalkte, oberbodenverdichtete, vergleyte, pseudovergleyte, podsolige	
		Reliktsche Parabraunerde			

Österreichische Bodensystematik IV

Ordnung	Klasse	Typ	Subtyp	Varietät		
Terrestrische Böden	Podsole	Podsol	Eisen-Humus-Podsol	Vergleyter, pseudovergleyter		
			Eisen-Podsol			
			Humus-Podsol			
		Hangpodsol	Eisen-Humus-Hangpodsol		Vergleyter, pseudovergleyter	
			Eisen-Hangpodsol			
			Humus-Hangpodsol			
	Senipodsol		Vergleyter, pseudovergleyter			
	Braun- und Rotlehme, Roterden	Braunlehm	Braunlehm aus Kalk (terra fusca)	Braunlehm aus Silikat		
						Rotlehm
		Roterde	Roterde aus Kalk	Roterde aus Silikat		
			Substratböden	Farb-Substratboden		Farb-Substratboden aus entsprechendem Ausgangsmaterial
		Textur-Substratboden		Textur-Substratboden aus entsprechendem Ausgangsmaterial		
		Umgelagerte Böden	Kolluvisol	Carbonatfreier Kolluvisol		Carbonathaltiger Kolluvisol
	Rigolboden				Carbonatfreier Rigolboden	Vergleyter
	Hortisol		Carbonatfreier Hortisol	Carbonathaltiger Hortisol	Vergleyter	
				Haldenboden		Carbonatfreier Haldenboden
			Carbonathaltiger Haldenboden			

Berichte

O. Nestroy

Bericht über die Jahrestagung 1997 der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft

Die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, die in einem 2jährigen Rhythmus abgehalten wird, fand diesmal in der Zeit vom 6. bis 14. September 1997 in Konstanz, am Südufer des Bodensees gelegen, statt.

Allein das dichte Programm mit rd. 280 Referaten, rd. 255 Postern, 16 Ganztags- und 9 Halbtagesexkursionen sowie 9 geführten Fahrten und Besichtigungen als Beiprogramm, dazu kamen noch die Generalversammlung sowie Kommissionssitzungen, erlaubte nur kurze Abstecher zu „Eckzeiten“ in die malerischen Viertel dieser geschichtsträchtigen Stadt.

Die eben erwähnte große Zahl von Referaten erzwang die Abhaltung von Parallelsitzungen, sodaß auch in diesem Bericht nur ein Teil der Veranstaltungen erwähnt werden kann.

Allgemein ist das hohe Niveau und die Aktualität des Gebotenen herauszustreichen, weshalb auch diese Veranstaltung zu einer der wichtigsten auf dem Gesamtgebiet der bodenkundlichen Forschung im deutschsprachigen Raum zu zählen ist.

Der Verfasser dieses Berichtes konnte nur bei 41 Referaten anwesend sein. Überrascht hat die große Bandbreite der deutschen bodenkundlichen Forschung, die sich nicht allein auf Deutschland, sondern über Europa hinaus auch über Überseegebiete erstreckt und von der vor allem jüngere Kollegen berichteten. Bezüglich der zahlreichen Kommissionssitzungen und der Wahl der Vorsitzenden der 7 Kommissionen gibt es Erfreuliches zu berichten. So wurde „unsere“ Ellen Kandeler zur Vorsitzenden der Kommission III gewählt.

Erwähnenswert sind ferner die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz sowie Bodenschätzung und Bodenbewertung im Rahmen der DBG.

In der leider nur schwach besuchten Sitzung des Arbeitskreises für Bodensystematik wurde von O. Wittmann die neue Deutsche Bodensystematik, die im Manuskript nun fertig vorliegt, nochmals in ihren Grundzügen und in ihrem Aufbau dargelegt. Anschließend erläutert M. Altermann die Substratsystematik für die Böden der Bundesrepublik Deutschland, die in einer sehr detaillierten Fassung präsentiert und über die anschließend eingehend und nicht ohne Widerspruch diskutiert wurde. Die Signalwirkung dieser neuen deutschen Systematik darf nicht unterschätzt werden, da gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt die Diskussion über nationale wie internationale Bodensystematiken voll im Gange ist und bei dieser Diskussionen stets auf die Möglichkeiten einer gegenseitigen Adaptierung und Kompatibilität von internationalen und nationalen Systemen Bedacht zu nehmen ist.

Bei der öffentlichen Vortragsveranstaltung unter dem Titel „Belebte Böden als Regulatoren in der Umwelt“, abgehalten am 10. September, ergriffen zunächst die beiden Fritz-Scheffer-Preisträger Petra Göll und Ludger Herman in Form von

Kurzreferaten über ihre prämierten Arbeiten das Wort. Diesen folgten die Grußbotschaften des Bürgermeisters von Konstanz sowie von Vertretern des Ministeriums und des Generalsekretärs der ISSS, Univ.-Prof. W.E.H. Blum. Dem Bericht von W. Eckelmann, Vizepräsident des Bundesverbandes Boden, war zu entnehmen, daß dieser Verband derzeit schon 360 Mitglieder zählt und bemerkenswerte Aktivitäten zeigt.

Diesem Bericht folgten die drei Festvorträge, gehalten von H. Sticher („Der Boden als Lebensraum: Wechselbeziehungen zwischen belebter und unbelebter Natur“), B. Schink („Biologische Regelmechanismen in Böden und Sedimenten“) sowie R. Conrad („Belebte Böden als Regulatoren in der Umwelt - Bedeutung mikrobiologischer Prozesse“), die die Aufgaben wie auch Herausforderungen der Bodenforschung in naher Zukunft skizzierten.

Am Donnerstag, den 11. September, fand die Mitgliederversammlung der DBG im Auditorium Maximum der Universität statt. Den Berichten des Präsidenten und des Geschäftsführers konnte man entnehmen, daß die DBG derzeit rd. 2.210 Mitglieder zählt und eine ausgeglichene Bilanz aufzuweisen hat. Zum Präsidenten wurde K. Stahr, zu den Vizepräsidenten M. Frielinghaus, K. Auerwald und M. Körschens gewählt. Zu neuen Ehrenmitgliedern der DBG wurden die Universitätsprofessoren B. Ulrich und U. Schwertmann ernannt. Die kommende Jahrestagung wird im Jahre 1999 in Hannover stattfinden.

Im Anschluß daran fand ein festliches Abendessen in den zum Großteil im Original erhaltenen Konzilsaal statt, in dem im Jahre 1417 das Konzil von Konstanz stattfand. Künstlerische Darbietungen umrahmten dieses längerdauernde gesellschaftliche Ereignis.

Auch die angebotenen Exkursionen wiesen, wie der Berichterstatter durch Gespräche in Erfahrung bringen und sich durch die Teilnahme an zwei Exkursionen selbst überzeugen konnte, ebenfalls ein hohes fachliches Niveau auf.

Eine Halbtagesexkursion führte uns in die benachbarte Schweiz, in den Raum Kreuzlingen und Ellinghausen, wo uns vor allem die modernsten Anbau-, Pflege- und Erntetechniken bei Körnermais vorgeführt wurden. In diesem Zusammenhang ist auch die erosionsmindernde ganzjährige Gründecke zu erwähnen, die jedoch den Einsatz spezieller Maschinen und Geräte sowie ein großes technisches Wissen erforderlich macht. Ferner werden in dem vorgeführten Betrieb Dauergrünlandversuche durchgeführt, bei denen Gräser- und Kleesorten aus dem Alpengebiet - so auch von Gumpenstein - im Exaktversuch getestet werden. Reichliche leptosomatische Kostproben rundeten das Bild einer qualitativ wie quantitativ befriedigenden landwirtschaftlichen Produktion ab und trugen zum Gelingen dieser Halbtagesexkursion bei.

Auch eine Ganztagesexkursion stand auf dem Programm des Berichterstatters.

Diese Exkursion führte uns in das Schussenbecken, den Raum nördlich des Bodensees, berührte die Orte Meersburg, Markdorf, Ravensburg, Tettnang und Friedrichshafen und hatte Böden sowie landschaftsspezifische Aspekte des Bodenschutzes im Bereich des Schussenbeckens zum Inhalt. So hatten wir die Gelegenheit, an großen Profilen eine Reihe von Bodenprofilen, wie Parabraunerde, Braunerde, Pelosol und Gley zu sehen

sowie über diese Profile anhand von vorzüglich vorbereiteten chemischen und physikalischen Labordaten vor Ort zu diskutieren. Der kleinräumige Wechsel wurde uns ebenso vorgeführt, wie die landesspezifischen Fragen des Bodenschutzes, ausgelöst durch Hopfen- und Obstanbau sowie Kiesabbau. Eine Bodensequerung per Schiff rundete diese gerade nicht vom Wetter begünstigte Exkursion ab.

Abschließend und zusammenfassend ist festzuhalten, daß infolge der hohen Zahl von Mitgliedern der DBG und dank des steigenden Interesses derselben, an Jahrestagungen teilzunehmen, es sich immer schwieriger gestaltet, aus der Fülle des Angebotenen und der dadurch bedingten zwangsweisen Überschneidung von Veranstaltungen eine besuchbare Auswahl zu treffen und über einzelne Themenbereiche vertiefend zu diskutieren. So wären Überlegungen über eine neue Konfiguration und Gliederung dieser Jahrestagung angebracht.

Trotzdem vermittelte diese Tagung in Konstanz dank der guten Vorbereitung und der kaum überschaubaren Fülle an Referaten, Postern und Exkursionen einen umfassenden und tiefgehenden Überblick über den aktuellen Stand der bodenkundlichen Forschung Deutschlands und angrenzender deutschsprachiger Länder.

Walter-Kubiena-Preis

1. Der Walter-Kubiena-Preis bezweckt
 - die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine Beurteilung und Prämierung von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten oder Hochschulen, (b) an Höheren Lehranstalten in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. Die Geldmittel für den Fonds werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG jeweils bis zum 31. August einzureichen.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die Prämierung guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine Anerkennungsurkunde der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit verbleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1** 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: Das Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung.
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der "Steppenböden" im pannonischen Klimagebiet Österreichs.
SCHILLER, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden.
- Heft 2** 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes.
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden.
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte.
- Heft 3** 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand.
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales.
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs.
- Heft 4** 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland.
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjalpalm.
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs.
- Heft 5** 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjährigen Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung.
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lößböden.
- Heft 6** 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs.
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ, und die Versuchsanlage in Purgstall.
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes.
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken.
FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde.
FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MAYR: Die Hochalpenexkursion.
FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen.

- JANEKOVIC, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen Rand des pannonischen Beckens.
- Heft 7** 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterreichischen Weinviertels südlich Retz.
- Heft 8** 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau.
- Heft 9** 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel.
- Heft 10** 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels (Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorationsergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte.
- Heft 11** 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Bodenanalysen.
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und ohne künstliche Beregnung.
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem Tschernosemin Wilfersdorf (NÖ).
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie.
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumschwandlungsdynamik in Anmoorschwarzerden.
- Heft 12** 1968, 79 Seiten
KRAPPENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Walddüngung.
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungssituation von Fichte auf Dolomitböden.
Symposium über die Untersuchung von Waldböden.
- Heft 13** 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs.
- Heft 14** 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinprofile des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken.
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosemtypus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken.
- Heft 15** 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17.10.1970 in den Raum "Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau".
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter Beckens.

EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM und
F. SOLAR: Die Böden.

Heft 16 1972, 110 Seiten

RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonmineralogie in der
baugeologischen Praxis.

Exkursion der ÖBG am 8. u. 9.9.1972 in den Pasterzenraum und in den Pinzgau.

BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft im Glocknergebiet.

SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See.

SCHNETZINGER, K.: Oberflächenverglebung im Raum Zell am See.

Heft 17 1973, 123 Seiten

GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden, Bodenchemismus und
Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimenten des Wiener Raumes.

Heft 18/19 1977, 102 Seiten

Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen
Oberes Inntal und Mittleres Ötztal.

SOLAR, F., W. ROTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden des
inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal.

Exkursion der ÖBG 1976:

FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL: Beiträge zur
Kenntnis der Bodenlandschaften des Nordburgenlandes.

Heft 20 1978, 86 Seiten

MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung von Waldhumusformen
unter besonderer Berücksichtigung der Grundprinzipien der Systematik.

KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden.

RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des Tennengebirges - ein
Beitrag zum UNESCO-Programm Man and Biosphere.

Heft 21 1979, 109 Seiten

SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick.

BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen.

HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der Oststeiermark.

SCHROM, A.: Standortkundliche und pflanzenbauliche Probleme der Talböden bei
intensiver Ackernutzung durch Maisbau.

BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf dänagierten Talböden.

ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung.

STEFANOVITS, O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde.

CERNÝ, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den
Standortsbedingungen in der CSSR.

Heft 22 1980, 112 Seiten

DUDAL, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte.

BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche Forschung.

KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1.

NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979.

Heft 23 1981, 183 Seiten

SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink.

SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer.

GUSENLEITNER, J.: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller.

SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Geburtstag.

GESSL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf Stecker.

BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen.

KLUG-PÜMPPEL, B.: Phytomasse und Primärprodukte alpiner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern.

STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 24 1982, 116 Seiten

Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, 8. Seminar: Stoffumsatz am Standort.

SOLAR, F.: Eröffnung.

BECK, W.: Einleitungsreferat.

ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grundlagen und praktische Schlußfolgerungen.

BENECKE, P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz - Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter.

MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkundlicher Erkenntnisse.

Diskussion.

Heft 25 1982, 173 Seiten

RIEDL, H.: Die Prägekraft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes.

GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart.

LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertragsbildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, dargestellt aus pflanzen-soziologischer Sicht.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 26 1983, 165 Seiten

Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Boden und Standorte des Marchfeldes.

NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes.

HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes.

STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlagswirksamkeit.

STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes.

MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der österreichischen Donauauen. Profilbeschreibungen.

KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten.

NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die bodenphysikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile von Weikendorf und Schönfeld.

BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes.

BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des Marchfeldes.

LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes.

Kartenbeilagen.

Heft 27 1983, 154 Seiten

MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik der Bundesrepublik Deutschland.

VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Untersuchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes.

LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an Böden aus Lockersedimenten.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 28 1984, 145 Seiten

Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels.

KOHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels.

STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen Mühlviertels.

SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels.

GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühlviertels.

DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels.

BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl- und Waldviertels.

MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels.

Profilbeschreibungen.

KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Exkursionsbereich der ÖBG-1983.

BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels.

BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels.

Heft 29 1985, 193 Seiten

Seminar: Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden.

BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung.

HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft.

KÖCHL, A.: Nutz- und Schadwirkung von Klärschlamm.

EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland.

AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen.

MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung.

MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammmanfall und Entsorgung.

- MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber.
- NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen.
- WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian.
- ÖHLINGER, R.: Bodenenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian. Generaldiskussion.
- Unterlagen zur Exkursion.

Heft 30 1985, 185 Seiten

- BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl †.
- GUSENLEITNER, L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller.
- HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Be-
hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie.
- FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und proto-zoologische
Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ).
- WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle.
Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 31 1986, 68 Seiten

- Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG.
- BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN,
F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchungen; Geländeaufnahme - Probeauf-
nahme - Analyse, Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in
Österreich.

Heft 32 1986, 209 Seiten

- Symposium am 11. u. 12.4.1985: Bodeninventur aus ökologischer Sicht.
- DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich.
- WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern.
- KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartierung in Österreich aus
internationaler Sicht.
- FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern.
- GESSEL, A.: Die österreichische Bodenschätzung.
- GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten.
- LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der BodenInformationssysteme.
- NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdiskussion.

Heft 33 1986, 383 Seiten

- Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, Seminar am 5. und 6.6.1986;
Thema: Die Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der
Bodenanalyse.
- BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung.
- SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme im Boden.
- HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der biologischen Aktivität und von
Stoffumsätzen im Boden.

BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden.

HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden zur Bestimmung der Aktivität von Bodenenzymen - ihre Anwendung und einige Ergebnisse.

KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches.

ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches.

Postervorträge.

Diskussion.

Heft 34 1987, 80 Seiten

DUCHAUFOR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen Bodensystematik aus französischer Sicht.

MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 35 1987, 80 Seiten

Bodenschutz-Symposium.

STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe - Möglichkeiten und Grenzen.

BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in Österreich.

EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz.

Heft 36 1988, 152 Seiten

Symposium: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.

DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich.

KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Feldergebnissen.

MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft.

KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.

MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden.

NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngeempfehlung.

KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.

BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie.

Heft 37 1988, 179 Seiten

Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.

KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg.

HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztales.

PINTER, J.: Forstgut Langenwang.

Profilbeschreibungen.

Analysendaten.

BLUM, W.E.H. und A. MENTLER: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mürztales.

KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt.

Heft 38 1989, 117 Seiten

BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen
Zentraleuropas.

STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenmineralien und ihre Verwendung in der
Landwirtschaft Ungarns.

HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer
Berücksichtigung methodischer Aspekte.

HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer
Berücksichtigung des Bodengefüges.

Kurzfassung der Vorträge.

Heft 39 1989, 102 Seiten

MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA.

BLÜMEL, F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA.

MÜCKENHAUSEN, E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und
Rotlehmsedimente, Tirsoide Böden und Kalkkrusten.

STOOPS, G.: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde.

Heft 40 1989, 94 Seiten

FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauerbeobachtungen in Bayern.

STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der Schweiz: Methoden -Probleme -
Erste Resultate.

TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept der Boden-
bestandsaufnahmen in Baden-Württemberg.

BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch - Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft.

Heft 41 1990, 116 Seiten

FOISSNER, W., K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und
Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Grünland. Eine Feldstudie
mit randomisierten Blöcken.

MARKGRAF, G., F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und
Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und
Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz.

BERGLER, F.: Physikalische Bodenkennwerte bei konventioneller und organisch-
biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen
Betrieben im Erlaufstal/NÖ.

Heft 42 1990, 176 Seiten

POVOLNY, I.: Hofrat Dipl.-Ing. Anton Krabichler zum 70. Geburtstag.

Symposium am 4. und 5. April 1990: Boden und integrierte Landbewirtschaftung.

DAMBROTH, M.: Integrierte Landbewirtschaftung - Voraussetzung für die Stabilität
agrarischer Ökosysteme.

WEISSKOPF, P. und F. SCHWENDIMANN: Beeinflussung biologischer, chemischer
und physikalischer Bodeneigenschaften durch unterschiedliche Bewirtschaftung - am
Beispiel eines langjährigen Feldversuches in Tänikon (Nordschweiz).

FREDE, H.-G.: Gestaltung und Funktion von Porensystemen unter dem Einfluß der
Landbewirtschaftung.

SOMMER, C.: Konservierende Bodenbearbeitung - ein Baustein integrierter
Landbewirtschaftung.

MÜLLER, H.J.: Leistungen und Beschränkungen gegenwärtiger Bewirt-
schaftungsverfahren sowie Standortswirkungen im Pflanzenbau.

RUCKENBAUER, P.: Ziele und Aufgaben der Pflanzenzüchtung für eine integrierte
Landbewirtschaftung.

OTTOW, J.C.G.: Einfluß der Landbewirtschaftung auf Bodenbiologie und
bodenbiologische Prozesse.

HOFMEESTER, Y. und F.G. WIJNANDS: Integrierter Ackerbau in den Niederlanden,
Versuchsorganisation und Forschungsergebnisse.

Heft 43 1991, 130 Seiten

Führer zur Exkursion in das Innviertel; Thema: Bodenentwicklung auf unter-
schiedlichen Sedimenten in Abhängigkeit von Geländeform und Boden-nutzung -
Auswirkungen von Fluor-Immissionen auf Böden und Pflanzen.

BLUM, W.E.H.: Vorwort.

Exkursionsprogramm.

NESTROY, O.: Geologische, morphologische und pedologische Aspekte im Bereich der
Exkursionsroute von der Stadt Salzburg über Oberndorf und Eggelsberg nach
Braunau.

REITNER, L.: Geologie und Geomorphologie des westlichen Innviertels.

ALGE, G., A. BRANDSTETTER, M. KUDERNA, A. MENTLER, M.A. POLLAK,
E.M. UNGER und W. WENZEL.: Morphologische, physikalische und
mineralogische Kennzeichnung der Exkursionsprofile.

WENZEL, W., G. ALGE und M.A. POLLAK: Bodenentwicklung auf quartären
Sedimenten des westlichen Innviertels.

WENZEL, W.: Flourindizierte Bodenveränderungen.

ÖHLINGER, R., H. DÖBERL und R. MAYR: Flourimmissionserhebungen mit Hilfe
standardisierter Weidegraskulturen im Gebiet um das Aluminium-Werk Ranshofen.

KÜHNERT, M. und G. HALBWACHS: Die Wirkung flourhaltiger Immissionen auf die
Vegetation im Rauchschaengebiet Ranshofen.

Heft 44 1991, 162 Seiten

STRITAR, A.: Pedoökologische Kartierung als Grundlage für die Raumplanung.

SCHNEIDER, W. und O.H. DANNEBERG: Zum Chemismus einiger Böden des
Marchfeldes und zur Streuung einiger bodenchemischer Parameter.

NESTROY, O.: Mountainbiking - eine neue Bedrohung unserer alpinen Landschaft.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 45 1992, 144 Seiten

FEICHTINGER, F. und E. STENITZER: Simulation des Wasser- und Stoff-transports
im Boden.

EISENHUT, M., J. FANK und P. RAMSPACHER: Einfluß der Bodenbe-wirtschaftung
auf die Temperaturverhältnisse in der ungesättigten Zone am Beispiel der
Lysimeteranlage Wagna (Steiermark, Österreich).

Führer zur Exkursion durch die Westslowakei. Thema: Böden und Standorte in der
Westslowakei.

CURLIK, J.: Geologie und Relief der Slowakei.
DZATKO, M.: Kurzer Abriß über die Vegetation der Slowakei.
DZATKO, M.: Die klimatische Situation in der Slowakei.
HRAŠKO, J. und B. ŠURINA: Böder der Slowakei.
JAMBOR, P.: Kurze Darstellung der slowakischen Landwirtschaft.
Exkursionsroute.
Landschaften und Bodenprofile.
NESTROY, O.: Bratislava/Preßburg/Pozsony - eine Stadt stellt sich vor.
Buchbesprechung.

Heft 46 1993, 76 Seiten

BLÜMEL, F.: Wirkl. Hofrat i.R. Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller - 80 Jahre.
HOFER, G.F.: Eine einfache Bestimmungsmethode für Quecksilber, Arsen und Selen in Böden.
EISENHUT, M. und A. KAPFENBERGER-POCK: Auswertung der Österreichischen Bodenkarte 1:25.000 für die Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung von Böden.
Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 47 1993, 128 Seiten

Role of invertebrate and microorganisms in decomposition and soils organic matter formation.
KLAGHOFER, E.: Othmar Nestroy - Ehrenmitglied der ÖBG.
INSAM, H.: Vorwort.
BERG, G., C. McCLAUGHERT, A.V. de SANTO, M.B. JOHANSSON and G. EKBOHM: Decomposition of litter and soil organic matter - can we distinguish a mechanism for soil organic matter buildup?
COUTEAUX, M.M.: Decomposition and soil fauna.
JOERGENSEN, R.G.: The C:N ratio of the soil microbial biomass in soils of deciduous forests.
KJØLLER, A. and S. STRUWE: Decomposition of organic matter in terrestrial ecosystems. Microbial communities in soil.
MERCKX, R., S. KACHAKA, M. VAN GESTEL and B. ANLAUWE: Decomposition of organic residues in soils: Litter quality and spatial distribution of decomposition products and microbial components.
SMITH, J.U.: Calculating the amount of carbon returned to the soil each year from measurement of soil organic matter.
VALLEJO, R.: Evaluation of C:N ratio as a parameter of N-mineralization.
VERHOEF, H.A., F.G. DOREL, H.R. ZOOMER and S. MEINTSER: Effects of anthropogenic N-deposition on soil fauna-microbe interactions and the impact on decomposition pathways.
ZSOLNAY, A.: The relationship between resolved organic carbon and basal metabolism in soil.
CHEN, P. and L. LI: Sulphur deposition distribution and sulphur balance in Sichuan Basin, China.
Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 48/49 1994, 442 Seiten

Bodenbiologie in Österreich.

SCHINNER, F.: Bodenmikrobiologie in Österreich.

SCHALLER, F.: Bodenzologie in Österreich.

OTTO, J.C.G.: Bodenmikrobiologie in Deutschland.

DUNGER, W.: Bodenzologie in Deutschland.

ILLMER, P.: Mikrobielle, nicht enzymatische Phosphormobilisierung aus unlöslichen Calciumphosphaten.

KOPESZKI, H.: Auswirkungen von Düngungsmaßnahmen auf die Bodenmesofauna verschiedener Waldstandorte in Österreich.

BÖHM, K., E. KANDELER, W.E.H. BLUM: Jahreszeitlicher Verlauf mikrobiologischer Aktivitäten einer Schwarzerde mit unterschiedlicher Bodenbearbeitung.

AESCHT, E.: Freilanduntersuchungen zum bioindikativen Potential von Bodenprotozoen: Erfahrungen aus Österreich.

MEYER, E.: Bodenzologische Bestandenserhebungen in Agrarlandschaften Österreichs (Oberösterreich, Burgenland).

PÖDER, R., B. PERNFUSS: Monitoring von Ektomykorrhizen.

PHILLIP, B., F. MUTSCH, E. KANDELER, R. MAIER: Enzymaktivitätsuntersuchungen bei der österreichischen Waldbodenzustandsinventur - Arylsulfatase.

ÖHLINGER, R.: Oberösterreichische Bodenzustandsinventur - Mikrobielle Biomasse, N-Mineralisation, Phosphatase.

INSAM, H.: Waldsanierung im Kalkalpin: Die Verwendung von intakten Bodensäulen zur Abschätzung des Durchbruchverhaltens von Nitrat und Ammonium.

BAUER, E., C. PENNERSTORFER, E. KANDELER, R. BRAUN: Biologische Bodenreinigung.

LUMMERSTORFER, E., E. KANDELER, O. HORAK: Einfluß leicht mobilisierter Schwermetalle auf die Aktivität von Bodenmikroorganismen.

PALZENBERGER, M., H. POHLA: Verfügbarkeit von Spurenmetallen für Bodentiere (Regenwürmer) am Beispiel eines Industriestandortes.

BERTHOLD, A.: Freilandökologische Untersuchung der Ciliaten (Protozoa) in schwermetallbelasteten Böden.

KAMPICHLER, C., A. BRUCKNER, R. BAUER, E. KANDELER: Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in Freiland-Mesokosmen. II. Wiederbesiedlung von tierfrei gemachten Mesokosmen durch Oribatiden, Collembolen und Enchytraeiden.

KANDELER, E., B. WINTER, C. KAMPICHLER, A. BRUCKNER, R. BAUER: Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in Freiland-Mesokosmen. III. Biomasse und Nährstoffumsatz von Bodenmikroorganismen.

Posterbeiträge:

AICHINGER, S., E. KANDELER: Die mikrobiologische Aktivität von unterschiedlich stabilen Bodenaggregaten.

BACHMANN, G., M. MÜLLEBNER: Bodenbiologische Aktivitäten in Gemüsemischkulturen.

BAUERNFEIND, G., F. SCHINNER: Einfluß von Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre auf bodenmikrobiologische Prozesse in Waldböden.

BERRECK, M., K. HASELWANDTER: Die Auswirkungen von organischen Düngern in Kombination mit Magnesit auf bodenmikrobiologischen Parameter in einem Fichtenbestand in Oberösterreich.

CHRISTIAN, E.: Die Dipluren Wiens (Kurzfassung).

- GEMEINHARDT, G.: Bodenbiochemische Analysen eines ammonnitratgedüngten Bodens.
- GIRSCHICK, B., S. ZECHMEISTER-BOLTENSTERN: Einfluß von Magnesit, organischem Dünger und Mineraldünger auf bodenenzymatische Umsetzung in einem Fichtenwald.
- GÖBL, F.: Forstliche Mykorrhizaforschung in Österreich.
- HENRICH, M., K. HASELWANDTER: N₂O Freisetzung durch Denitrifikation in einem sauren Waldökosystem.
- INSAM, H., A. PALOJÄRVI: A microcosm experiment on the effects of forest fertilization on nitrogen leaching and soil microbial properties.
- KAMPICHLER, C.: Voruntersuchungen zur Analyse einer epigäischen Collembolenstratocoenose (Kurzfassung).
- KAMPICHLER, C., M. HAUSER: Die Rauheit von Bodenporen Oberflächen und ihr Einfluß auf den verfügbaren Lebensraum für Mikroarthropoden (Kurzfassung).
- KOPESZKI, H.: Collembolen als aktive Bioindikatoren für Schadstoffbelastungen von Böden.
- KUHNERT-FINERNAGEL, R., W. v. MERSE, F. SCHINNER: Verwendbarkeit von Gesteinsmehlen zur Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit in verschiedenen Waldböden (Langzeituntersuchungen).
- MEYER, E., K.H. STEINBERGER: Über die Fauna in Waldböden Vorarlbergs (Österreich) - Auswirkungen von Gesteinsmehlabplikationen.
- RANGGER, A. H. INSAM, K.HASELWANDTER: Mikrobielle Aktivitäten und Biomasse entlang eines Höhengradienten in den nördlichen Kalkalpen.
- RESCHENHOFER, J., W. STROBL: Unterschiedliche Stickstoffdynamik von Acker- und Grünlandböden (Kurzfassung).
- SMEJKAL, G.: Bodentyp, Bewirtschaftungsweise und bodenbiologische Parameter: Ursprung-Elixhausen.
- STANA, J., T. SEVCIK, S. MALY: Bodenbiologische Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen in der Tschechischen Republik (Kurzfassung).
- v. MERSE, W., F. SCHINNER: Bakterielle Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.
- v. MERSE, W., F. SCHINNER: Pilzliche Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.
- WIESHOFER, I.: Bodenmikrobiologische Parameter zur begleitenden Untersuchung des Umstellungsbetriebes Lobau.
- ZEHNER, R., A. MENTLER, M., PFEFFER, W.E.H. BLUM: Bodenbiologische Aktivitätsmessungen im Stammablaufbereich eines immissionsbelasteten Buchenbestandes im Wienerwald (Kurzfassung).

Heft 50 1994, 190 Seiten

- Symposium: State of the ecological research on soil science and land use in Slovak Republic and in Austria.
- AICHBERGER, K, G. HOFER and U. GRUBER: Heavy metals in soil - an aspect of the Upper Austrian soil monitoring program.
- BIELEK, P.: Soil science in Slovak Republic, present state and perspectives.
- BIZÍK, J.: Plant nutrition ecological aspects.
- DUBLINEC, E. and J. KUKLA: Natural edaphic-ecological conditions and influence of polluted air on state of forest soils.
- CURLÍK, J and L. MATÚSKOVÁ: Natural and man-induced factors of soil pollution (and hygiene).

DANNEBERG, O.H., I. POVOLNY, H. GOTTSCHLING and O. NESTROY: Soil Units and their Distribution in the Agricultural Area of Lower Austria.

DZATKO, M. and J. VILCEK: Pedo-ecological aspects of the land evaluation and land use planning.

FULAJTÁR, E.: Assessment of soil water regime.

FULAJTÁR, E.: Soil monitoring on the territory influenced by construction of the hydro-system Gabčíkovo.

JAMBOR, P.: To the relationships between Austrian and Slovakian soil scientists.

LINKEŠ, V.: Slovak Republic soils monitoring system.

NESTROY, O.: The position of soil ecology in the scope of the ecology.

RAMPAZZO, N., W.E.H. BLUM and J. CURLÍK: Soil structure assessment - the importance of mineralogical and micromorphological investigations.

ŠURINA, B.: Water regime of the soils with deep ground water level (upper Zitný Ostrov) soil unit: Calcaric Fluvisol.

Heft 51 1995, 175 Seiten

NESTROY, O.: Ergebnisse bodenökologischer Studien im Raume Obertauern (Radstädter Tauernpaß, Land Salzburg).

BRÖCKER, F. und O. NESTROY: Bodenkundliche Untersuchungen in der subalpinen und alpinen Stufe im Bereich der Kärntner Nockberge.

Berichte

Heft 52 1995, 110 Seiten

SCHNEIDER, W.: Dr. Maximilian Eisenhut ☉

BLUM, W.E.H.: Internationale Bodenforschung - Versuch einer Bestandsaufnahme

DANNEBERG, O.H.: Chemische und physikalische Eigenschaften von Bodeneinheiten der landwirtschaftlich genutzten Fläche Niederösterreichs

Berichte

Heft 53 1996, 294 Seiten

Syposium: Ten years terrestrial radioecological research following the Chernobyl accident

DESMET, G.: Overview of EU coordinated radioecological research after the Chernobyl accident

SCHIMMACK, W. and BUNZL, K.: Mobility of Chernobyl-derived radiocesium in the soil

MURITH, C. and GURTNER, A.: In situ spectrometry to follow the behaviour of the Chernobyl radionuclides in the soil

SHAW, G. and WANG, X.: Caesium & plutonium migration in forest soils of the Chernobyl 30km zone

STAUNTON, S. and DARRAH, P. R.: Applications and limitations of mathematical models in radioecology with particular emphasis in radiocaesium in soil

KIRCHNER, G. and NAGELDINGER, G.: Sorption/desorption processes of cesium and strontium in soil: Is the k_d -concept adequate?

LEWYCKYJ, N.; VANDECASTEELE, C. M. and CREMERS, A.: Laboratory study of the caesium migration in a podsollic sandy soil as a function of the ionic composition of the soil solution

- KONOPLEV, A. and BULGAKOV, A.: Kinetics of radionuclide leaching from fuel particles in the soil around the Chernobyl nuclear power plant
- HIRD, A. B.; RIMMER, D. L. and LIVENS, F. R.: Factors affecting caesium fixation in upland organic soils
- STREBL, F.; GERZABEK, M. and KARG, V.: Time dependent vertical distribution of ^{137}Cs in an acid forest soil
- VALCKE, E.; VANDECASTEELE, C. M.; VIDAL, M. and CREMERS, A.: The use of mineral and organic adsorbents as countermeasures in contaminated soils: a soil chemical approach
- THIRY, Y.; VANDECASTEELE, C. M. and DELVAUX B.: Ability of specimen vermiculitic minerals to fix radiocaesium: effect of the chemical environment
- ROSEN, K.; ERIKSSON, Å. and HAAK, E.: Transfer of radiocaesium in sensitive agricultural environments 1986 - 1994 after the Chernobyl fallout in Sweden
- GERZABEK, M.: Soil-to-plant transfer of Cs and Sr in Austria after the Chernobyl accident
- LÖNSJÖ, H. and HAAK, E.: Soil factors influencing the long-term transfer of ^{90}Sr and ^{137}Cs to arable crops
- HAAK, E. and LÖNSJÖ, H.: Long-term transfer of ^{137}Cs and ^{90}Sr to grass on contrasting types of swedish pastures
- SALT, C. A.; JAMES, J. W. and JARVIS, K. E.: Seasonal changes in the distribution of ^{137}Cs , ^{133}Cs and K in bent-grass (*agrostis capillaris*)
- VANDENHOVE, H.; VAN HEES, M.; DE BROUWER, S. and VANDECASTEELE: Effect of AFCF on the soil-plant transfer of ^{134}Cs
- ZEHNDER, H.-J.; KROPP, P.; EIKENBERG, J.; FELLER, U. and OERTLI, J. J.: Uptake and transport of radioactive cesium and strontium into strawberry plants and grapevines after leaf contamination
- CARINI, F.; ANGUISSOLA SCOTTI, I.; MONTRUCCOLI, M. and SILVA, S.: ^{134}Cs foliar contamination of vine: translocation to grapes and transfer to wine
- BOSSEW, P.: Analytical models of the vertical distribution of radionuclides in soil
- BOSSEW, P.; LETTNER, H. and HUBMER, A. K.: Spatial variability of fall-out ^{137}Cs
- KIENZL, K.; HENRICH, E.; BOSSEW, P. and FALKNER, T.: Contamination of Austrian soil by caesium-137
- LETTNER, H.; BOSSEW, P.; HUBMER, A. and GASTBERGER, M.: Variability of the depth-profiles of ^{137}Cs in soils of the province of Salzburg
- MÜCK, K. and GERZABEK, M.: Long-term reduction of root uptake of Cs-isotopes after nuclear fallout
- MURAMATSU, Y. and YOSHIDA, S.: Behavior of Iodine-129 in the soil-plant system
- SCHULLER, P. and ELLIES, A.: Influence of soil properties and climatic conditions on ^{137}Cs vertical distribution in some Chilean soils
- STREBL, F.; HENRICH, E.; KIENZL, K. and GERZABEK, M.: Assessment of radiocaesium behaviour in an Austrian forest ecosystem
- TSCHURLOVITS, M.: Radioecology: development and objectives
- WENISCH, A.; MRAZ, G.; HIESEL, E. and BOSSEW, P.: Radiocaesium in an agricultural ecosystem results of a field study in the Waldviertel, Austria
- HEINRICH, G. and REMELE, K.: ^{137}Cs ; ^{90}Sr , K^+ , and Ca^{++} in lichens, mosses, and vascular plants of a mountain area in Styria, Austria
- YOSHIDA, S.; MURAMATSU, Y. and BAN-NAI, T.: Accumulation of radiocaesium and trace elements in mushrooms collected from Japanese forests

JOHANSON, K. J. and NIKOLOVA, I.: The role of fungi in the transfer of ^{137}Cs in the forest ecosystem

KLEMT, E.; DRISSENER, J.; FLÜGEL, V.; KAMINSKI, S.; LINDNER, G.; WALSER, M. and ZIBOLD, G.: Bioavailability of cesium radionuclides in prealpine forests and lakes

EL-FAWARIS, B. H. and JOHANSON, K. J.: Monitoring of Chernobyl fallout ^{137}Cs in seminatural coniferous forest of central Sweden

TATARUCH, F.; SCHÖNHOFER, F. and KLANSEK, E.: Radiocesium levels in roe deer and wild boar in two large forest areas in Austria

Heft 54 1996, 122 Seiten

LINDEBNER, H.; HEDRICH, E.; BUCHTELA, K. und GRASS, F.: Radionuklidverteilung im Stammfußbereich von Buchenbeständen im Wienerwald.

STREBL, F. und GERZABEK, M.: Die Charakterisierung einer sauren Braunerde unter Fichtenwald: Vertikale und horizontale Verteilung der Werte und deren Zusammenhang mit ^{137}Cs aus Tschernobyl.

BLUM, W.E.H.: Soil pollution by heavy metal-causes, processes, impacts and need for future actions.

MUTSCH, F.: A data condensation method for use in soil inventory systems.

KALAN, P. und KOSMELJ, K.: Evaluation of forest soil sampling procedure.

Heft 55 1997, 240 Seiten

Extended Abstracts of the International Symposium on Soil System Behaviour in Time and Space

Soil as a Complex System -Lectures

TARGULIAN, V.: Soils as an Open Complex System of Exogenic Biotic and Abiotic Interactions - General System Approach, Processes and their Resulting Material Features

BLUM W. E.H.: Soils as an Open Complex System of Exogenic Biotic and Abiotic Interactions - Energy Concept

RUELLAN, A.; MIREILLE, D. M. and GORYACHKIN, S.: Spatial and Time Aspects of the Soil Covers

KUTILEK, M.: Soil Physical Characteristics in Space and Time Scales

HILDEBRANDT, E.E. and SCHACK-KIRCHNER, H.: Spatial and Temporal Heterogeneities of Gas Fluxes in Forest Soils

JANDL, R. and GARTNER, K.: Changes in Forest Soil Fertility - Soil Deterioration or Artefact

ADRIANO, D. C.: Soil Contamination - Can We Predict Soil-borne Chemical Time Bombs?

JOLIVET, C. and ARROUAYS, D.: Short-Range Soil Organic Carbon Variability in Forested and Cultivated French Spodosols

SCHWARZ, J. and BEYER, L.: Concept for a Time Integrated Indicator for Evaluation of Sustainable Soil Use

EKEH, R. C. and MBAGWU J. S. C.: Physical Properties of Tropical Soils Amended with Cowdung and Rice-Mill Wastes

COURTY, M.-A. and MARLIN, CH.: The Memory of Spatial and Temporal Discontinuities in Pedogenic Carbonates

HAMDI AISSA, B.; FEDOROFF, N. and VALLES V.: Short and Long Term Soil System Behaviors in Hyper Arid Environment (a Case Study in the Ouargla Chott, Sahara of Algeria)

Soil as a Complex System - Posters

KÖLLI, R.: Epipedon as an Essential Part of Soil System and its Functioning in Time and Space

GRADUSOV, B.P.; ZOLOTARE, Y.V.; YAKOVLEVA, O. A. and GRADUSOVA, O. B.: Space and Time Scales of Soil Formation

KURAZ, V. and MATOUSEK, J.: Water Regime of Reclamated Dumps - Monitoring of Soil Moisture Using Dielectric Method

NAZARENKO, O. G.; SOKOLOVA, T. A. and KALINITCHENKO, V.: Transformation of the Properties in Lokally Overmoistened Chernozem Soils on Slopes

MEDVEDEV, V.: Elimination of the Soil Degradation as the as the most Important Stage in Realization of the Concept of Stable Development of the Ukraine

ZIAUDDIN, A.: Study of the Genesis of Mudhupur Tract of Bangladesh

DZATKO, M.: Interactions between the Soil, Soil-Ecological Units and Land Capability of the Danubian Lowland

DIAZ-MAROTO HIDALGO, I. J.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZALEZ-HERNANDEZ, M.P. and ROZADOS LORENZO, M.J.: Nutrient Contents Evolution in Soils and Leaves in Atlantic Oak Stands in Galicia (NW Spain)

ROZADOS LORENZO, M.J.; SILVA-PANDO, F.J.; GONZALEZ-HERNANDEZ, M.P. and DIAZ-MAROTO HIDALGO, I.J.: Altitudinal Variation of Soil Nitrogen in Oakwood Stands (Galicia, NW Spain)

Models of Soil System Processes - Lectures

ADDISCOTT, T. M.: Alternative Paradigms for Modelling Soil Systems

ANDRÉN, O. and KÄTTERER, T.: Using ICBM, the Introductory Carbon Balance Model, to View Soils as Simple Systems

GERZABEK, M. H.; KIRCHMANN, H.; PICHLMAYER, F. and HABERHAUER, G. Carbon and Sulfur Turnover from Organic Amendments in a Long-Term Field Experiment

HEINKELE, T.; NEUMANN, C. and HÜTTL, R. F.: Soil Formation on Sulfidic Mine Spoil in the Lignite Mining District of Lower Lusatia, East-Germany

FOALE, M. A.; PROBERT, M. E.; DALGLIESH, P. N.; TURPIN, J. and HONES, N. P.: Simulation and Associated Soil Monitoring in Australian Sub-Tropical Dryland Farming

LUDWIG, B.; KHANNA, P. K. and BEESE, F.: A Coupled Equilibria Model to Describe the Effects of Acid Inputs and Forest Practices on Chemistry of Forest Soils: 3 Case Studies

HOLZMANN, H.; SEREINIG, N. and NACHTNEBEL, P. H.: Physical and Numerical Modeling of Water Transport and Soil Moisture Redistribution for Layered Slopes

STENITZER, E.: Assessment of Deep Percolation into a Gravelly Aquifer: Simulation and Experimental Verification

EMBERCK, M.; BONNAUD, B.; COUTURIER, A. and RENAUX, B.: Recent Erosion and Spatial Soil Distribution in Silty Zones of Intensive Agriculture (Northwest France)

KUBU, G. and EITZINGER, J.: Surface Soil Moisture and Temperature - A Comparison of Airborne and Ground Measurements

Models of Soil System Processes - Posters

- KÄTTERER, T.: The Temperature Dependence of Decomposition - A Modelling Approach
- FEDOROFF, N.; DEMKIN, V. and COURTY, M. A.: Non-Linear Behaviour of Soil Systems During Holocene. A Case Study in Southern Russian Steppes
- GORYACHKIN; S. V.: Behaviour of Spatial Soil Systems in Time: Qualitative Models of Boreal Karst Soil Landscapes
- GAFFIE, S.; BRUAND, A. and COURTY, M. A.: A Multi Level Approach of Structuration in Time of Soil Systems in North-Eastern Syria
- BIELEK, P.: Usable Model of Soil Internal Nitrogen Cycle
- SCHWERDTFEGER, G.: Modells of Soil System Processes with Organic Matter Turnover in Arable Land on Sandy Soils

World Reference Base for Soil Resources and Soil System Behaviour in Time and Space

Lectures

- DECKERS, J.: WRB, a Dynamik Working Group of the ISSS
- ARNOLD, R. W.; AHRENS, R. J. and ENGEL, R. J.: Trends in Soil Taxonomy - A Shared Heritage
- MONTANARELLA, L.; KING, D.; DAROUSSIN, J.; JAMAGNE, M.; BAS, C. Le and SOUCHÈRE, V.: Activities of the European Soil Bureau and State of Progress of the European Soil Information System
- WENZEL, W. W.; BRANDSTETTER, A. and WIESHAMMER, G.: Soils of Austria in the WRB framework
- LAKER, M. C.: Soils of South Africa in a WRB Framework
- BLUME, H. P.: Well Drained Soils with Redoximorphic Properties: Morphology, Genesis, Dynamics, Ecology and Classification
- TARNOCAI, C.: WRB Crysol: Definitions, Concepts and Classification
- BRONGER, A.: Paleosols and Rejuvenated Soils Reflected in WRB - Examples from South India, SW-USA and Pampa Humida, Argentina
- BRAHY, V. and DELVAUX, B.: Current Soil Processes in a Haplic Alisol-Dystric Cambisol Loess Derived Toposequence
- BRIDGES, E. M.: The Human Factor in WRB: Soil as an Artefact
- ARNOLD, R. W.: Sharing our Intellectual Legacies

World Reference Base for Soil Resources and Soil System Behaviour in Time and Space

Posters

- LAKER, M. C.: Definition and Classification of Solonetz
- SLETTEN, R. S.; UGOLINI, F.; WENZEL, W. W. and BLUM, W. E.H.: Taxonomic Considerations of Permafrost-Affected Soils
- TARNOCAI, C.: Crysol: how their Properties, Processes and Spatial Distribution Change over Time

Sonderhefte der Mitteilungen der ÖBG:

1. Sonderheft (1978, 92 Seiten)

Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;

Thema: Landformung und Bodenbildung auf Talböden des südöstlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationsprobleme).

2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)

Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;

Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme.

3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)

Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen Alpen in Kärnten;

Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen - Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes.

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Titel (in Großbuchstaben; Fett, 14 Punkt)

(Eine Leerzeile)

Martin GERZABEK^a, Eduard KLAGHOFER^b und Andreas BAUMGARTNER^c

(Eine Leerzeile)

^a Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

^b Bundesamt für Wasserwirtschaft, Pollnbergstraße 1, A-3252 Petzenkirchen

^c Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau, Grünbergstraße 24, A-1131 Wien

(Drei Leerzeilen)

Bitte lesen Sie vor Abfassung Ihres Manuskripts die folgenden Hinweise:

Das verwendete Papier muß A4-Format haben (210x297 mm), oberer und unterer Rand betragen je 35 mm, linker und rechter Rand je 25 mm. Das Manuskript kann in Deutsch oder Englisch abgefaßt sein.

Der Text soll folgendes Format haben: 1,5zeilig, Blocksatz, Schriftart: 12 Punkt Times Roman. Tabellen und Graphiken müssen in Schwarz-Weiß gehalten sein. Beachten Sie die Größe der Abbildung, speziell von Symbolen und Beschriftungen (Das Manuskript wird um etwa ein Drittel verkleinert!). Verwenden Sie „letter quality“ Drucker. Da das Manuskript in der eingesandten Form veröffentlicht wird, ist es besonders wichtig, daß Sie sich an die Vorgaben halten. Vermeiden Sie Schmutzspuren, Fehler und Tippfehler. Auf dem Manuskript dürfen keine Korrekturen vorgenommen werden. Kopien und Fernkopien und Photos können nicht akzeptiert werden. Das Manuskript darf nicht gefaltet werden.

Verwenden Sie für den Titel als Schriftgröße 14 Punkt. Lassen Sie sowohl zwischen dem Titel und den Namen der Autoren als auch zwischen den Namen der Autoren und den Adressen je eine Leerzeile. Die Namen (ohne Titel) und Adressen der Autoren sollen vollständig angegeben werden. Die Namen der Autoren sollen fett gedruckt sein. Lassen Sie zwischen Adressen und Textbeginn drei Leerzeilen.

Die Zusammenfassung (Deutsch und Englisch) steht am Beginn des Textes. Sie sollte eine Länge von 20 Zeilen nicht überschreiten. Der Text muß in nummerierte Abschnitte unterteilt werden, z.B.:

1 Einleitung

1.1 Material und Methoden

Literaturhinweise im fortlaufenden Text:

NAME (Jahr) oder

NAME und NAME (Jahr) oder

NAME et al. (Jahr)

Am Ende des Manuskripts ist eine Literaturliste der verwendeten Zitate in alphabetischer Reihenfolge anzuschließen, z.B.

NAME, P. (1994): Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 1, 1 - 10

NAME, P. und R. NAME (1994): Buchtitel. Verlag, Ort, p. 1 - 10

NAME, P., R. NAME und Z. NAME (1994): Titel des Beitrages. In: S. NAME (Hrsg.): Buchtitel. Verlag, Ort, p. 1 - 10

Tabellen: Titel oberhalb, nummeriert, z.B.: Tabelle 1: Beschreibung des Tabelleninhalts

Abbildungen: Titel unterhalb, nummeriert, z.B.: Abbildung 1: Titel der Abbildung